

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTARÉM
4.º CURSO DE COMPLEMENTO DE FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM

UNIDADE CURRICULAR: INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM

**PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO CIRCULANTE
SOBRE A SUA INTERVENÇÃO NA ACTIVIDADE
DE VIDA MANTER AMBIENTE SEGURO NO
INTRA-OPERATÓRIO**

AUTORES:

Isilda Ferreira
José Piedade
Madalena Cruz
Teresa Periquito

SANTARÉM

JANEIRO DE 2003

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTARÉM
4.º CURSO DE COMPLEMENTO DE FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM

UNIDADE CURRICULAR: INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM

**PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO CIRCULANTE
SOBRE A SUA INTERVENÇÃO NA ACTIVIDADE
DE VIDA MANTER AMBIENTE SEGURO NO
INTRA-OPERATÓRIO**

ORIENTADOR: PROFESSOR JOSÉ LOURENÇO

AUTORES:

Isilda Ferreira

José Piedade

Madalena Cruz

Teresa Periquito

SANTARÉM

JANEIRO DE 2003

A todos os profissionais do Bloco Operatório, e
muito especialmente aos enfermeiros circulantes.

Os autores

AGRADECIMENTOS

Tendo consciência que seria impossível aqui agradecer a todos os que, directa ou indirectamente, deram o seu contributo para a realização deste trabalho, sob pena de inadvertidamente omitirmos o nome de alguns, não podemos deixar de mencionar os que se seguem, sem os quais este não poderia ter sido concretizado:

O Orientador do trabalho, Professor José Lourenço;

O Conselho de Administração do Hospital onde se realizou o estudo;

A Professora da Unidade Curricular de Investigação, Rosário Machado;

A todas as pessoas que se disponibilizar a participar no estudo;

“A mais alta recompensa pelo esforço de um Homem, não é o que ele ganha com isso, mas o que ele se torna”

John Ruskin, 1819-1900

CHAVE DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABREVIATURAS

§ - parágrafo

art - Artigo

B. O.- Bloco Operatório

Dec. Lei - Decreto-Lei

f. - Folha

p. - Página

pp. - Páginas

SIGLAS

AESOP - Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações
Portugueses

AORN - Associação Americana de Enfermeiros de Sala de Operações

EORNA - Associação Europeia de Enfermeiros de Sala de Operações

ORNAC - Associação Canadiana de Enfermeiros de Sala de Operações

REPE - Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses

UCPA - Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos

UNAIBODE - União Nacional das Associações de Enfermeiros de Bloco
Operatório com Diploma de Estado

DEFINIÇÃO DE TERMOS

PERCEPÇÃO

A percepção, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (1982, p. 1083), define-se como “*acto ou efeito de perceber*”, isto é, “*a faculdade de conhecer independentemente dos sentidos*”. Já Buhler (1980, p. 93), numa perspectiva mais científica, considera que “por percepção designamos, [...] um fenómeno complexo, através do qual o mundo exterior é apreendido e interpretado como sendo ordenado em totalidades. Estímulos presentes assim como experiências do passado são integrados e elaborados na visão de conjunto”.

SEGURANÇA

De acordo com o Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa (2001) a segurança consiste no “afastamento de todo o perigo” que provoca “tranquilidade de espírito por não haver perigo”.

INTRA-OPERATÓRIO

Compreende o tempo de o acto cirúrgico propriamente dito. Principia na indução anestésica e desenvolve-se até o instante em que é finalizado o ultimo

ponto de sutura e é feita a protecção da ferida operatória com o respectivo penso (Pitrez e Pioner,1999)

ENFERMEIRO CIRCULANTE

Segundo o organismo UNAIBODE (2001,p43), o enfermeiro circulante deve “Assegurar as suas funções junto do operado na sala de operações. Recolhe e analisa as informações, planifica, presta e avalia o conjunto dos cuidados de enfermagem. Assegura mais particularmente a traçabilidade e a transmissão das suas acções e do decurso da intervenção.”

RESUMO

Este trabalho de investigação pretende apresentar um estudo que tem como objectivo geral avaliar qual a percepção do enfermeiro circulante sobre a manutenção do ambiente seguro no intra-operatório.

É um estudo exploratório, descritivo, analítico e efectuado usando uma abordagem qualitativa. Este trabalho foi efectuado de acordo com as etapas do trabalho de investigação, na óptica de Quivy e Campenhoudt e de Fortin et al. Na sua parte inicial contém um quadro de referência, e posteriormente foram definidos os aspectos metodológicos. Os sujeitos do estudo foram três enfermeiros que efectuam regularmente a função de enfermeiro circulante de bloco operatório, num hospital do distrito de Santarém.

A colheita de dados efectuada através da aplicação de uma entrevista semi-directiva, as quais foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra. Efectuou-se o tratamento dos dados e sua categorização, segundo a técnica de análise de conteúdo preconizada por Bardin. A fase seguinte consistiu no tratamento e análise dos dados recolhidos.

Como conclusão deste trabalho de investigação, referimos os seguintes aspectos:

- O enfermeiro circulante detém uma percepção bastante clara da sua intervenção na manutenção de ambiente seguro no intra-operatório.

- O enfermeiro circulante consegue identificar quais os factores que podem influenciar, negativa ou positivamente, a manutenção desse tipo de ambiente no intra-operatório.

- O enfermeiro circulante identifica como positivos os factores organizacionais, a estruturação e a organização do serviço, as normas e os protocolos, o relacionamento da equipa, a formação em serviço e a satisfação profissional. Como factores negativos, identifica a insuficiência de recursos materiais, a insuficiência de recursos humanos, a insuficiente funcionalidade e organização do serviço, a falta de tempo para formação em serviço, a insuficiente informação acerca da pessoa a intervencionar, a estrutura física do serviço e a deficiente relação interpessoal.

RESUME

Ce travail de recherche a pour but de présenter une étude qui a comme objectif général évaluer quelle est la perception de l'infirmier ambulatoire au sujet de l'entretien d'une atmosphère sûre sûr dans l'intra-opératoire.

C'est une étude exploratoire, descriptive, analytique et effectué an utilisant une approche qualitative. Ce travail a été effectué d'après les étapes de travail recherche, dans l'optique de Quivy e Campenhoudt e de Fortin et al. Dans sa partie initiale, il contient un tableau de référence, et postérieurement ont été définis les aspects méthodologiques. Les sujets de l'étude ont été trois infirmiers qui effectuent régulièrement la fonction d'infirmier ambulatoire de bloc opératoire, dans un hôpital do département de Santarém.

Le recueil de donnés a été effectué au travers de l'application d'un entretien semi-structuré, lequel a été enregistré et postérieurement transcrit intégralement. Le traitement des donnés et sa classification a été effectuée selon la technique d'analyse du contenu préconisée par Bardin. La phase suivante a consisté au traitement et à l'analyse des données recueillies.

Comme conclusion de ce travail de recherche, faisons référence aux aspects suivants.

- L'infirmier ambulatoire possède une perception assez claire de son intervention sur l'entretien de l'environnement sûr dans l'intra-opératoire.
- L'infirmier ambulatoire réussit à identifier quels sont les facteurs qui peuvent influencer, négativement ou positivement, l'entretien de ce type d'environnement dans l'intra-opératoire.
- L'infirmier ambulatoire identifie comme positifs, les facteurs organisationnels, la structuration et organisation du travail, les normes et protocoles, les relations entre l'équipe, la formation en exercice de ses fonction et la satisfaction professionnelle. Comme facteurs négatifs, il identifie l'insuffisance de ressources matérielles, l'insuffisance de ressources humaines, insuffisance de fonctionnalité et organisation du travail, manque de temps pour la formation professionnelle, insuffisante information sur le malade, les ressources physiques et les déficientes relations interpersonnelles.

ÍNDICE	f.
0 – INTRODUÇÃO	17
1 - QUADRO DE REFERÊNCIA	26
1.1 - O ENFERMEIRO E O CUIDAR	27
1.2 - CUIDAR NO CONTEXTO DO BLOCO OPERATÓRIO	34
1.2.1- A pessoa submetida a cirurgia	39
1.2.2 - Intervenção do enfermeiro perioperatório	42
1.2.3- Ética no cuidar do enfermeiro perioperatório	52
1.3 - INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO CIRCULANTE NO INTRA-OPERATÓRIO	58
1.3.1 – Intervenção do enfermeiro circulante na actividade de vida manter ambiente seguro	71
2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	78
2.1- TIPO DE ESTUDO	79
2.2 - DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO E SUJEITOS DO ESTUDO	81
2.3 - INSTRUMENTO E PROCEDIMENTO DE COLHEITA DE DADOS	82
2.4 – ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS	85
	14

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS	89
4.1- FUNÇÕES DO ENFERMEIRO CIRCULANTE	91
4.2 – FUNÇÕES DO ENFERMEIRO CIRCULANTE NA ACTIVIDADE DE VIDA MANTER AMBIENTE SEGURO NO INTRA-OPERATÓRIO	99
4.3 – FACTORES FACILITADORES DA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SEGURO NO INTRA-OPERATÓRIO	118
4.4- FACTORES DIFICULTADORES NA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SEGURO NO INTRA-OPERATÓRIO	127
5 - CONCLUSÃO	144
6 - FACTORES LIMITADORES DO ESTUDO E SUGESTÕES	151
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	153
ANEXOS	
Anexo I – Guião das entrevistas	160
Anexo II – Carta de pedido de autorização para a realização do estudo ao Conselho de Administração do Hospital	167

ÍNDICE DE QUADROS

	f.
Quadro n.º 1 – Princípios gerais e básicos da Enfermagem, segundo Ferreira (1998, pp. 26-30)	4
Quadro n.º 2 – Síntese das categorias, e subcategorias encontradas na análise das entrevistas	9
Quadro n.º 3- Percepção do enfermeiro circulante acerca das suas funções no Bloco Operatório	2
Quadro n.º 4 – Percepção do enfermeiro circulante acerca das suas funções na manutenção do ambiente seguro no intra-operatório	9
Quadro n.º 5 – Percepção do enfermeiro circulante acerca dos factores facilitadores da manutenção de ambiente seguro no intra-operatório	19
Quadro n.º 6 –Percepção do enfermeiro circulante acerca dos factores dificultadores da manutenção de ambiente seguro no intra-operatório	27

0 – INTRODUÇÃO

Reflectir sobre a enfermagem, no tempo presente, significa entender que o seu conteúdo funcional ultrapassou, há muito, a simples execução de tarefas baseadas em conhecimentos empíricos, para passar a ser não só uma vertente da prestação de cuidados de saúde que obedece a sólidos conhecimentos técnicos e científicos como ainda pela sua evolução como ciência e disciplina.

A vertente científica da enfermagem reflecte-se na prática diária do enfermeiro, mas não pode deixar de assentar em modelos teóricos / paradigmas que este domina, os quais sustentam essa prática e estimulam o seu constante aperfeiçoamento profissional.

Essa necessidade de aperfeiçoamento decorre do grau de exigência que a sociedade confere à sua actuação, e desenvolve-se através de um conjunto de estratégias, entre as quais a formação ao longo da carreira constitui um dos factores mais importantes.

É neste contexto que se insere o trabalho que a seguir apresentamos, uma vez que este resulta do cumprimento de uma das unidades curriculares do curso de complemento de formação em enfermagem que frequentámos.

Na nossa prática profissional, desenvolvemos actividades que se enquadram na realidade de um bloco operatório, em que uma multiplicidade de factores se cruzam, enfatizando essencialmente os humanos.

Esta variedade de factores permite-nos optar entre um leque alargado de hipóteses, quando é chegada a vez de adoptarmos uma área de estudo para este trabalho. De facto, poderíamos optar por estudar um conjunto alargado de factores: tecnológicos, instrumentais, relacionais (quer na equipa quer com o doente), estrutura física e organizacional.

Temos, no entanto, sempre presente que o nosso objectivo primordial é a pessoa em situação de doença. É para ele que o nosso trabalho é dirigido, e é por ele que passa a maior parte do nosso desempenho.

Perante isto, a questão que está sempre presente no nosso quotidiano é: de que modo podemos melhorar a nossa prestação no bloco, no sentido de aperfeiçoar a prestação de cuidados de enfermagem?

Os cuidados de enfermagem no bloco operatório passam por um conjunto de acções de enfermagem necessárias à avaliação de necessidades do doente cirúrgico e à resolução dessas necessidades, em conjunto com a actuação dos outros profissionais que nele desenvolvem a sua actividade. Deste modo, os enfermeiros do bloco operatório utilizam conhecimentos técnicos e científicos que lhes permitem avaliar essas necessidades, planear e prestar cuidados.

Também a avaliação dos resultados práticos das suas acções faz parte da sua componente de desempenho profissional, pelo que é natural sentirmos que, muitas vezes, os objectivos ficam aquém de serem atingidos com um maior grau de sucesso, caso alguns desempenhos tivessem sido efectuados de forma mais adequada.

A actividade do enfermeiro do bloco operatório não poderá, obviamente, ser fruto do acaso, mas antes resultado de uma reflexão e de uma construção

teórica baseada em modelos científicos adoptados de forma generalizada no contexto das nossas práticas.

Deste modo, poderemos melhorar o nosso desempenho no bloco operatório se nos esforçarmos por pesquisar e reflectir sobre as nossas práticas, e, nomeadamente, sobre aqueles temas que nos permitem fazer reflectir uma prática mais de acordo com as necessidades do doente.

Ao efectuarmos um trabalho de investigação, estamos a comprometer-nos a obedecer a um conjunto de regras que constituem, em si próprias, factor de validação positiva das conclusões que alcançarmos.

Ao longo da sua elaboração, exige-se a obediência a uma série de etapas que se vão encadeando, de forma sistemática e ordenada, para alcançar o fim desejado (Fortin et al, 1999, p. 35). De facto, a metodologia científica, cujo início se radica na enunciação de um problema, e cujo termo se alcança nas respostas encontradas para o debelar, possui um conjunto de fases intermédias que vão dando consistência ao trabalho desenvolvido, permitindo-lhe encadear de forma coerente as etapas que se vão sucedendo.

Nesta sequência, o problema a investigar surge como referencial de todo o trabalho posterior e, na opinião dos autores que referimos anteriormente (1999, p. 48), que citam Adebo (1974), consiste numa situação que carece de uma alteração, quer seja uma solução, um melhoramento ou uma modificação.

Há, no entanto, que acautelar que este seja pertinente, ou seja, que reflecta uma questão que merece reflexão e tratamento científico e que se enquadre dentro dos limites impostos pelas temáticas adoptadas na componente curricular da formação que frequentamos.

A questão que adoptámos, e que a seguir apresentaremos parece-nos estar de acordo com estas exigências, uma vez que obedece a estes critérios.

Contudo, antes da formulação do problema de investigação, duas etapas deverão ter sido transpostas, pois, segundo Quivy e Campenhoudt (1992, p. 24), as primeiras fases da elaboração de um trabalho de investigação são, por ordem cronológica, a elaboração da pergunta de partida e as leituras e/ou entrevistas exploratórias.

Nesta fase a questão de partida é: Como percepciona o enfermeiro circulante as suas funções no bloco operatório?

Surgindo então em simultâneo as questões de investigação, que se debruçam sobre as seguintes interrogações:

Qual a percepção do enfermeiro circulante acerca das funções que exerce no bloco operatório?

Quais os factores que condicionam positiva / negativamente o enfermeiro circulante no bloco na manutenção do ambiente seguro?

A pergunta de partida, que na terminologia de Fortin et al (1999, p. 48) surge como “questão de investigação” é, portanto, uma incógnita a que se procura dar resposta dentro do domínio de estudo e guia a elaboração do problema de investigação.

A segunda etapa surge como complemento da primeira e visa avaliar de que forma a pergunta ou questão formulada é oportuna e passível de ser executada.

De acordo com Quivy e Campenhoudt (1992, p. 50), o objectivo da leitura, neste contexto, é o de “fazer o ponto da situação acerca dos

conhecimentos que interessam para a pergunta de partida ...”. Bell (1997, p. 51) acentua esta premência, ao afirmar que “qualquer investigação, seja qual for a sua dimensão, implica a leitura do que outras pessoas já escreveram sobre a área do seu interesse, recolha de informações que fundamentem ou refutem os seus argumentos e redacção das suas conclusões”.

Sintetizando, na concepção de Fortin et al (1999, p. 39), a primeira etapa do processo de investigação consiste em “encontrar um domínio de investigação que interesse ou preocupe o investigador e se revista de importância para a disciplina”.

De entre as hipóteses de estudo que se nos ofereciam, optámos por fazer incidir a nossa atenção na **manutenção de ambiente seguro no intra-operatório**.

Esta temática pareceu-nos pertinente porque o risco é um factor que pode surgir, desde que o doente entra para o bloco operatório, durante as fases pelas quais passa (período perioperatório), até à sua transferência para outro serviço.

Esses riscos podem advir das técnicas usadas, dos materiais utilizados, do ambiente a que está exposto, da sua reacção física e psicológica às intervenções que sofre e da forma como é preparado para superar as dificuldades que irão surgir.

No que diz respeito às limitações das temáticas adoptadas no curso que frequentámos, também nos pareceu que este estudo estava de acordo com esses normativos das componentes curriculares, pelo que considerámos válida a opção que tomámos.

Por ser uma etapa em que o risco está especialmente presente, optámos por restringir o nosso estudo ao tempo cirúrgico intra-operatório.

De acordo com Fortin et al (1999, p. 51), sendo as questões de investigação a base do desenvolvimento de todo o trabalho posterior, estando estas orientadas para a obtenção de uma resposta, urgem como interrogações simples: quem, que, qual..., as quais abrangem um só conceito.

Inicialmente, respeitando estes princípios, elaborámos a nossa questão de investigação da seguinte forma: “como percepciona o enfermeiro circulante a sua intervenção no intra-operatório?”.

Nesta altura, tínhamos apenas a certeza de que esta questão reflectia uma necessidade do serviço onde prestávamos cuidados, pelo que nos parecia relevante enquanto temática de estudo.

Considerámos que era uma questão que ainda não obedecia às premissas enunciadas por Fortin et al (1999, p. 101), as quais focam a necessidade de estruturar a questão de forma a tornar claros quais os aspectos a estudar, os métodos a utilizar para tornar possível a obtenção da resposta.

A revisão da literatura foi efectuada no momento da exploração, uma vez que é aqui que tomamos consciência do nível de conhecimentos existentes no âmbito dos materiais a que temos acesso, e desta forma conseguimos validar a relevância do problema.

Por termos concluído que existia um conjunto relativamente alargado de informação que estava ligada directamente a esta problemática, de forma mais ou menos dispersa, sem, no entanto, encontrarmos qualquer tipo de material que a explicitasse de forma inequívoca, optámos por prosseguir com o nosso trabalho.

Assim, no sentido de abrir pistas de reflexão, alargar e precisar horizontes de leitura, tomar consciência das dimensões e dos aspectos de um dado problema, nos quais o investigador não teria decerto pensado espontaneamente (Quivy e Campenhoudt, 1992, p. 77). Efectuámos uma entrevista exploratória a um enfermeiro que presta cuidados no bloco operatório, que considerámos representativo da população a estudar.

Após a sua realização, reflectimos sobre os conteúdos recolhidos, os quais foram bastante proveitosos para a prossecução do nosso trabalho, uma vez que nos forneceram pistas importantes sobre as temáticas a explorar, indo ao encontro do que Quivy e Campenhoudt consideram como objectivo deste tipo de entrevista.

Face aos contributos obtidos durante a implementação destas duas técnicas (pesquisa bibliográfica e entrevista exploratória), procedemos à reformulação do problema de investigação, o qual passou a ser: **“qual a percepção do enfermeiro circulante sobre a sua intervenção na actividade de vida manter ambiente seguro no intra-operatório?”**.

Encontrado o problema a investigar, havia agora que delimitar o seu âmbito, uma vez que este poderia ter variadas perspectivas de abordagem e prestar-se a reflexões parcelares, dada a vastidão dos conceitos inerentes à sua formulação.

Afirmam Fortin et al (1999, p. 101) que, “o objectivo de um estudo indica o porquê da investigação”. Neste sentido, de acordo com o problema, definimos como objectivo geral do trabalho:

Avaliar qual a percepção do enfermeiro circulante sobre a manutenção do ambiente seguro no intra-operatório.

Para o podermos alcançar, definimos os seguintes objectivos específicos:

Identificar a percepção do enfermeiro circulante sobre a sua intervenção na manutenção do ambiente seguro no intra-operatório;

Identificar os factores que influenciam a manutenção do ambiente seguro no intra-operatório que dependem do enfermeiro circulante.

Para atingirmos o objectivo que em cima indicámos, considerámos acertado efectuar um estudo de tipo exploratório-descritivo, o qual integra uma abordagem qualitativa. As entrevistas exploratórias complementam a pesquisa bibliográfica, uma vez que permitem aferir junto de elementos que se relacionam com a temática escolhida um conjunto de percepções que fornecem pistas valiosas para a condução do rumo da investigação (Quivy e Campenhoudt, 1992, p. 193).

Uma vez que pretendemos conhecer as percepções do enfermeiro circulante, usaremos, como método de colheita de dados, a entrevista semi-directiva.

Para a efectuar, construiremos um guião de entrevista, que será baseada nestes pressupostos, e com base no objectivo que definimos.

Efectuadas as entrevistas, analisaremos o seu conteúdo, usando a técnica da análise de conteúdos, e faremos a interpretação dos dados, retirando daí as conclusões deste trabalho.

O conteúdo do quadro de referências abrange os conceitos que foram considerados pertinentes para a abordagem da temática a estudar, deste modo

contém o conjunto de autores nos quais baseámos os conceitos que adoptámos e que passamos a referir:

- Fortin et al e Quivy e Campenhoudt no âmbito da metodologia de investigação,
- Funções do enfermeiro, carreira de Enfermagem e REPE,
- Funções do enfermeiro circulante preconizadas pela AESOP,
- Nancy Roper no modelo teórico de enfermagem: as Actividades de Vida (manter ambiente seguro).

Caso o enfermeiro circulante os consiga identificar, concluiremos que a sua actuação contribui para a manutenção de ambiente seguro, resultando daí uma mais valia para o seu desempenho, o qual se reflectirá positivamente no período intra-operatório.

No final deste trabalho, esperamos poder concluir qual a percepção do enfermeiro circulante sobre a manutenção de ambiente seguro, no que diz respeito à sua intervenção e quais os factores que dependem dessa intervenção para a manutenção desse ambiente.

1 - QUADRO DE REFERÊNCIA

O quadro de referência impõe-se, no âmbito de um trabalho de investigação, como uma estrutura que permite “[...] a ordenação dos conceitos e subconceitos determinados no momento da formulação do problema para suportar teoricamente a análise posterior do objecto de estudo”. (Mace, 1998, citado por Fortin et al , 1999, p. 93)

O conteúdo do quadro de referência (que também pode ser designado por quadro conceptual) abrange os conceitos que foram considerados pertinentes para a abordagem da temática, fornecendo ao leitor indicações precisas sobre o significado que os autores lhes deram.

Assim, a título de exemplo, não basta referir o termo “enfermeiro circulante” se este conceito não for definido de forma inequívoca, permitindo uma melhor percepção por parte do leitor sobre o que se está a estudar e delimitando com precisão o seu significado para os autores do estudo.

O quadro de referência contém deste modo o conjunto dos conceitos e subconceitos que adoptámos, tendo em conta manutenção de ambiente seguro no intra-operatório.

Abordaremos os conceitos de “enfermeiro e o cuidar”, “cuidar no contexto de bloco operatório”, e “intervenção do enfermeiro circulante no intra-operatório”, sendo que, para a melhor compreensão destes, recorreremos,

sempre que necessário, à enunciação de subconceitos, para assim melhor ilustrar o conteúdo do trabalho.

1.1 - O ENFERMEIRO E O CUIDAR

A prática em que assenta a enfermagem afastou-se do discurso e do modelo caritativo e moral, predominante no período pré-profissional, evoluindo para um modelo vocacional e disciplinar caracterizado pela subalternidade à medicina e pelo desenvolvimento técnico, mas centrado no homem e suas necessidades.

A partir do século XIX, a evolução da enfermagem enquanto profissão passou pela construção do seu próprio saber, procurando-o numa articulação coerente entre os conceitos e as técnicas, que servem de referência aos seus conhecimentos. Surgiram, assim, os conceitos de registos, as teorias e os modelos teóricos da enfermagem.

Em meados do século XX surge na enfermagem uma nova expressão do saber que se concretiza na preocupação em organizar princípios científicos que orientam a prática da enfermagem, sendo esta até aqui, considerada como não científica e baseada em conhecimentos empíricos. A fundamentação para as técnicas de enfermagem teve origem nas ciências naturais e sociais.

Ribeiro (1995) refere que a proliferação de teorias e modelos de enfermagem são um sintoma de uma fase pré-paradigmática, em que se evidencia a necessidade de criar escolas de pensamento, no âmbito da

disciplina de enfermagem, factor importante para a afirmação da enfermagem como profissão, com corpo próprio de conhecimentos.

Nos finais do século XX, a profissão de enfermagem, profundamente confrontada consigo própria, não obstante os sucessivos reconhecimentos de que é alvo, desenvolveu em si mesma a reflexão fundamental sobre os cuidados de enfermagem prestados ao indivíduo como um todo. Neste contexto, a enfermagem procurou a identidade dos seus cuidados, que passam pela interrogação do seu “saber”.

Historicamente, “cuidar é a essência da enfermagem e desde que surgiu a vida, existem cuidados, porque é preciso tomar conta da vida para que ela possa permanecer”. (Collière, 1999, p. 289)

Para a mesma autora, cuidar “é um acto de reciprocidade que somos levados a prestar a toda a pessoa que temporária ou definitivamente, tem necessidades de ajuda para assumir as suas funções vitais”.

Na enfermagem, cuidar - a dimensão fundamental da profissão - traduz-se num ideal que tem como finalidade a protecção, promoção e manutenção da saúde do doente, família e comunidade, preservando assim a dignidade humana em todas as suas dimensões.

A enfermagem baseia toda a sua intervenção no conhecimento de todas as dimensões que compõem o homem. É a ciência e a arte do cuidar, que implica o conhecimento da natureza dos problemas, descobrir e utilizar os recursos que existem, tanto no próprio indivíduo, como no seu ambiente, nas instituições e no profissional de saúde.

No âmbito da disciplina de enfermagem, algumas escolas tiveram papel preponderante na construção de saberes em enfermagem, proporcionando-lhe

uma estrutura própria, com orientação no cuidar, tendo em conta a natureza multidimensional do ser humano.

Neste sentido, Kérovac (1994) refere como principais concepções actuais da disciplina de enfermagem, as seguintes escolas: escola das necessidades (Virgínia Henderson e Dorothea Orem), escola de interacção (Hildegard Peplau, Joyce Travelbec), escola dos efeitos desejados (Calista Roy, Betty Neuman), escola da promoção da saúde (Moyra Alten), escola do ser humano unitário (Martha Rogers e Margaret Newman) e a escola do “Caring”(cuidar/cuidado), (Jean Watson, Madeleine Leininger).

Em Portugal, o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), conceptualiza a enfermagem como:

“a profissão que, na área da saúde, tem como objectivo prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional, tão rapidamente quanto possível”.
(Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de Setembro, art.º 4º, § 1)

Refere ainda que o enfermeiro é:

“o profissional habilitado com um curso de enfermagem legalmente reconhecido, a quem foi atribuído um título profissional, que lhe reconhece competência científica, técnica e humana para a prestação de cuidados de enfermagem gerais ao indivíduo, família, grupos e comunidade, aos níveis da prevenção primária, secundária e terciária”. (art.º 4º, §2)

Segundo a filosofia de cuidados de Virgínia Henderson, é necessário desenvolver a relação de ajuda em enfermagem, para ajudar a pessoa doente

a prevenir a doença, a reencontrar a sua autonomia, a desenvolver o seu nível de bem estar e acompanhá-la até à morte.

Ainda para esta autora:

“a enfermeira ajuda a viver, aumenta os caminhos do possível com profissionalismo e humanidade. Os cuidados de enfermagem consistem em ajudar o indivíduo a cumprir as tarefas que ele próprio se ocuparia se tivesse a força, a vontade e o conhecimento, de forma a ajudá-lo a reconquistar a sua independência” (Virgínia Henderson, cit. In. Ahya, 2000, p. 28).

Segundo a Ordem dos Enfermeiros, no que respeita ao Código Deontológico do Enfermeiro, Dec. Lei 104/98, no seu Art.81º - Dos Valores Humanos – “O enfermeiro no seu exercício, observa os valores humanos pelos quais se regem o indivíduo e os grupos em que este se integra e assume o dever de:

- Cuidar da pessoa sem qualquer discriminação económica, social, política, étnica, ideológica ou religiosa”.

Segundo o Art.83º do mesmo código - Do Direito ao Cuidado – “O enfermeiro, no respeito do direito ao cuidado na saúde ou doença, assume o dever de:

- (...)

- Respeitar e possibilitar ao indivíduo a liberdade de opção de ser cuidado por outro enfermeiro quando tal opção seja viável e não ponha em risco a sua saúde;

- Assegurar a continuidade dos cuidados registando fielmente as observações e intervenções realizadas”.

- Também segundo o REPE (art.º 12º, §1-11), os enfermeiros estão obrigados a:

- Apoiar todas as medidas que visem melhorar a qualidade dos cuidados e dos serviços de enfermagem;

- Respeitar a decisão do utente de receber ou recusar a prestação de cuidados que lhe foi proposta, salvo disposição especial da lei;

- Respeitar e possibilitar ao utente a liberdade de opção em ser cuidado por outro enfermeiro, caso tal opção seja viável e não ponha em risco a sua saúde;

- Esclarecer o utente e os seus familiares sempre que estes o solicitem, sobre os cuidados que lhe prestam;

- Assegurar por todos os meios ao seu alcance a manutenção da vida do utente em caso de emergência;

- Manter-se no seu posto de trabalho, enquanto não forem substituídos, quando a sua ausência interferir na continuidade de cuidados;

- Solicitar o apoio de outros técnicos, sempre que exigível por força das condições do utente;

- Cumprir e zelar pelo cumprimento da legislação referente ao exercício da profissão;

- Comunicar os factos de que tenham conhecimento e possam comprometer a dignidade da profissão ou a saúde do utente ou seja susceptíveis de violar as normas legais do exercício da profissão;

- Exercer os cargos para que tenham sido eleitos ou nomeados e cumprir os mandatos, só podendo haver interrupção quando devidamente justificada;

- Colaborar em todas as iniciativas que sejam de interesse ou de prestígio para a profissão.

No âmbito da conceptualização de cuidados de enfermagem, no século XIX Florence Nightingale introduziu o conceito entendendo-o como “esforçar-se por colocar o doente nas melhores condições para permitir que a natureza aja” (Florence Nightingale, cit. in Ahya et al, 2000).

Collière (1999) refere ainda que cuidados de enfermagem representam um vasto assento de grande complexidade. São de carácter universal e multidimensional, singularizando-se em cada cultura, em cada sistema sócio-económico, em cada situação.

Ainda segundo Ahya et al (2000, p. 25) até ao fim do século XIX, os cuidados aos doentes e necessitados eram muito comuns fora das instituições hospitalares, sob a forma de entre-ajuda, em troca de um outro serviço e “... implicavam reciprocidade e solidariedade, podendo cada um, por seu turno, precisar o outro. Existia troca de serviço prestado; também não se criavam sentimentos de dependência.”

Para Ahya et al (2000), os cuidados de enfermagem estão centrados na saúde, visando a promoção de adaptação, o aumento de respostas positivas e a diminuição de respostas negativas do indivíduo. Dividem-se em cuidados de manutenção e de continuidade da vida, preventivos, curativos, paliativos, de reabilitação e de readaptação.

Para Hildegard Peplau “os cuidados de enfermagem são como um processo interpessoal terapêutico”(Ahya, 2000,p. 25).

Segundo Sousa (1999,p. 60), cuidados de enfermagem são “um conjunto organizado de acções que se dirigem a um indivíduo/família/comunidade, qualquer que seja a sua situação no continuo concepção/morte”. Ainda segundo este autor, estes cuidados baseiam-se num sistema de valores humanísticos combinados com os conhecimentos científicos. Baseiam-se também numa relação interpessoal enfermeiro/família/comunidade, visando o desenvolvimento de potencialidades, com o objectivo de aumentar a capacidade de satisfação das necessidades e os mecanismos de adaptação às mutações da vida.

Hesbeen (2001) caracteriza os cuidados de enfermagem como a atenção particular prestada pelo enfermeiro a uma pessoa e seus familiares ou a um grupo de pessoas, com vista a ajudá-los na sua situação, utilizando, para concretizar essa ajuda, as competências e qualidades que fazem deles profissionais de enfermagem. Os cuidados de enfermagem inscrevem-se assim, numa acção interpessoal e compreendem tudo o que os enfermeiros fazem, dentro das suas competências, para prestar cuidados às pessoas.

De acordo com o REPE, cuidados de enfermagem são “as intervenções autónomas ou interdependentes a realizar pelo enfermeiro no âmbito das suas qualificações profissionais”. (art.º 9º, § 4)

1.2 - CUIDAR NO CONTEXTO DO BLOCO OPERATÓRIO

Os enfermeiros do bloco operatório desenvolvem um papel de valor inestimável quer para a equipa que com eles trabalha, quer para o doente, pois participam na luta constante pela manutenção da sua vida.

Deste modo, o bloco operatório é uma unidade com uma importância única no contexto hospitalar, devendo por isso oferecer um atendimento eficiente e seguro e necessitando de uma organização que permita responder às necessidades cirúrgicas solicitadas.

O bloco operatório tem por isso de ser construído de modo a limitar ao máximo a biocontaminação no seu interior, para que os prestadores de cuidados possam, com segurança, prestar assistência integral ao doente submetido a intervenção cirúrgica nos períodos pré, intra e pós operatório.

Para Souza et al, citados por Almeida (2001, p. 13), o bloco operatório deve ter uma localização especial no hospital, devendo atender aos seguintes requisitos:

- a) As salas devem ser agrupadas e com boa circulação;
- b) Deve ser um local com poucos ruídos, os quais podem interferir na concentração da equipa durante o acto operatório;
- c) Deve obrigar à reduzida circulação de pessoal, de modo a que haja preservação do ambiente asséptico e cumprimento das normas e rotinas;
- d) A sua localização ideal é a mais próxima possível das unidades de internamento, do serviço de urgência e da unidade de cuidados intensivos, de modo a contribuir para a intervenção imediata e melhor fluxo de doentes.

O controlo da circulação de pessoal, material e equipamentos no bloco operatório divide-se em zona de recepção e zona operatória.

A zona de recepção é denominada “transfer”, sendo o local onde se efectua a transferência do doente da cama da unidade de internamento para a marquesa do bloco operatório, sendo posteriormente efectuado o percurso contrário.

A zona operatória deverá ser organizada em conjuntos de duas salas, com as respectivas salas de indução anestésica. Os princípios de funcionamento desta zona são:

a) Dois tipos de corredor que assegurem a circulação da equipa cirúrgica e materiais esterilizados e a equipa de anestesia, doente e equipamentos em separado;

b) Acesso directo a central de esterilização. (Pinheiro, 1993)

Num bloco operatório existem também áreas específicas, que deverão ser criteriosamente planeadas e implantadas de forma rígida para que se cumpram os normativos estipulados, em todas as situações. As áreas restritas dividem-se: restrita, semi restrita e não restrita.

a) A área restrita tem limites definidos para a circulação de pessoal e equipamentos, com rotinas próprias para o controlo e manutenção de assepsia, esta área engloba a sala de operações e sala de desinfeção;

b) A área semi restrita é uma área intermédia entre a não restrita e a restrita, em que é obrigatório o uso de farda específico do bloco operatório; essas áreas são os corredores internos, a área de recuperação pós-anestésica,

a sala de material cirúrgico, a sala de estar, a sala de equipamentos, a sala de stoks e a sala de sujios.

c) A área não restrita é a área próxima à entrada do bloco operatório que abrange os vestiários, a secretária de unidade e o corredor de entrada. Esta área não é acessível a pessoal estranho à unidade.

Como refere Almeida (2001, p. 14), “É fundamental evitarmos circulações desnecessárias, isso pode ser atingido através da utilização correcta dos meios de comunicação entre as diversas instalações do bloco operatório.”

Na realidade, os cuidados de enfermagem no bloco operatório constituem um conjunto de acções de enfermagem necessárias à avaliação de necessidades do doente cirúrgico e resolução dessas necessidades. Para isso, o enfermeiro do bloco operatório utiliza conhecimentos técnicos e científicos que lhe possibilitam avaliar essas necessidades, planear e prestar cuidados, assim como avaliar os resultados.(Rodrigues,1996)

De acordo com a mesma autora, a intervenção do enfermeiro no perioperatório tem de ser planeada, implementada e orientada por objectivos, baseando-se em conceitos humanos holísticos, devendo os enfermeiros perioperatórios agir de uma forma competente e relevar profundos conhecimentos das ciências humanas.

Para que o doente revele os seus medos e receios cirúrgicos, é necessário que o enfermeiro do bloco operatório saiba estabelecer uma relação de empática e de ajuda. Só uma relação deste tipo incentivará o doente a colocar as suas questões, dúvidas e receios.

A este propósito, Leitão (1992, p. 15) afirma que “o doente deverá sentir da parte do enfermeiro uma disponibilidade que se manifeste por uma postura aberta, fâcies sereno, e mesmo o tom de voz condizente com a ajuda que se pretende dar.”

A comunicação com o doente é um acto exigente que implica o envolvimento integral do enfermeiro, uma vigilância sensorial, intelectual e emotiva constantes. Assume um papel fundamental quando se pretende uma aproximação psicológica ao doente.

Segundo Chiavenato (1994, p. 404) “A comunicação envolve transações entre as pessoas. (...) É essencialmente uma ponte de significados entre pessoas.”

Assim, uma prática de enfermagem que vá ao encontro das necessidades do doente na sua globalidade, tem necessariamente de partir de uma relação de ajuda, a qual implica o saber escutar, olhar para o doente enquanto pessoa, ouvi-lo, estar atento aos seus movimentos. (Rodrigues,1996)

Na prática, cuidar no contexto de um bloco operatório torna-se difícil, pois o contacto com o doente é limitado a um curto espaço de tempo, o que exige um melhor planeamento, de modo a estabelecer uma relação empática e a que o doente deixe de encarar o enfermeiro como um “mascarado”, mas sim alguém em que pode confiar.

Se o enfermeiro souber ouvir, souber estar, souber mostrar ao doente que o quer ajudar, o doente sentir-se-á mais confiante. Neste contexto, a segurança do doente é uma prioridade e o enfermeiro deve saber como ajudar. É por isso que o enfermeiro teve, tem e terá sempre um lugar insubstituível no Bloco Operatório. (Rodrigues,1996)

A comunicação entre a equipa multidisciplinar inclui partilha de interesses, valores e motivações, ou seja, temos que comunicar. Em todo o relacionamento humano, a comunicação é um processo fundamental, pois “comunicar para informar e estar informado para formar e influenciar atitudes e crenças, por simples prazer, para realizar tarefas em grupo, para criar e manter organizações ou para inovar” (Ferreira, 1996, p. 173).

Como elemento imprescindível na prática de Enfermagem, a comunicação é um elemento essencial de relacionamento entre profissionais, e a sua eficácia determina o ambiente de qualidade em que os cuidados de saúde são prestados e recebidos. Ao reconhecer-se que não existimos sem comunicar, que o façamos com qualidade, sendo de cada um de nós a responsabilidade da melhoria contínua das técnicas de comunicação.

“A comunicação está presente em todos os momentos e em todas as actividades. Sendo assim, é indiscutível a sua necessidade e importância, pois é o elo que permite a interacção, quer com os elementos da equipa de saúde, quer com os doentes” (Frederico e Leitão, 1999).

A comunicação faz parte integrante da prática do enfermeiro, quer como receptor, quer como emissor: todos nós temos responsabilidades na melhoria das técnicas de comunicação, o que pressupõe conhecimento, empenhamento e cooperação, contribuindo desta forma para aumentar o envolvimento e participação no cumprimento dos objectivos da organização de saúde.

“Não podemos fazer referência à organização, seja de que tipo for, sem que se enquadre o processo de comunicação, pois ele é indispensável à sua criação, funcionamento e desenvolvimento” (Frederico e Leitão, 1999, p. 32).

Sendo assim, a função da comunicação é verdadeiramente preponderante, como se tem vindo a referenciar, nos seus múltiplos aspectos, como nos dizem Frederico e Leitão (1999), “se cada um de nós precisa das organizações para viver, também estas necessitam de ter uma comunicação para sobreviver”.

Ao prestarmos cuidados no bloco operatório, o processo de comunicação está sempre presente, sendo o meio pelo qual se consegue partilhar preocupações e dificuldades, e também encontrar soluções para as dúvidas e problemas na relação com o doente.

A comunicação pode sofrer interferências quando surgem relações interpessoais pouco favoráveis, gerando-se situações de stress. Podemos definir stress como “uma reacção a qualquer interferência ou estímulo que perturba o equilíbrio mental ou físico de uma pessoa e interrompe o seu funcionamento normal” (Advancecare, 2002, p. 4).

Trabalhar num ambiente com pouca ventilação ou pouca iluminação pode fazer com que surjam reacções fisiológicas de tipo stressante no organismo. Também aspectos relacionais o podem fazer, sendo a forma como se processa a comunicação um deles.

1.2.1- A pessoa submetida a cirurgia

O ser humano quando confrontado com uma doença, vive uma situação de crise que se manifesta por medo, ansiedade, insegurança, impotência. Fica particularmente vulnerável e sensível. (Leitão,1992)

Quando um doente é internado, surge uma mudança na sua vida, o que o faz sentir inseguro e assustado, levando-o a um aumento de ansiedade e, por consequência, risco de acidente, que passamos a discriminar:

Ambiente desconhecido - este tipo de ambiente torna-se perigoso, pois o doente não está adaptado ao espaço que o rodeia numa enfermaria. Para Phipps et al, (1990), o enfermeiro deve dar apoio emocional ao doente e vigiar o seu estado emocional.

a) Ambiente ruidoso - os hospitais são designados como ambiente ruidosos, o que pode provocar, num doente:

b) Alteração nas respostas fisiológicas: sobressaltos, lesões do ouvido, perturbações sensoriais, constrição das artérias periféricas...

Para estes autores, durante o período intra-operatório, o enfermeiro deve realizar um exame fisiológico onde observe e registe os efeitos sobre o doente da perda excessiva de líquidos, as alterações de pulso, respiratórias, de temperatura e pressão sanguínea.

c) Alterações nas respostas psicológicas: irritabilidade, excitação elevada...

A preparação do doente cirúrgico comporta, além do aspecto físico, o aspecto psicológico, que deverá fornecer ao doente a informação que ele necessita, mas ao mesmo tempo proporcionar suporte psico-emocional.

Define-se como doente cirúrgico, aquele cujo tratamento implica um acto cirúrgico.

Os enfermeiros têm uma posição de destaque na ajuda que prestam ao doente cirúrgico; a sua actuação tem como objectivo ajudar a diminuir o medo

e a ansiedade transmitindo-lhe segurança, confiança e conforto durante a sua experiência anestésico-cirúrgica. (Santos e Cambotas ,1999)

Assim, a experiência cirúrgica é para o indivíduo uma experiência ansiogénica que atinge o seu nível mais elevado aquando da sua permanência no bloco operatório, pois o “poder morrer”, o “desconhecido” e os “desconhecidos”, assim como o facto de se tratar de uma fase crítica na sua vida são factores geradores de medo e ansiedade mesmo na cirurgia programada. (Rodrigues, 1996)

O acto terapêutico cirúrgico, por si só representa uma agressão orgânico-psíquica, embora controlada, que confere a esse tipo de doente características que o diferenciam daquele que deverá ser submetido à terapêutica medicamentosa, não invasiva. O trauma operatório a que se submeterá representa, maior ou menor risco de vida, o que exigirá cuidados individualizados (Pitrez; Pioner,1999).

A experiência cirúrgica, surge na vida do Homem como um facto adverso, mesmo que esta ocorra de forma programada, provocando desequilíbrios fisiológicos, psicológicos e mesmo sócio-familiares. (Leitão, 1992)

Referindo Phipps et al (1990) a cirurgia é uma experiência única para cada doente, dependendo dos factores psicossociais e fisiológicos presentes em cada experiência. A cirurgia é provocadora de stress, que produz tanto reacções de stress psicológico (ansiedade e medo) como fisiológico (reacções endócrinas). A cirurgia é uma ameaça potencial ou real para a integridade corporal de uma pessoa que pode interferir durante qualquer fase da cirurgia.

A singularidade do doente é única e é nessa perspectiva que deve ser cuidado. Dependendo do doente e do seu contexto familiar, pode ocorrer uma adaptação mais ou menos difícil às alterações da vida diária.(Santos e Cambotas,1999)

1.2.2 - Intervenção do enfermeiro perioperatório

O *Bloco Operatório* é uma complexa unidade com grande dinamismo, que lhe é imposto pela moderna tecnologia e electrónica e a que ninguém pode ficar alheio.

É um universo paradoxal onde coexistem, por um lado, um elevado nível tecnológico, baseado em conhecimentos científicos em actualização quase permanente e, por outro lado, métodos de organização empíricos e relações interpessoais espontâneas.

Pelas suas características físicas e arquitectónicas, pela concentração de alta tecnologia, pelo trabalho intenso e prolongado em ambiente fechado, pelos doentes de risco que recebe, é sem dúvida um local muito especial, complexo e com riscos específicos. (Pinheiro e Campos, 1997 p. 16)

No Bloco Operatório executam-se técnicas e desenvolvem-se actividades que abrangem três grandes áreas : a área da prevenção, da cura e da própria reabilitação.

“Há quem o compare a um santuário onde diariamente se executam técnicas variadíssimas mas sempre dentro de um certo ritmo cerimonial.” Pinto (1990, p. 45)

Segundo Pinheiro (1993 , p. 8) “prestar cuidados num Bloco Operatório exige uma avaliação do doente, pressupõe uma identificação de problemas, a elaboração de um plano de cuidados e a execução e avaliação dos mesmos.”

A *enfermagem perioperatória*, integrada numa equipa multidisciplinar, atende o doente na sua globalidade e representa para ele uma garantia de qualidade e segurança nos cuidados de saúde.

A intervenção do enfermeiro no contexto de um Bloco Operatório é exigente, quer pela situação de saúde do doente, quer pelo seu estado de consciência e procedimentos terapêuticos de que necessita.

Qualquer que seja o estado de consciência, o doente não poderá exprimir essas necessidades. No entanto, o enfermeiro não as descarta, pois fez uma avaliação do doente, estabeleceu com ele o diagnóstico de enfermagem, elaborou um plano de cuidados com as acções que deve desenvolver para dar resposta às necessidades do doente.(Pinheiro, 1993)

A sua acção desenvolve-se nos períodos pré, intra e pós-operatório.

No pré-operatório estabelece com o doente o diagnóstico de enfermagem, tendo em especial atenção o seu estado físico e psicológico não esquecendo a ansiedade própria desta situação.

No intra-operatório tem em atenção as funções respiratória, circulatória, prevenção de choque e infecção.

No pós-operatório previne complicações, avalia os cuidados prestados e estimula o doente a desenvolver as suas potencialidades.(Pinheiro,1993)

Quanto ao perfil do enfermeiro, a mesma autora refere que este deverá ser polivalente, isto é, estar apto a exercer qualquer das funções a que for

chamado: saber instrumentar, circular, ajudar a anestesia, prestar cuidados na sala de indução e na UCPA, em qualquer situação. Esta polivalência permite uma prestação de cuidados mais completa, uma avaliação global do doente e do ambiente, constituindo o enfermeiro perioperatório um verdadeiro advogado do doente que tem a cargo.

Neste sentido, “a enfermeira perioperatória representa para o doente uma garantia de qualidade e segurança nos cuidados de saúde”. (Pinheiro, 1993, p. 11)

Para a AORN, compete ao enfermeiro perioperatório:

“identificar as necessidades físicas, psíquicas e sociológicas do doente, por em prática um plano individualizado de cuidados que coordene as acções de enfermagem, baseadas no conhecimento das ciências humanas e da natureza, a fim de restabelecer ou conservar a saúde e o bem estar do indivíduo, antes, durante e após a cirurgia.” (conceito também adoptado pela AESOP, 1994).

As associações AORN, ORNAC e EORNA recomendam que o número mínimo de enfermeiros por sala de operações deve ser três, distribuídos pelas funções de enfermeiro instrumentista, circulante e de anestesia.

As funções dos enfermeiros da sala de operações, segundo a AESOP (1994) são:

1. O **enfermeiro instrumentista**, com funções essencialmente técnicas, tem a responsabilidade da segurança física do doente.

- Na véspera da intervenção cirúrgica deve:

- Conhecer as cirurgias programadas e as características particulares de cada doente (individualização de cuidados)

- No dia da intervenção deve:

- Confirmar as cirurgias

- Colaborar com o enfermeiro circulante na selecção de todo o material necessário para a cirurgia

- Responsabilizar-se e ser responsável pela manutenção da técnica asséptica cirúrgica

- Preparar as mesas para a cirurgia

- Responsabilizar-se por todos os instrumentos, compressas e suturas, procedendo à sua contagem por três vezes (no início da cirurgia; antes do encerramento; no final do encerramento da ferida operatória)

- Ajudar a equipa cirúrgica a vestir-se

- Colaborar na preparação do campo operatório

- Proceder, com o auxílio do enfermeiro circulante, à conexão do equipamento estéril a zonas não estéreis

- Conhecer com segurança os tempos operatórios, de modo a antecipar-se às necessidades do cirurgião

- Vigiar para que não se exerçam pressões sobre o doente (equipa cirúrgica e / ou materiais)

- Preparar com antecedência as soluções de irrigação à temperatura adequada

- Controlar a hemorragia, estando atento às compressas e quantidade de soros de irrigação utilizado, de modo a permitir o balanço hídrico
 - Separar o material limpo, o sujo e o contaminado
 - Proceder à substituição de luvas a toda a equipa cirúrgica nas situações protocoladas e sempre que necessário
 - Preparar o material de penso e drenagem
 - Fazer o penso operatório
 - Colocar os cortantes e perfurantes em local próprio
 - Retirar o material das mesas operatórias e colocá-lo em contentores próprios
 - Providenciar o seu transporte fechado no circuito estabelecido para a sala de preparação de material
 - Comunicar às auxiliares de acção médica os cuidados necessários no tratamento do material específico
 - Retirar luvas e bata
 - Preparar a sala para a cirurgia seguinte
- Após a intervenção, deve:
- Providenciar, com a colaboração do enfermeiro circulante, a reposição do material consumido
 - Deixar a sala pronta a funcionar

2. O **enfermeiro circulante** é o elemento responsável por atender às necessidades do doente, do enfermeiro instrumentista e da restante equipa de saúde.

- Na véspera da intervenção cirúrgica, deve:

- Conhecer as cirurgias programadas e as características particulares de cada doente
- Preparar o material, individualizá-lo em relação ao doente, tipo de cirurgia e cirurgião que o vai utilizar

- No dia da intervenção cirúrgica, deve:

- Providenciar a limpeza de superfícies lisas e candeeiros da sala
- Preparar a sala de operações com todo o equipamento necessário à cirurgia
- Verificar luzes e testar aparelhos
- Assistir o enfermeiro instrumentista
- Colaborar no posicionamento do doente
- Assistir a equipa cirúrgica durante a desinfeção e ao vestir
- Colocar o eléctrodo neutro do aparelho de electrocoagulação e garrote, quando necessário, respeitando as normas de segurança
- Colaborar na desinfeção do campo operatório

- Ajustar as luzes e mesas de instrumentos e proceder à ligação dos aparelhos
- Fornecer os materiais necessários ao enfermeiro instrumentista, respeitando a técnica asséptica cirúrgica
- Manter a temperatura e humidade correctas
- Manter o silêncio na sala, a sala de operações limpa e em ordem, e com as portas fechadas durante a cirurgia
- Evitar deslocações desnecessárias e limitar o número de pessoas na sala
- Vigiar o comportamento da equipa, denunciar faltas de material, fazer respeitar a técnica asséptica cirúrgica e regras estabelecidas
- Prevenir os acidentes ao doente e equipa cirúrgica
- Dar resposta às situações de urgência que possam surgir
- Acondicionar, rotular e providenciar o envio dos produtos colhidos para análises
- Preparar os material de drenagem, pensos e gessos
- Proceder à contagem, com o enfermeiro instrumentista, de compressas, suturas e instrumentos
- Fazer registos
- Providenciar antecipadamente a saída do doente da sala e colaborar na sua transferência
- Preparar a sala para a cirurgia seguinte

- No fim da intervenção cirúrgica, deve:

- Colaborar na reorganização da sala e reposição de stocks, de modo a ficar pronta a utilizar

3. O **enfermeiro de anestesia** deve saber definir anestesia, conhecer as diferentes técnicas anestésicas, bem como os factores que influenciam a sua escolha.

Deve ainda conhecer a acção e mecanismos de interacção dos fármacos utilizados e o funcionamento de todo o equipamento necessário à anestesia.

Ao colaborar com o anestesista, o enfermeiro é responsável pelo doente, numa fase de grande dependência, pelo que lhe é exigido uma observação e vigilância intensivas e a capacidade de despiste de sinais e sintomas de complicações que possam surgir. O enfermeiro deve estar apto a actuar em situações de urgência.

- No dia da intervenção cirúrgica, deve:

- Conhecer as necessidades do doente
- Saber a hora, cirurgia e anestesia programada para o doente
- Verificar e testar o funcionamento de todos os aparelhos e equipamento necessário à anestesia
- Verificar stocks de fármacos de urgência

- Providenciar a chegada do doente ao B.O., dentro do horário definido
- Receber o doente na zona de transferência, identificá-lo e verificar com o enfermeiro de internamento as condições em que o doente entra no B. O.
- Colaborar na transferência e posicionamento do doente na mesa operatória
- Proceder à monitorização de cateterismo venoso periférico
- Assistir o anestesista durante a indução e manutenção da anestesia
- Assegurar a ventilação
- Manter o silêncio na sala e evitar que se mexa no doente durante a fase de indução
- Manter vigilância intensiva
- Colaborar no controlo do balanço hidroelectrolítico
- Assistir o anestesista no “acordar” da anestesia
- Colaborar na mudança do doente
- Comunicar com o enfermeiro da UCPA, de modo a transmitir as informações necessárias
- Providenciar a saída do doente da sala de operações, acompanhando-o na transferência
- Transmitir informações orais e escritas
- Proceder à limpeza, ordenação e verificação do equipamento no final da cirurgia

- Repor stocks e preparar a sala de modo a que esta fique apta para receber outro doente

Com todas estas funções para desempenhar, terá que existir muito interesse e motivação na equipa de enfermagem.

Para que o enfermeiro no perioperatório desempenhe as suas funções de forma responsável e motivada, o factor que despoleta essa motivação tem que ser perceptível, pois, tal como refere Félix, Teixeira e Pontes (1994, p. 12), “um motivo é, basicamente, o que leva a pessoa a agir de determinada maneira, ou que dá origem a um comportamento específico”, considerando portanto que a motivação é geradora de mudanças de comportamento.

Segundo Chiavenato (1987), motivar consiste em satisfazer as necessidades das pessoas e dos grupos e em criar vontade de fazer mais e melhor.

Para obter sucesso na motivação temos de conseguir criar um ambiente com objectivos compatíveis (necessidades).

Sendo assim, “são as necessidades que motivam o comportamento dando-lhes direcção e conteúdo “ (Chiavenato, 1987). A motivação é um dos factores que podem potenciar a cultura organizacional enquanto imperativo para o desenvolvimento da qualidade dos cuidados de enfermagem.

Segundo Kron (1989), a satisfação no trabalho de uma pessoa pode ser proporcional ao grau com que essa pessoa visualiza a importância das várias necessidades e a forma como estão sendo satisfeitas, sendo deste modo acentuada a necessidade da comunicação nos grupos de trabalho.

Chiavenato afirma, citando Atkinson “[...]o indivíduo com elevada motivação de realização, desempenhará melhor [as] tarefas”. (1979, p. 153)

A motivação pode levar-nos a reflectir se todas as condições (recursos humanos e materiais) são propícias para o desenvolvimento das nossas capacidades pessoais e profissionais, uma vez que a organização tende a criar-nos um sentimento de frustração e conflito quando essa motivação não é estimulada.

Para Frederico (2000), recursos humanos são as pessoas que integram, permanecem e participam na vida de uma empresa. Ainda, segundo o mesmo autor, classificar pessoas como “um recurso”, sublinha o facto de serem tão ou mais importantes que outros recursos.

Ao considerarmos os recursos materiais como todos os outros que não podem ser incluídos na categoria anterior, não podemos deixar de sublinhar a sua importância: “Os recursos materiais são essenciais para o funcionamento de qualquer tipo de organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, possibilitando alcançar os fins propostos pela organização” (Frederico e Leitão, 1999, p. 90).

1.2.3- Ética no cuidar do enfermeiro perioperatório

Nos cuidados de saúde, e mais especificamente nos cuidados de Enfermagem, a discussão ética é recorrente, desde logo, porque são cuidados que se desenvolvem num contexto inter-relacional, onde a privacidade, a

informação, a livre decisão, o dano, a morte e a vida são uma constante (Parente et al,1998).

O Bloco Operatório é um local de contradições, a exigência de rapidez e de precisão, o sofrimento, a vida e morte, caminham lado a lado. É um lugar cheio de pessoas, com a sua individualidade, tendo como objectivo convergente a pessoa operada.

O Bloco Operatório é um universo a descobrir, cujos atractivos são a constante evolução, com objectivo de salvar vidas e curar ou melhorar as condições de vida dos operados. É também a comunhão perante a morte, a adversidade, a dor. Os momentos de emoção são numerosos, a zombaria e o humor são armas indispensáveis, assim como a motivação, o dinamismo e o humanismo (UNAIBODE,2001).

Seja qual for a gravidade, a cirurgia representa uma ameaça para a integridade física e psicológica do doente. Estes reagem tipicamente à experiência cirúrgica com ansiedade, em resultado de sensações de perda de controlo e fracasso. Uma responsabilidade importante da Enfermagem é ajudar os doentes a compreender melhor a lidarem com o stress da cirurgia (Phipps et al,1990).

A missão e a razão de ser das unidades de saúde é a prestação de cuidados atentos, conscienciosos e actualizados com os dados actuais da ciência ou “com as regras da arte”. Daí resulta a responsabilidade dos que prestam cuidados em relação ao paciente. Temos um dever permanente de excelência no exercício da nossa função no quotidiano

Cada decisão decorrente da missão de cuidar, cada gesto, cada acto, são norteados por um valor fundamental: “*primum non nocere*” (em primeiro

lugar não prejudicar – Interbloc nº1/96, XV, rubrica jurídica, pp. 38-39, cit in UNAIBODE, 2001).

A procura da competência e a gestão dos riscos tomam assim todo o seu sentido. Estas duas atitudes foram sempre um dever moral, hoje tornaram-se uma obrigação legal incontornável. São estratégias tanto mais normais e necessárias, devido à maior parte dos acidentes ou incidentes serem evitáveis, visto que têm muito frequentemente como causa um erro humano, uma falta por negligência ou imprudência.(UNAIBODE,2001)

Convirá então reflectir sobre a ética no cuidar, e mais especificamente no período perioperatório.

O conceito de ética só existe porque o Homem se movimenta num mundo de interacções sociais. O conceito de ética aplica-se, portanto, quando reflectimos sobre o impacto que temos sobre o nosso semelhante, sobre a forma como as nossas opções o afectam.

Para Ferreira (1998, pp. 26-30), existem princípios básicos pelos quais se pautam os profissionais da maior parte das organizações, das quais se podem apontar as seguintes, quando reflectimos sobre a enfermagem:

Quadro n.º 1 – Princípios gerais e básicos da Enfermagem, segundo Ferreira (1998, pp. 26-30)

Autenticidade na Relação com o Outro

Preocupação pelo Bem-Estar do Outro

Respeito pela Dignidade e pelos Direitos da Pessoa

Protecção dos Interesses das Pessoas Examinadas, incluindo as Minorias Linguísticas e as Pessoas Portadoras de Deficiência

Responsabilidade Científica e Profissional

Responsabilidade Social

Integridade Profissional

Garantia do Segredo Profissional, do Anonimato e da Confidencialidade dos Resultados

Competência

Para este autor, actualmente, existem factores que põem em causa uma sólida prática da enfermagem baseada em princípios puramente éticos.

Em primeiro lugar, por ser difícil estabelecer, por vezes, qual a prática ideal que é desejável em determinado momento.

Em segundo lugar, porque nem sempre o que é possível fazer, durante a prestação de cuidados, coincide com o que é desejável.

Em terceiro lugar, porque as práticas concretas nem sempre permitem obedecer a critérios éticos pessoais.

Pelo facto de frequentemente se confundirem, ou de lhes serem atribuídos significados diferentes, os conceitos de moral, deontologia e ética carecem de clarificação, para que as práticas os tenham em conta na sua justa medida.

A moral deriva da normalização de condutas que estão previstas na lei geral, ou das instituições, quando nos referimos, por exemplo, à carreira de enfermagem.

Já a deontologia consiste nas condutas consideradas aceitáveis na profissão em que nos inserimos.

Quanto à ética, tem um cunho mais pessoal, uma vez que resulta do conjunto de vivências de cada um de nós.

Deste modo, quando nos referimos à ética em enfermagem, estamos a falar de um conceito que não pode ser normalizado, ou seja, que é impossível de ser reduzido a uma compilação de normas escritas, uma vez que deriva de um conjunto de aquisições que se vão fazendo ao longo da nossa existência enquanto enfermeiros.

Ora, se muitos dos cuidados que prestamos podem ser enquadrados em situações-tipo para as quais existem normas escritas, bastando obedecer a estas para desempenhar o nosso papel da forma mais correcta, noutras, por serem pouco usuais ou não se enquadrarem nas situações previstas, exige-se que façamos uma reflexão mais cuidada da nossa actuação futura.

É aqui que a deontologia e a ética nos podem dar as indicações necessárias para optarmos pela melhor conduta.

A deontologia permite-nos perceber qual a conduta mais adequada, tomando em conta aquelas que são aceites pelos pares como correctas. Desta forma, se perante determinada situação não encontramos guia no que está determinado na lei geral ou por regulamentação da instituição onde prestamos serviço, recorreremos ao entendimento que temos do que a nossa profissão aconselharia a fazer naquele preciso momento.

A isso chamamos tomar uma decisão deontologicamente acertada.

Mas, se mesmo assim ainda não conseguirmos optar por uma de várias hipóteses, em que existem argumentos deontologicamente equivalentes a ter em conta, então temos que nos socorrer da ética.

Ela funciona como “o último reduto da moralidade, ou seja, a consciência pessoal” (Ferreira, 1998, p. 27). É a ela que em último caso recorreremos, quando esgotamos o recurso aos dois outros conceitos.

Se tivermos presentes os significados da moral, da deontologia e da ética, mais facilmente efectuamos uma sólida prática da enfermagem.

Em cada situação, compete ao enfermeiro actuar em consciência, em conjunto com a equipa, tomando em consideração todos os factores que em determinado momento se conjugam de forma particular, para que a sua acção seja regida por critérios de sensibilidade, respeito pelo doente e pelos seus direitos, destreza técnica, elevado sentido de ética e de responsabilidade.

Assim, neste domínio apela-se aos direitos. Ao direito a um consentimento informado, à autodeterminação da pessoa humana sobre o próprio corpo (o Homem tem de ser tratado como sujeito e não como objecto), bem como ao direito do doente recusar o tratamento cirúrgico.

O perioperatório, por ser um momento em que a vida está de forma particularmente aguda em jogo, faz realçar esta necessidade de agir em enfermagem de forma responsável e competente.

É, correndo o risco de estarmos a simplificar em demasia, um período em que os doentes nos confiam a sua vida, esperando de nós uma actuação sem mácula.

A manutenção de ambiente seguro contribui de forma significativa para esse tipo de actuação, a qual pode e deve ser orientada também por critérios éticos.

1.3 - INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO CIRCULANTE NO INTRA-OPERATÓRIO

O enfermeiro circulante é o elemento responsável por atender às necessidades do doente, do enfermeiro instrumentista e da restante equipa de saúde.

É assim o elemento que, junto do operado, na sala de operações, recolhe e analisa as informações, planifica, presta e avalia o conjunto dos cuidados de enfermagem. Assegura mais particularmente a traçabilidade e a transmissão das suas acções e do decurso da intervenção. (UNAIBODE, 2001, p43),

O enfermeiro circulante organiza a sala de operações e protege a segurança e as necessidades do doente, avaliando a limpeza do ambiente, a temperatura adequada, a humidade, a iluminação, a segurança do equipamento e a disponibilidade de materiais e instrumentos. Também é responsabilidade do enfermeiro circulante observar e verificar o doente durante todo o procedimento cirúrgico, para assegurar que as necessidades deste sejam satisfeitas e os seus direitos preservados. Também é necessário

coordenar as actividades do pessoal e manter as condutas assépticas para evitar negligências na técnica. (Brunner ,1987)

Para tal, é-lhe exigida uma capacidade de percepção das suas funções e das necessidades dos outros elementos das equipas em que se integra, e do próprio doente, no sentido de corresponder com adequação temporal e espacial às solicitações que lhe são dirigidas.

A percepção, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (1982, p. 1083), define-se como “*acto ou efeito de perceber*”, isto é, “*a faculdade de conhecer independentemente dos sentidos*”.

Buhler (1980, p. 93) considera que “por percepção designamos, [...] um fenómeno complexo, através do qual o mundo exterior é apreendido e interpretado como sendo ordenado em totalidades. Estímulos presentes assim como experiências do passado são integrados e elaborados na visão de conjunto”.

Para Kendler (1974, pp. 221-222), a relação entre sensação e percepção é fonte de controvérsia. Alguns autores defendem que não há diferença fundamental entre as duas áreas, que a diferença é quantitativa e não qualitativa. Ambas se referem à reacção do organismo ao estímulo. O estudo da sensação trata, primeiramente, da nossa reacção, o estudo da percepção relaciona ordinariamente o comportamento com estruturas complexas de estímulos.

Estes estímulos agem de forma particularmente aguda no dia da cirurgia, devendo o enfermeiro circulante, no tempo intra-operatório estar preparado para efectuar um conjunto de procedimentos bastante alargado :

O período que designamos por intra-operatório “compreende o tempo de o acto cirúrgico propriamente dito. Principia na indução anestésica e desenvolve-se até o instante em que é finalizado o ultimo ponto de sutura e é feita a protecção da ferida operatória com o respectivo penso”. (Pitrez e Pioner,1999)

Deverá, deste modo, estar devidamente preparado para:

a) Preparar a sala de operações com todo o equipamento necessário à cirurgia

É da responsabilidade do enfermeiro circulante o planeamento antecipado do tipo de campos cirúrgicos a utilizar, devendo estes ser expostos por ordem de colocação, pois a organização eficiente dos campos cirúrgicos economizará tempo e evitará contratempos. (Fuller,2000)

b) Verificar luzes e testar aparelhos

A manutenção do equipamento para iluminação operatória exige a limpeza da cúpula, o ensaio do funcionamento normal e de urgência, a verificação e regulação de todas as articulações e molas e o controle da qualidade da luz com a ajuda de um fotómetro e de uma mira. (UNAIBODE,2001)

Entre cada intervenção são realizados procedimentos, que incidem sobre os principais equipamentos da sala de operações, como por exemplo, a mesa operatória e os seus acessórios, o gerador de alta frequência, a

iluminação operatória, os fluidos, coluna de vídeo, electrocautério, microscópio e outros.

A sua funcionalidade é assegurada pela verificação da sua integridade e eficiência assim como o seu estado de limpeza. (UNAIBODE,2001)

c) Assistir o enfermeiro instrumentista

O enfermeiro circulante é o parceiro do enfermeiro instrumentista quando este actua no acto cirúrgico de modo a fornecer-lhe o material necessário durante a intervenção, formando assim uma equipa com vista a um objectivo comum. (Fuller,2000)

d) Colaborar no posicionamento do doente

O principal objectivo de um determinado posicionamento do doente na mesa operatória é dar resposta às exigências do acto operatório, ao mesmo tempo que é respeitada a sua integridade física. A complexidade do posicionamento decorre da necessidade de dar resposta a estes objectivos, tendo em conta a dependência do doente, pois este não pode manifestar dores e desconforto.

O posicionamento de um doente para ser submetido a uma intervenção cirúrgica é um procedimento com riscos, cujas consequências podem afectar o equilíbrio hemodinâmico e ventilatório ou provocar lesões nervosas, vasculares e cutâneas.

O papel do enfermeiro circulante é ter atenção a esta dependência e prevenir os riscos de complicações.

O posicionamento cirúrgico é um acto prescrito, que não pode ter início sem o aval da equipa anestésica.

Um bom conhecimento do doente e da técnica cirúrgica, dos hábitos do cirurgião, do tipo de anestesia, assim como, das consequências clínicas dos posicionamentos, permitem diminuir de forma significativa os riscos de complicações pela adopção de medidas preventivas rigorosas. (unaibode,2001)

Pode-se concluir que o posicionamento do doente no intra-operatório requer do enfermeiro circulante um cuidado meticuloso na protecção de superfícies ósseas, nervos proeminentes e vasos sanguíneos, pois se efectuado incorrectamente pode causar lesões nervosas, paralisias, equimoses ou fluxo sanguíneo inadequado para uma parte do corpo. (Fuller,2000)

e) Assistir a equipa cirúrgica durante a desinfeção e ao vestir

É da responsabilidade do enfermeiro circulante verificar se a equipa cirúrgica procedeu a uma desinfeção prévia das mãos e escovagem dos espaços unguiais, para tal deve certificar-se da existência de sabão desinfectante e de escovas esterilizadas. Após este procedimento o enfermeiro deve colaborar no vestir da bata cirúrgica de modo impedir a contaminação desta. (Fuller, 2000)

f) Colocar o eléctrodo neutro do aparelho de electrocoagulação e garrote, quando necessário, e respeitando as normas de segurança

O maior risco para o doente durante o uso do electrocautério é a aplicação incorrecta do eléctrodo neutro. Quando este tipo de eléctrodo é usado o enfermeiro circulante deve ter atenção a alguns padrões:

- Colocar a placa num local bem musculoso e isento de pêlos
- Não deslizar a placa por debaixo do paciente ao colocá-la
- Certificar-se que está colocada na posição correcta e que toda a sua superfície está em contacto com a pele
- Ao retirar a placa deve inspeccionar o local da sua colocação de modo a certificar-se da não existência de sinais de lesões. (Fuller, 2000)

g) Uso do garrote pneumático

Relativamente ao uso correcto do garrote pneumático num membro durante as cirurgias, o enfermeiro circulante deve proporcionar e preservar o equilíbrio hemodinâmico do doente. Para tal, este deve seguir alguns passos tais como:

- Proteger a pele com material de algodão à volta do membro a garrotar
- Certificar-se que não há dobras cutâneas
- Anotar a hora de insuflação do garrote
- Alertar a equipa cirúrgica de 30 em 30 minutos do tempo total da garrotagem (Fuller,2000)

h) Colaborar na desinfectação do campo operatório

Na perspectiva da AESOP (2000), o bloco operatório é um local de prestação de cuidados onde o doente e os profissionais de saúde estão mais sujeitos à acção de factores de risco entre os quais, o tipo de cirurgia, o tempo de intervenção cirúrgica, a técnica cirúrgica, as condições ambientais, mas também a falta de rigor na técnica asséptica cirúrgica, o inadequado manuseamento do material e o comportamento dos elementos da equipa. No decorrer da cirurgia, se todos aplicarem rigor no seu desempenho individual e em equipa no que respeita à prevenção de infecção obter-se-á um óptimo nível de cuidados.

Deverão ser respeitadas as normas inerentes à colocação de campos cirúrgicos, pois limitam o risco de infecção e favorecem a segurança dos profissionais.

Serão utilizados os campos estéreis, quantos necessários para permitir o isolamento do campo operatório, mesas de instrumentos, aparelhos e equipamentos, que fiquem adjacentes ao campo operatório. Esta medida irá facilitar a manutenção de uma área estéril que permitirá o funcionamento de toda a equipa cirúrgica em segurança e evitando o risco de infecção.

A colocação de campos cirúrgicos deve ser iniciada apenas quando a área desinfectada está completamente seca. A justificação deve-se ao facto de a humidade permitir a proliferação de microrganismos, aumentando o risco de infecções .

A sua colocação deve ser feita por dois elementos da equipa estéril, desdobrando o campo progressivamente, partindo do local da incisão para a periferia e mantendo as mãos envolvidas pelas extremidades do campo. Os

movimentos devem ser suaves e seguros para prevenir a contaminação do campo operatório por partículas em suspensão no ar.

Serão colocados primeiro os campos proximais à equipa cirúrgica e só depois os distais, para evitar a contaminação accidental dos instrumentos cirúrgicos através dos movimentos

Depois de colocados não é permitido reposicionar campos cirúrgicos. Se necessário, devem ser substituídos porque a sua recolocação favorece a transferência de microrganismos de áreas não estéreis para áreas estéreis com conseqüente contaminação do campo.

Deverá ser mantida uma distância mínima de 30 cm do chão, pois o chão é uma área com um elevado grau de contaminação por microrganismos potencialmente infecciosos.

O enfermeiro circulante deve estar sempre atento a fim de alertar a equipa caso os campos não se enquadrem dentro da área estéril de modo a evitar a sua contaminação.(Fuller,2000)

i) Ajustar as luzes

O enfermeiro circulante é responsável pelo direccionamento do feixe de luz para a ferida operatória. (Fuller, 2000)

Em qualquer tipo de intervenção cirúrgica, é necessário uma iluminação eficaz de modo a permitir ao cirurgião uma boa visibilidade do campo operatório. É fundamental um feixe luminoso sem sombras e com intensidade controlada de forma a não causar alterações na visão durante a intervenção. (UNAIBODE, 2001)

j) Fornecer os materiais necessários ao enfermeiro instrumentista

Os materiais abertos pelo enfermeiro circulante devem ser entregues à mão do enfermeiro instrumentista. Atirá-los para a mesa cirúrgica não é seguro, pois pode aumentar o risco de contaminação da mesma por contacto humano.

k) Manter a temperatura e humidade correctas

A temperatura e a humidade correctas são factores muito importantes numa sala de operações. A humidade relativamente elevada deve ser mantida, pois é um meio relativamente condutivo, permitindo que a electricidade estática passe para a terra. A temperatura é propositadamente mantida fresca para deter o crescimento das bactérias. O enfermeiro circulante, se detectar alterações relativamente a estes aspectos, deve comunicá-los para se poder reajustar a temperatura, pois a combinação de maior humidade e menor temperatura é desejável para evitar que o tecido exposto do doente desidrate. (Philips e Long, 1990)

l) manter o silêncio na sala

A comunicação verbal durante o acto cirúrgico pode contaminar a ferida operatória, assim como o diálogo excessivo pode distrair e incomodar os membros da equipa, por isso a comunicação durante a cirurgia deve ser quase exclusivamente não verbal. É importante que a comunicação verbal seja ouvida da primeira vez. (Fuller, 2000)

m) Vigiar o comportamento da equipa, denunciar faltas de material, fazer respeitar a técnica asséptica cirúrgica e regras estabelecidas

Segundo as normas recomendadas pela AESOP (1998), são inúmeros os factores que influenciam a manutenção da esterilidade do material desde que este é esterilizado até ser utilizado no doente. O manuseamento excessivo do material estéril deve ser evitado, pois pode levar à quebra da integridade das embalagens, ou mesmo à quebra da sua resistência e à contaminação.

Assim :

- Todas as embalagens estéreis devem ser manuseadas com cuidado, com as mãos limpas e secas. A humidade é uma fonte de contaminação, pois facilita a passagem de microrganismos.

- Antes de ser aberta qualquer embalagem de material esterilizada, deve-se verificar o testemunho de esterilização, o prazo de validade, e a integridade da embalagem. Esta atitude é uma medida de segurança fundamental.

- As embalagens de material estéril só devem ser abertas na altura da sua utilização, diminuindo assim o risco de infecção.

- Todas as embalagens de material cirúrgico, devem ser abertas com técnica asséptica, esta técnica diminui o risco de contaminação acidental do material .

- Os materiais cirúrgico esterilizados devem ser manuseados apenas por pessoal com formação específica para o efeito, para permitir a manutenção da esterilidade do mesmo.

n) Prevenir os acidentes ao doente e equipa cirúrgica

No intra-operatório, os doentes podem sofrer lesões de diversas maneiras. É da responsabilidade do enfermeiro circulante protegê-lo contra essas lesões e manter uma vigilância constante em todas as situações. (Fuller,2000)

Os acidentes eléctricos são um risco na sala de operações, pelo que nunca devem ser usados fios descarnados ou tomadas eléctricas que aparentem defeito.

O enfermeiro não deve utilizar material deficiente, pois podem resultar queimaduras, choque eléctrico ou outras lesões, tanto para o doente como para a equipa cirúrgica. (Fuller,2000)

o) Dar resposta às situações de urgência que possam surgir

Qualquer urgência interrompe a normalidade das actividades numa intervenção cirúrgica. Assim, as seguintes directrizes são vitais durante a urgência:

O enfermeiro circulante deve ter presente, tanto quanto possível o que fazer numa situação de urgência

Deve permanecer alerta aos pedidos do cirurgião e instrumentista e estar consciente que a segurança do doente é uma prioridade máxima (Fuller,2000)

p) Acondicionar, rotular e providenciar o envio dos produtos colhidos para análises para os respectivos laboratórios

A preservação e a identificação das peças operatórias são cruciais. Assim, o enfermeiro circulante deve certificar-se que cada peça está correctamente identificada, preservada e etiquetada. Qualquer tecido, líquido ou objecto retirado de um doente é considerado peça operatória, a menos que o cirurgião afirme o contrário, de maneira específica. (Fuller,2000)

q) Preparar o material de drenagem e penso

Aplicam-se pensos e drenos no local operado no fim da cirurgia para se conseguir um ou mais dos seguintes efeitos:

- Absorver ou retirar líquidos que podem drenar da ferida durante a cicatrização;
- Proteger a ferida contra a contaminação.

O enfermeiro circulante deve colaborar na aplicação de pensos necessários e fornecer drenos ao cirurgião para serem aplicados. Posteriormente, deve registar o tipo e a localização exacta dos drenos assim como transmitir esta informação oralmente ao colega da UCPA. (Phipps et al,1990)

r) Proceder à contagem, com o enfermeiro instrumentista, de compressas, suturas e instrumentos

Para salvaguardar a perda de compressas na ferida operatória, é da responsabilidade do enfermeiro circulante ajudar o enfermeiro instrumentista na contagem de compressas, sendo ambos legalmente responsáveis. (Fuller,2000)

O enfermeiro circulante deve também permanecer atento à contagem de agulhas e instrumentos, para despiste de possível alojamento na ferida operatória (Fuller,2000)

s) Fazer registos

A assistência individualizada também passa por uma correcta manutenção de registos. Afirma Hesbeen (2001,p. 141), “[...] qualquer registo, seja ele qual for deve respeitar a natureza dos cuidados [e ...] são necessários para garantir a continuidade dos cuidados.”

Os registos na sala de operações são essenciais, garantindo a continuidade dos cuidados, traduzindo a orientação seguida durante a prestação de cuidados. Neste sentido, pode-se afirmar que os registos são de extrema importância como meio de melhorar a comunicação e a continuidade da assistência ao doente. (Pinheiro, 1993)

Os registos são essenciais para comunicar a outros membros da equipa de saúde as acções de enfermagem que foram realizadas no período intra-operatório.(Phipps et al,1990)

t) Providenciar antecipadamente a saída do doente da sala e colaborar na sua transferência

O doente é transferido da mesa operatória para a cama com a menor demora e exposição possível, o enfermeiro circulante deve ter em mente este principio, e providenciar esta saída da sala de operações. Deve também

colaborar na transferência deste, prestando atenção especial durante o percurso ao conforto, à segurança e à condição geral. (Brunner ,1987)

1.3.1 – Intervenção do enfermeiro circulante na actividade de vida manter ambiente seguro

Para Roper et al (1995, pp. 81-120), o Homem, mesmo em circunstâncias normais, está exposto a uma variedade de riscos ambientais que põem em causa a sua segurança, saúde e sobrevivência. Estes riscos aumentaram com o avanço tecnológico e científico.

A segurança é uma necessidade básica de vida, um longo processo desde o nascimento até à morte. A segurança contribui para assegurar a sobrevivência, o desenvolvimento, a saúde e a auto-realização nas etapas da vida.

Ao longo destas etapas de vida, que vão desde o nascimento até à morte, os riscos a que estamos mais expostos vão variando. A vulnerabilidade ao risco é diferente consoante o período de vida que atravessamos.

O termo “actividade de vida” é um conjunto de actividades vitais que contribuem para o processo de vida.

De um conjunto de doze actividades de vida, que Nancy Roper propõe, faz parte a de manter ambiente seguro.

O desenvolvimento desta actividade de vida é sujeito a vários factores de risco, entre os quais se destacam os físicos, os psicológicos, os sócio-culturais e os ambientais.

Segundo esta autora, o nível de conhecimento sobre as precauções de segurança influencia na manutenção de ambiente seguro.

“Manter ambiente seguro”, deve neste contexto ser entendido como o adoptar de todas as medidas necessárias à manutenção de um ambiente que permita a vida e o desenvolvimento das outras actividades.

Quando o doente é sujeito a uma intervenção cirúrgica, o enfermeiro circulante deve evitar ou atenuar situações que possam pôr em risco a sua segurança.

De acordo com o Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa (2001) a segurança consiste no “afastamento de todo o perigo” que provoca “tranquilidade de espírito por não haver perigo”.

As responsabilidades do Hospital pelos problemas que ocorrem estão cada vez mais regulamentadas, sendo necessário um claro entendimento do controle de risco pela equipa de enfermagem perioperatória. (Pierson, 1997, p. 19)

Citando Brunner e Suddarth (1985), a preocupação imediata dos enfermeiros, quando o doente chega à sala de operações, está relacionada com as reacções psicológicas do doente. O “cuidado” e a preocupação posta nas acções de enfermagem, no decorrer de toda a experiência cirúrgica, tem uma prioridade - a segurança do doente, o seu conhecimento da assistência que está a receber e as necessidades biofísicas e psicossociais da situação que está a viver.

A entrada de um doente na sala de operações constitui, entre outras situações, risco de infecção, comprometimento da integridade da pele, temperatura corporal alterada, défice no volume de líquidos, lesões

relacionadas com o posicionamento, riscos químicos, eléctricos e físicos (Pierson, 1997, p. 18).

A segurança e o bem estar durante as intervenções cirúrgicas são os aspectos essenciais da atenção dos enfermeiros perioperatórios e enquanto circulantes. Para garantir segurança nos cuidados prestados ao doente, o “controlo do risco” deve estar presente, pois é de extrema importância no ambiente dos cuidados do Bloco Operatório.

Inúmeros riscos intrínsecos podem ser prevenidos, reduzidos e controlados pela conformidade com os procedimentos regulamentados, controlando deste modo esses riscos.

Em relação à segurança para com o doente, o combate à infecção é a primeira preocupação, o que exige um bom funcionamento do Bloco Operatório, a utilização correcta dos materiais, a assepsia e o cumprimento das normas. É também muito importante e indispensável para a segurança do doente e monitorização. (Pinheiro, 1993, p. 6)

Na concepção de Phipps et al, (1990), o enfermeiro circulante deve identificar os riscos ambientais potenciais ou possíveis situações traumáticas que envolvem o doente e a equipa, e se necessário proceder à acção apropriada para corrigir o problema.

Desses riscos, destacamos:

a) Acidentes - surgem principalmente por queda. Segundo o autor anteriormente citado, no período intra-operatório o enfermeiro colabora no posicionamento do doente, no alinhamento funcional, na exposição do local da cirurgia e na manutenção da posição durante a cirurgia.

b) Incêndio – constitui um problema potencial, para o qual os enfermeiros deverão estar preparados para agir, conhecendo as acções a tomar.

c) Infecção – este risco surge porque o doente, num hospital, está mais exposto a microorganismos patogénicos. Para atenuar este risco, os enfermeiros deverão preocupar-se em seguir escrupulosamente as normas relativas à prevenção da transmissão das infecções. Para Phipps et al (1990), para que haja manutenção da segurança no intra-operatório, o controlo do enfermeiro consiste em dar segurança física ao doente, manter ambiente asséptico controlado e dominar eficazmente os recursos. Para UNAIBODE (2001), é indispensável conhecer bem as diferentes técnicas de enfermagem, e o grau de higiene exigido para cada uma delas, de forma a hierarquizar os actos sob o ponto de vista de segurança do paciente e da equipa, das necessidades dos cirurgiões e os riscos infecciosos.

É na gestão destes riscos que o enfermeiro circulante deve provar a sua capacidade de vigilância e o seu profissionalismo. Só uma formação e prática com actualização, lhe permite garantir um nível de segurança óptimo para o doente. (UNAIBODE, 2001, p. 87).

Esta associação refere duas áreas muito importantes em relação à segurança do doente: a gestão e a formação em serviço.

No que respeita à gestão de riscos, esta engloba a realização e a utilização de protocolos de actuação pelos enfermeiros.

A elaboração de protocolos constitui actualmente uma das actividades de enfermagem, de relevante importância, como parte integrante dos

programas de qualidade dos cuidados, uma vez que permitem a homogeneização e a uniformização de procedimentos.

“Um protocolo deve reunir os cuidados que, de uma forma global, dêem cobertura às necessidades dos utentes, bem como usar de uma certa flexibilidade de modo a estabelecer uma ordem de prioridades diagnosticas e otimizar os resultados” (Santos, 1999, p. 9).

Encontrar uma definição do conceito de protocolo não é fácil. Das várias definições encontradas, podemos referir que protocolo é, na perspectiva deste autor, "um procedimento normalizado da conduta a seguir perante determinados problemas que os utentes apresentam" (Santos, 1999, p. 9).

É neste contexto, que as diferentes e possíveis condutas a seguir perante determinada situação, nos obrigam a um exercício constante de tomada de decisões, por vezes complexas e em difíceis condições de segurança sendo por isso, realizadas frequentemente de uma forma intuitiva, ignorando os resultados e esquecendo a avaliação da qualidade dos cuidados prestados.

Para minimizar estas deficiências e otimizar os resultados, unificando os cuidados que a enfermagem vai prestar aos utentes, é imperioso o uso de protocolos.

Como assinala Hesbeen (2001, pp. 63-64), a qualidade dos cuidados prestados sofre influência de vários factores, dos quais destacamos a manutenção de higiene e segurança nas diferentes técnicas de cuidados ou outras... e a observação dos protocolos ou procedimentos que essa qualidade exige.

Já no que diz respeito à formação em serviço, estas estão directamente relacionadas com o aumento constante de conhecimentos e habilidades necessárias para a adaptação aos novos requisitos dos conteúdos funcionais das diversas profissões.

A formação em enfermagem teve desde sempre uma ligação ao contexto de trabalho, dado o carácter essencialmente teórico-prático desta profissão. Intervindo no campo da saúde, sujeito a rápidas transformações, ao nível do saber e da técnica, confrontando-se com a necessidade de repensar o seu processo de trabalho bem como as competências essenciais ao desempenho da profissão, num meio em permanente mudança, a formação em enfermagem assume-se como necessidade imperiosa.

A formação em serviço encontra-se legislada na Carreira de Enfermagem, devendo a mesma satisfazer as necessidades de formação do pessoal de enfermagem, uma vez que é só com os recursos humanos com formação e preparação adequadas que o serviço consegue atingir os seus objectivos.

Frederico e Leitão (1999) partilham a opinião que “a formação em serviço é uma actividade de formação desenvolvida em resposta a situações/problemas identificados no seio de uma profissão, visando a aquisição de conhecimentos teóricos, capacidades práticas e atitudes exigidas para o exercício das mesmas”.

Sendo assim, a formação em serviço é um dos pilares fundamentais de qualquer sistema de gestão de recursos humanos, porque através desta se conseguem visar as necessidades de formação da unidade e colmatar necessidades, assim como suscita o aparecimento de outras necessidades,

valorizando-se assim o saber, saber fazer e saber ser, motivando os enfermeiros para um desempenho mais seguro e eficaz. A necessidade de desempenhos de enfermagem adequados, de qualidade nos cuidados prestados, de humanização dos serviços, estão intimamente ligados à capacidade que cada um de nós possui.

2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O conhecimento científico contribui para a construção de uma estrutura sólida no âmbito da actividade profissional, proporcionando uma base de conhecimentos a partir da qual estes podem exercer a sua prática.(Polit,1995)

A investigação e a prática em Enfermagem estão estreitamente ligadas, existindo uma reciprocidade, da qual resultam soluções para um tema que carece clarificação.(Collière,1989)

O conhecimento científico é desenvolvido a partir da realidade dos factos e do aprofundar conhecimentos teóricos, existindo um conjunto de procedimentos metodológicos que nos vão permitir realizar o percurso da forma mais correcta.

Em investigação existe mais do que um método de pesquisa, torna-se assim necessário seleccionar a metodologia a utilizar, a qual está directamente relacionada, quer com o problema em estudo, quer com os objectivos por nós definidos.(Polit,1995)

A metodologia consiste "...em descrever os princípios fundamentais a pôr em prática em qualquer trabalho de investigação". Quivy e Champenhautd (1992, p. 23).

Enunciaremos em seguida, os procedimentos metodológicos que desenvolvemos e os passos que utilizamos para obter os dados, permitindo solucionar o problema em estudo.

É nesta fase, que os autores do estudo tomam decisões no que respeita: a população ou amostra, a escolha do instrumento de colheita de dados e a escolha do método de análise de dados.

2.1- TIPO DE ESTUDO

Após várias leituras efectuadas, optámos por um estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa, por ser aquele que melhor se coaduna tanto com a problemática, como com o objectivo do estudo.

Estudo exploratório, porque como nos diz Gil (1995,p. 44), "... as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores."

No método exploratório o interesse do investigador é contactar com pessoas "... que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado." (Gil,1995,p. 45). Ainda, de acordo com o mesmo autor (1995,p. 46),refere que "as pesquisas descritivas são juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a actuação prática".

Assim, consideramos o estudo além de exploratório também descritivo, pois pretende-se analisar a percepção do enfermeiro circulante na actividade de vida manter ambiente seguro no intra- operatório. Optámos por um estudo qualitativo, pois, procuramos conhecer melhor algo que dificilmente poderia ser quantificado.

O método de pesquisa qualitativa permite aos investigadores compreender a totalidade de determinado fenómeno, interpretar eventos e circunstancias, colher informações sem instrumentos formais e analisá-las de uma forma organizada mas intuitiva.(Polit,1995)

Com este método qualitativo, podemos obter uma visão abrangente da experiência vivida e como refere Polit e Hungler (1995, p. 286) “os métodos qualitativos tendem a produzir Insights em profundidade e holísticos sobre um fenómeno...”.

Defende Polit (1995) que, ao realizar uma pesquisa sobre um conceito, este tem de ser apresentado sob a forma de fenómeno que possa ser medido ou registado. Para Bell (1997), há que seleccionar métodos para recolher dados, que forneçam a informação de que necessitamos para fazer uma pesquisa.

Concluindo, a abordagem da investigação qualitativa, permite estabelecer uma compreensão mais esclarecedora dos objectivos do nosso estudo.

2.2 - DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO E SUJEITOS DO ESTUDO

A população alvo deste estudo é constituída pelos enfermeiros que trabalham num Bloco Operatório de uma instituição hospitalar da Sub-Região de Saúde de Lisboa e Vale de Tejo.

Esta escolha deve-se ao facto dos autores deste estudo desempenharem a sua actividade profissional nesse serviço, bem como o interesse em conhecer a percepção do enfermeiro circulante na manutenção de ambiente seguro no intra-operatório.

Dado o carácter qualitativo e exploratório do estudo, depois de termos feito as opções referentes à população, foi necessário seleccionar os sujeitos a estudar. Para isso tivemos em conta que a informação requerida tivesse a sua origem em pessoas com experiência e conhecimentos fundamentados no assunto estudado.

Assim, constituíram critérios de selecção de amostra, um subconjunto da população alvo, devendo esta ser representativa da população visada ou seja, as características da população devem estar presentes na amostra seleccionada.

Houve ainda necessidade de criar critérios de inclusão/exclusão em relação à amostra. Por esse motivo a nossa escolha da amostra em estudo foi intencional.

Neste sentido, foram critérios de selecção de amostra :

Ter experiência profissional, da prática diária de Enfermagem no contexto escolhido;

Desempenhar funções em área de chefia ou coordenação de equipas no Bloco Operatório;

Ter formação especializada ou académica superior.

2.3 - INSTRUMENTO E PROCEDIMENTO DE COLHEITA DE DADOS

A entrevista como procedimento de Investigação é utilizada no método qualitativo e utiliza o processo de comunicação verbal para a recolha de informação como nos refere Polit (1995, p. 170) “...se quisermos saber o que as pessoas pensam ou sentem, ou aquilo em que acreditam, o meio mais directo de se obter tal informação é perguntar-lhes a respeito.”

Neste estudo e no que se refere à colheita de dados, optámos pela entrevista semidirectiva em que o investigador tenta obter resposta a uma série de perguntas chave, sem estar preocupado em seguir um guião rígido.

Para Quivy e Campenhoudt (1992, p. 67) “...as entrevistas contribuem para os aspectos a ter em conta e alargam ou rectificam o campo de investigação das leituras”.

Entendemos que a entrevista semidirectiva está mais adequada ao nosso estudo, sendo utilizada na maioria das pesquisas qualitativas, possibilita o aprofundamento do conhecimento, favorece a descrição, a explicação e a compreensão dos fenómenos sociais, permite uma relação directa do

investigador com o interlocutor, havendo a possibilidade de obter mais claramente o significado dado aos factos pelos entrevistados.

Neste tipo de entrevista, poder-se-á permutar a ordem das perguntas, o entrevistado falará abertamente focando os temas que mais lhe interessam, ele próprio conduzirá a sua entrevista, sendo esta sempre orientada pelo entrevistador, tendo em conta os objectivos pré estabelecidos.

Utilizando estes conceitos, a pesquisa bibliográfica, e não esquecendo os objectivos do nosso estudo, elaborámos um guião de entrevista (anexo I) tendo em consideração as opções metodológicas tomadas, com um conjunto de questões pré definidas – o que confere algum grau de estruturação ou direcção, mas abertas de modo a permitir que o informante se exprima livremente (Quivy e Campenhoudt, 1992).

O guião da entrevista é constituído por quatro perguntas abertas.

Com a finalidade de testar a fidelidade e validade interna do instrumento de colheita de dados, houve necessidade de realizar uma entrevista pré-teste, “...ensaio de um instrumento (...) antes da sua utilização” (Fortin et al, 1999, p. 245).

A necessidade de efectuarmos o pré-teste, está de acordo com o que nos diz Quivy e Campenhoudt (1992, p. 169), pois este é “uma tentativa para que se determine o quanto possível, se o instrumento está enunciado de forma clara, livre das principais tendências e além disso se ele solicita o tipo de informação que se deseja...”

A realização desta entrevista foi efectuada a um sujeito com características idênticas aos do nosso estudo, pois como refere Fortin et al

(1999, p. 246) o instrumento de colheita de dados “deve ser pré-testado junto de um grupo de sujeitos semelhantes aos da amostra do estudo”.

Esta entrevista permitiu testar a clareza das perguntas, calcular a duração da entrevista, treinar a técnica e desenvolver competências na sua formação, bem como dominar a utilização do registo magnético do som (meio escolhido para reproduzir com precisão as respostas dos entrevistados).

Após a análise desta entrevista não houve necessidade de reformular qualquer uma das questões, uma vez que respondeu aos nossos objectivos e dado à sua riqueza de conteúdo, foi considerada como entrevista definitiva.

Foi decidido, em conjunto com o professor orientador do estudo, incluir a entrevista de pré-teste no estudo visto que o guião não sofreu alterações e dada a riqueza do seu conteúdo.

Para a realização do estudo e entrevistas que foram efectuadas no mês de Dezembro de 2002, foi requisitada autorização, verbalmente e por escrito, à Senhora Enfermeira Directora do Hospital.

Obtida a autorização referida, contactámos individualmente os enfermeiros seleccionados, tendo-lhes sido explicado o objectivo do trabalho, pedida a sua colaboração, em que concordaram participar, pois como refere Fortim (1999, p. 116) “... o potencial sujeito tem o direito de decidir livremente sobre a sua participação ou não numa investigação.” Foi –lhes também pedida a autorização para gravar as entrevistas, o que nos foi concedido.

Aos enfermeiros entrevistados foi garantida a confidencialidade e sigilo conforme o preconizado por vários autores (Bogdan et al, 1994; Ghiglione e Matalon, 1993; Fortin et al, 1999; Quivy e Campenhoudt, 1992), obtendo-se o consentimento informado dos entrevistados, acordámos previamente a

participação na entrevista, aferimos a data, hora e local da realização da mesma; informámos que a sua identidade nunca seria revelada e assegurámos a não utilização dos dados para outro fim que não o deste trabalho; esclarecemos acerca da temática e dos objectivos da entrevista, obtivemos total concordância quanto a gravação das entrevistas.

As entrevistas tiveram a duração média de quarenta minutos e foram realizadas em ambiente calmo, adequado e com privacidade, pois como referem Quivy e Campenhoudt (1992, p. 74) “é inútil esperar uma entrevista autêntica se esta se desenrolar na presença de outras pessoas e num ambiente barulhento e desconfortável”.

As entrevistas foram realizadas fora do ambiente hospitalar de forma a incrementar a confidencialidade das informações recolhidas além de promover uma maior abertura entre entrevistador e entrevistado.

Com a validação do instrumento de colheita de dados e realização das entrevistas, passámos à fase empírica de análise de conteúdo de dados.

2.4 – ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS

A análise dos dados iniciou-se após a transcrição integral das entrevistas, pois, como refere Bardin (1997, p. 100), “antes da propriamente dita, o material deve ser preparado, (...) as entrevistas gravadas são transcritas (na integra) e as gravações conservadas”.

Para o tratamento da informação recolhida através das entrevistas, utilizamos a análise de conteúdo, pois como afirma, Fortin et al (1999, p. 166) "para as medidas qualitativas, uma análise de conteúdo permite determinar comportamentos tipo, temas e relações que são de seguida classificados com a ajuda de um processo de análise síntese segundo as finalidades e objectivos de estudo".

Numa perspectiva mais operacional, Vala (1986, p. 104) refere que a análise de conteúdo consiste na "desmontagem de um discurso e da produção de um novo discurso através de um processo de localização - atribuição de traços de significação, resultados de uma relação dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as condições de produção da análise."

Para além da delimitação dos objectivos e da existência de um quadro teórico, esta técnica pressupõe que se tenha constituído um corpus , e que se definam categorias e unidades de análise. O corpus da análise é definido por Bardin (1997, p. 96) como "... o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos". Assim, considerámos as três entrevistas efectuadas, na sua totalidade, como sendo o corpus da nossa análise

Tendo em conta que as entrevistas foram produzidas com vista à pesquisa que nos propusemos realizar, consideramos como corpus da análise as transcrições integrais das três entrevistas. Vala (1986, p. 109) diz que "se o material a analisar foi produzido com vista à pesquisa que o analista se propõe realizar, então, o corpus da análise é constituído por todo esse material".

Numa primeira fase, procedemos à leitura atenta das entrevistas, denominada leitura flutuante do conteúdo da totalidade das entrevistas,

objectivando o surgir de ideias e conceitos globais, pois como refere Bardin (1997, p. 96), “a primeira actividade consiste em estabelecer contacto com os documentos a analisar (...) deixando-se invadir por impressões e orientações”.

Posteriormente, inventariaram-se os conteúdos mais relevantes através das leituras das entrevistas de forma a identificar as unidades de registo mais significativas, ao que se procedeu à sua categorização de acordo com os objectivos do trabalho. Conforme combinado com o orientador do estudo, a unidade de registo seria a frase, ou conjunto de palavras com significado. Para Bardin (1997, p. 104), a unidade de registo “é a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização e contagem de frequência”.

Numa segunda fase, os quatro investigadores separadamente fizeram uma leitura mais pormenorizada, com vista a identificar os segmentos de texto pertinentes, considerando os objectivos do estudo. Nesta fase, foi importante analisar os diferentes discursos, os seus componentes dominantes, o seu significado e lógica.

Posteriormente, foi elaborado um sistema de categorias, composto "por um termo-chave que indica a significação central do conceito que se quer aprender, e de outros indicadores que escrevem o campo semântico do conceito" (Vala, 1986, p. 111). A propósito da construção do sistema de categorias Vala (1986), refere que pode ser feita a priori, a posteriori, ou pela combinação dos dois processos. Optámos pela categorização a posteriori, porque, tal como referem Ghiglione e Matalon, citados por Vala (1986, p. 114), “são as técnicas de análise de conteúdo utilizadas que são auto-geradoras dos resultados”, sem que exista qualquer pressuposto teórico que oriente a sua

elaboração. Procedemos ao recorte das unidades de registo e sua categorização, agrupando-as tema por tema e classificando-as em categorias e subcategorias.

Conscientes da dificuldade que este processo nos causou, concordamos com Vala (1986, p. 114), quando considera que "a escolha das categorias é talvez o momento mais delicado, do ponto de vista do trabalho do analista, a escolha das unidades de análise e a sua identificação, é sem dúvida a tarefa que mais dificuldades operacionais suscita".

Sob a orientação do professor, todos estes procedimentos foram executados diversas vezes para aferir categorias, subcategorias e unidades de registo. Esta fase de categorização revelou-se difícil e carregada de subjectividade, que tentámos minimizar ao máximo.

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Efectuada a análise, emergiram quatro categorias e vinte e seis subcategorias como se pode visualizar no seguinte quadro:

Quadro n.º 2 – Síntese das categorias, e subcategorias encontradas na análise das entrevistas

CATEGORIAS	SUB-CATEGORIAS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pré-operatório ▪ Intra-operatório ▪ Pós-operatório
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante na actividade de vida manter ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da preparação de material para a intervenção ▪ No âmbito da verificação de equipamentos da sala cirúrgica ▪ No âmbito da preparação da pessoa para a intervenção cirúrgica ▪ No âmbito dos ruídos ambientais ▪ No âmbito da disciplina da equipa de saúde ▪ No âmbito da prevenção de acidentes cirúrgicos ▪ No âmbito do envio de produtos para análise ▪ No âmbito dos registos de enfermagem ▪ No âmbito da segurança da transferencia do doente <p style="text-align: right;">(continua)</p>

	(continuação)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores facilitadores da manutenção de ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizacionais ▪ Estrutura e organização do serviço ▪ Normas e protocolos ▪ Relacionamento da equipa ▪ Formação em serviço ▪ Satisfação profissional
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores dificultadores da manutenção de ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insuficiência de recursos materiais ▪ Insuficiência de recursos humanos ▪ Funcionalidade e organização de serviço ▪ Stress dos profissionais ▪ Formação em serviço ▪ Insuficiente informação acerca da pessoa a intervencionar ▪ Estrutura física ▪ Relação interpessoal

É a partir da selecção de expressões mais significativas das unidades de registo, que identificámos, que apresentaremos a análise dos dados.

Gostaríamos de salientar, que na apresentação dos dados são utilizados alguns códigos ou símbolos linguísticos, cujo significado passamos a definir:

E0 – entrevista teste,

E1 – primeira entrevista,

E2 – segunda entrevista,

L – refere-se a linha,

... – referente a uma pausa no discurso do entrevistado,

(...) – refere-se a um excerto de transcrição não relevante para análise,

[...] – refere-se a termos que se acrescentaram para clarificar a ideia unidade de registo

4.1- FUNÇÕES DO ENFERMEIRO CIRCULANTE

O Bloco Operatório é um universo a descobrir, cujos atractivos são a constante evolução, com objectivo de salvar vidas e curar ou melhorar as condições de vida dos operados (UNAIBODE,2001).

O enfermeiro circulante é o elemento responsável por atender às necessidades do doente e da equipa de saúde.

Para Pinheiro (1993), a actuação do enfermeiro circulante no desempenho das suas funções desenvolve-se em três tempos operatórios: pré-operatório, intra-operatório, e pós-operatório, como foi mencionado no enquadramento teórico.

Neste sentido, o enfermeiro circulante é o responsável pela organização da sala de operações, pela protecção e segurança das necessidades do doente assim como da equipa de saúde, é-lhe exigido o conhecimento das suas funções nos três tempos operatórios. O que podemos constatar através do discurso dos nossos entrevistados transcritos no quadro n.º 3, que apresentaremos de seguida.

Quadro n.º 3- Percepção do enfermeiro circulante acerca das suas funções no Bloco Operatório

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pré-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ...[prepara o] (...) material para a cirurgia ... ▪ E.0, p.2, L.35 ▪ ... verificar (...) o bom funcionamento das luzes ... E.0, p.2, L.37 e 38... ▪ ... é fundamental que a sala (...) operatória (...) esteja em condições e operacional ...E.1, p.3, L.62 e 63 ▪ ... [verificar] se os aparelhos estão funcionantes ... E.1, p.3, L.57 ▪ ... verificar se os pantofes estão bons (...) [e] a marquesa ... E.1, p.3, L.59 e 60 ▪ ... Preparo o material, verifico as luzes (...) as mesas operatórias, (...) os candeeiros ... E.1, p.6, L.141 e 149 ▪ ... o eléctrodo neutro se está a funcionar E.1, p.4, L.79 e 80 ▪ ... [se as] drenagens activas (...) estão a funcionar ...E.1, p.4, L.80 e 81 ▪ ... identificar-se (...) apresentar-te e dizer-mos quem somos [ao doente]...E.1, p.8, L.193 e 194 ▪ ... [certificar-me se] o doente [conhece o] tipo de cirurgia vai fazer ...E.1, p.5, L.119 e 120 ▪ ... [se tem] consentimento escrito ...E.1, p.5, L.120 e 121 ▪ ... véspera (...) ver o mapa de cirurgias ...E.2, p.2, L.26 e 27 ▪ ... aperceber-me se o material estará todo para a cirurgia ...E.2, p.2, L.27 e 28 ▪ ... ponho o material (...) preciso para a cirurgia ...E.2, p.2, L.32 ▪ ... verifico as luzes e aparelhos da sala ... E.2, p.2, L.31 e 32 ▪ ... recebo o doente ...E.2, p.2, L.30 <p style="text-align: right;">(continua)</p>

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intra-operatório 	<p style="text-align: right;">(continuação)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... ajudar (...) a equipa cirúrgica na preparação para a intervenção ...E.0, p.2, L.40 e 41 ▪ ... [colaboro] (...) com os cirurgiões e com o enfermeiro de anestesia (...) no correcto posicionamento (...) do doente ...E.0, p.2, L.42 e 43 ▪ ... colaborar também para a desinfectação do campo operatório ...E.0, p.2, L.47 ▪ ...colocar (...) a placa do bisturi eléctrico ...E.0, p.2, L.48 ▪ ... [propocionar] a manutenção do ambiente silencioso ...E.0, p.2, L.53 ▪ ... vigilância (...) da evolução da cirurgia (...) [e] da actuação da equipa (...) no doente (...) ao longo [da] cirurgia. E.0, p.3, L.58-60 ▪ ... correcta elaboração dos registos ...E.0, p.3, L.65 e 66 ▪ ... identificação dos produtos de análise e (...) acondiciona-los ...E.0, p.3, L.71 e 72 ▪ ... correcta manutenção da temperatura e humidades da sala ...E.0, p.5, L.120 e 121 ▪ ... alertar (...) [para] a quebra da assepsia ...E.0, p.5, L.144 ▪ ... [colaborar no] posicionamento do doente ...E.1, p.3, L.52 ▪ ... [fazer] a articulação entre a equipa cirúrgica [e] o instrumentista ... E.1, p.3, L.75 e 76 ▪ ... ver (...) a (...) manutenção da assepsia da equipa cirúrgica ...E.1, p.6, L.154 e p.7, L.155 ▪ ... [estar] atento ao entrar e sair de (...) elementos nomeadamente (...) técnicos de Raio X, (...) ou a auxiliar ...E.1, p.7, L.156-158 ▪ ... o enfermeiro circulante [deve ter] plena consciência que todos os registos foram efectuados em termos de cirurgia ...E.1, p.4, L.99 e 100 <p style="text-align: right;">(continua)</p>

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intra-operatório 	<p style="text-align: right;">(continuação)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... [no] posicionamento do doente (...) colaboro com o médico ou com o colega ... E.2, p.2, L.34... ▪ ... [colaboro na] desinfeção do campo operatório [e na] (...) preparação da pele ...E.2, p.2, L.35 e 36 ▪ [é responsável por] manter um bom ambiente na sala ...E.2, p.2, L.40
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pós-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... [na] transferência do doente (...) passá-lo da mesa operatória para a maca em condições de segurança ... E.0, p.3, L.77 e 78 ▪ ... tapá-lo (...) [de modo a] manter a sua temperatura ... E.0, p.3, L.79 ▪ ... [verificar] drenagens que possam durante, a deslocação (...) serem repuxadas ou (...) ficarem penduradas ...E.0, p.3, L.80-82 ▪ ... quando o doente chega à UCPA (...) ter toda a informação (...) do que decorreu durante a cirurgia ...E.0, p.3, L.66 e 67 ▪ ... todos os registos foram efectuados (...) [tudo foi] devidamente registado [e] devidamente preenchido ...E.1, p.4, L.99-102 ▪ ... aquele doente (...) saiu da sala (...) em plena segurança para ser entregue a outros colegas...E.1, p.5, L.109 e 110

Subcategoria: Pré-operatório

Este tempo cirúrgico corresponde à primeira fase da actuação do enfermeiro circulante. Neste período, este desempenha funções que contribuem para atingir sucesso nas fases seguintes da intervenção cirúrgica. Sendo assim, é primordial o conhecimento das funções a desempenhar.

Nesta subcategoria um dos entrevistados refere funções que desempenha no pré-operatório, como se verifica na seguinte unidade de registo:

... véspera (...) ver o mapa de cirurgias ... E2, p2, L26 e 27

... aperceber-me se o material estará todo para a cirurgia ... E2, p2, L27 e 28

... [prepara o] (...) material para a cirurgia... E0, p2, L35

... verifico as luzes e aparelhos da sala ... E2, p2, L31 e 32

... recebo o doente ... E2, p2, L30

... identificar-se (...) apresentar-te e dizermos quem somos [ao doente]...
E1, p8, L193 e 194

... [certificar-me se] o doente [conhece o] tipo de cirurgia vai fazer...
E1, p5, L119 e 120

...[se tem] consentimento escrito... E1, p5, L120 e 121

Assim, neste tempo operatório o enfermeiro circulante deve conhecer o programa cirúrgico e as características pessoais de cada doente. Este conhecimento proporciona ao enfermeiro, que prepare o material para cada cirurgia de forma individualizada, assim como a sala de operações com todo o equipamento testado e verificado. (AESOP,1994)

Podemos afirmar que o enfermeiro entrevistado referiu as suas funções no pré-operatório, as quais são coincidentes com as previstas pela AESOP.

Subcategoria: Intra-operatório

O enfermeiro circulante presta cuidados durante a fase intraoperatória, tendo em atenção a manutenção das funções vitais, prevenção do choque e infecção ao doente submetido a intervenção cirúrgica. (AESOP, 1994)

Neste sentido revela-se de extrema importância o enfermeiro circulante estar apto a dar resposta às necessidades do doente no intra-operatório, assim como à equipa cirúrgica.

No discurso seguinte podemos verificar que para o enfermeiro entrevistado estas funções fazem parte do seu desempenho diário:

... ajudar (...) a equipa cirúrgica na preparação para a intervenção ... E.0, p.2, L.40 e 41

... [no] posicionamento do doente (...) colaboro com o médico ou com o colega ... E.2, p.2, L.34

...colocar (...) a placa do bisturi eléctrico ... E.0, p.2, L.48

...[colaboro na] desinfeção do campo operatório [e na] (...) preparação da pele ... E.2, p.2, L.35 e 36

... ver (...) a (...) manutenção da assepsia da equipa cirúrgica ... E.1, p.6, L.154 e p.7, L.155

... [estar] atento ao entrar e sair de (...) elementos nomeadamente (...) técnicos de Raio X, (...) ou a auxiliar ... E.1, p.7, L.156-158

... [propocionar] a manutenção do ambiente silencioso ...E.0, p.2,L.53

... [fazer] a articulação entre a equipa cirúrgica [e] o instrumentista ... E.1, p.3, L.75 e 76

... correcta manutenção da temperatura e húmidades da sala ... E.0, p.5, L.120 e 121

... vigilância (...) da evolução da cirurgia (...) [e] da actuação da equipa (...) no doente (...) ao longo [da] cirurgia... E.0, p.3, L.58-60

... identificação dos produtos de análise e (...) acondiciona-los ... E.0, p.3, L.71 e 72

... o enfermeiro circulante [deve ter] plena consciência que todos os registos foram efectuados em termos de cirurgia ... E.1,p.4,L.99 e100

Este discurso traduz de um modo evidente as funções do enfermeiro circulante, como foi referido no enquadramento teórico, o qual, no intra-operatório, tem um desempenho de acordo com as necessidades próprias de cada indivíduo. (AESOP, 1994)

Subcategoria: Pós-operatório

No pós operatório o enfermeiro circulante previne complicações, avalia os cuidados prestados e efectua registos de modo a transmitir todas as ocorrências do acto cirúrgico de forma a permitir a continuidade dos cuidados. (AESOP, 1994)

Nesta fase do tempo cirúrgico, o enfermeiro circulante desempenha um papel importante em todo o acto de cuidar, pois o trauma operatório a que o doente foi submetido representa riscos, provocando desequilíbrios fisiológicos e psicológicos.

A actuação do enfermeiro circulante neste período tem como objectivo ajudar a diminuir o medo ao doente, transmitido-lhe confiança e conforto nesta sua experiência cirúrgica, como refere Leitão (1992)

Podemos verificar, na unidade de registo seguinte, que os enfermeiros entrevistados estão despertos para as funções que respondem as necessidades do doente nesta fase.

... [na] transferência do doente (...) passá-lo da mesa operatória para a maca em condições de segurança ... E.0, p.3, L.77 e 78

... tapá-lo (...) [de modo a] manter a sua temperatura ... E.0, p.3, L.79

... [verificar] drenagens que possam durante, a deslocação (...) serem repuxadas ou

(...) ficarem penduradas ... E.0, p.3, L.80-82

... todos os registos foram efectuados (...) [tudo foi] devidamente registado [e] devidamente preenchido ... E.1, p.4, L.99-102

... quando o doente chega à UCPA (...) ter toda a informação (...) do que decorreu durante a cirurgia ... E.0, p.3, L.66 e 67

Como referimos anteriormente no enquadramento teórico, providencia antecipadamente a saída do doente da sala e colabora na sua transferência, justifica também esta actuação por parte do enfermeiro circulante o qual deve colaborar na transferência do doente, prestando atenção durante o percurso ao seu conforto, segurança e à sua condição em geral. (Brunner, 1987)

São também essenciais, os registos na sala de operações garantindo a continuidade dos cuidados. Neste sentido, pode afirmar-se que os registos são de extrema importância como meio de melhorar a continuidade da assistência ao doente. (Pinheiro, 1993)

O entrevistado manifesta conhecimento desta função, através do seu discurso em que refere ser uma atitude essencial.

Sendo as funções referidas pelo entrevistado basilares para o período intra-operatório, consideramos que vai de encontro ao preconizado por nós no enquadramento teórico.

Em relação a esta categoria, consideramos que o enfermeiro circulante responde globalmente às necessidades do doente submetido a intervenção cirúrgica e assegura a continuidade dos cuidados prestados, nos três tempos operatórios.

4.2 – FUNÇÕES DO ENFERMEIRO CIRCULANTE NA ACTIVIDADE DE VIDA MANTER AMBIENTE SEGURO NO INTRA-OPERATÓRIO

Através das unidades de registo referidas pelos entrevistados, identificámos nove subcategorias, que seguidamente apresentaremos no quadro n.º 4.

Quadro n.º 4 – Percepção do enfermeiro circulante acerca das suas funções na manutenção do ambiente seguro no intra-operatório

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante na actividade de vida: manter ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da segurança da transferência do doente 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... [na] transferência do doente (...) passá-lo da mesa operatória prá maca em condições de segurança ... E.0, p.3, L.77 e 78 ▪ ... tapá-lo (...) [de modo a] manter a sua temperatura ... E.0, p.3, L.79 ▪ ... [verificar] drenagens que possam durante, a deslocação (...) serem repuxadas ou (...) ficarem penduradas ... ▪ E.0, p.3, L.80-82...temos de ter a plena consciência que aquele doente (...) saiu da sala (...) em plena segurança para ser entregue a outros colegas.E.1, p.5, L.108-110
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da preparação de material para a intervenção 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... [prepara] (...) [o] material para a cirurgia, ...E.0, p.2, L.35 ▪ ... ajudar (...) a equipa cirúrgica na preparação para a intervenção ...E.0, p.2, L.40 e 41 ▪ ... [certificar-me] se o material estará todo para a cirurgia que irá ocorrer ...E.2, p.2, L.27 e 28 <p style="text-align: right;">(continua)</p>

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante na actividade de vida: manter ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da verificação de equipamentos da Sala Cirúrgica 	<p style="text-align: right;">(continuação)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... verificar (...) o bom funcionamento das luzes e dos aparelhos ...E.0, p.2, L.37 e 38 ▪ ... verificar se os pantofes estão bons (...) [e] a marquesa ... E.1, p.3, L.59 e 60 ▪ ... o eléctrodo neutro se está a funcionar... E.1, p.4, L.79 e 80
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da preparação da pessoa para a intervenção cirúrgica 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... [colaboro] (...) com os cirurgiões e com o enfermeiro de anestesia (...) no correcto posicionamento (...) do doenteE.0, p.2, L.42 e 43 ▪ ... colaborar também [com] a desinfecção do campo operatório ...E.0, p.2, L.47 ▪ ... identificar-se (...) apresentar-te e dizer-mos quem somos [ao doente] ... E.1, p.8, L.193 e 194 ▪ ... o chamar o doente pelo nome (...) o mostrar disponibilidade ... E.1, p.8, L.193-195 ▪ ... [certificar-me se] o doente [conhece o] tipo de cirurgia [que] vai fazer...E.1, p.5, L.119 e 120 ▪ ...[se tem] consentimento escrito ...E.1, p.5, L.120 e 121 ▪ ... [criar] com esse doente uma empatia...E.1, p.5, L.123 ▪ ...ele conseguir perceber o que é que vem fazer e está (...) confiante na equipa que o recebe ...E.1, p.5, L.123 e 124 ▪ ... o doente desabafou (...) conosco (...)está preocupado então diga lá em que o posso ajudar ...E.1, p.9, L.205-207 ▪ ... recebo o doente (...) [no] posicionamento do doente (...) colaboro com o médico ou com o colega ...E.2, p.2, L.30 e 34 ▪ ...[colaboro na]desinfecção do campo operatório [e na] (...) preparação da pele ...E.2, p.2, L.35 e 36 <p style="text-align: right;">(continua)</p>

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante na actividade de vida: manter ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito dos ruídos ambientais 	<p style="text-align: right;">(continuação)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... por exemplo ruídos estranhos, ruídos exteriores (...) perturbam o correcto funcionamento da cirurgia (...) é importante que também que o enfermeiro tenha em atenção (...) a manutenção do ambiente silencioso ...E.0, p.2, L.51-53
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da disciplina da equipa de saúde 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ .. alertar (...) [para] a quebra da assepsia (...) durante a cirurgia ...E.0, p.5, L.144 e 145 ▪ ... ver também a (...) manutenção da assepsia da equipa cirúrgica ... E.1, p.6, L.154 e p.7, L.155 ▪ ... tãr atento ao entrar e sair de (...) elementos nomeadamente (...) técnicos de Raio X, (...) ou a auxiliar ...E.1, p.7, L.156-158 ▪ ... o enfermeiro circulante funciona (...)[como]darei, o policia da sala (...) para que o ambiente se proporcione em termos de ambiente seguro ...E.1, p.7, L.158-160 ▪ ... é ele que faz a articulação entre a equipa cirúrgica, o instrumentista ...E.1, p.3, L.75 e 76 ▪ ...[o] stress que irá decorrer durante a cirurgia passe sem haver atritos entre o pessoal que está a trabalhar (...) para bem do doente...E.2, p.2, L.42 e 43 ▪ ... [é] essencial também manter um bom ambiente na sala ...E.2, p.2, L.40 <p style="text-align: right;">(continua)</p>

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante na actividade de vida: manter ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da prevenção de acidentes cirúrgicos 	<p style="text-align: right;">(continuação)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ...colocar (...) a placa do bisturi eléctrico, é da nossa responsabilidade colocá-lo no sitio correcto de forma adequada para que não haja problemas.E.0, p.2, L.48 e 49 ▪ ... a correcta manutenção da temperatura e húmidades da sala (...) que é de extrema importância, porque em ambientes muito quentes quer o doente, quer o próprio cirurgião se sente incomodado e não está a operar nas melhores condições, (...) se houver demasiado frio (...) o doente tem um arrefecimento (...) acentuado e isso (...) não é bom. E.0, p.5, L.120-126 ▪ ... saber que uma marquesa não está em condições, (...) que um monitor não tá em condições e (...) fazer uma cirurgia (...) [é] arriscar e tou a pôr em causa (...) a segurança (...) [do] doente ...E.1, p.5, L.125-128
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito do envio de produtos para análise 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... identificação dos produtos de análise (...) {e} se forem vários produtos ou se for um produto específico acondiciona-los de forma correcta e às vezes até pedir a colaboração do cirurgião ...E.0, p.3, L.71-73 ▪
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito dos registos de enfermagem ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... ter (...) muita atenção (...) à correcta elaboração dos registos de forma que o enfermeiro (...) quando o doente chega à UCPA (...) [tenha] toda a informação [de como] decorreu (...) a cirurgia ...E.0, p.3, L.65-67 ▪ ... o enfermeiro circulante [deve ter] plena consciência que todos os registos foram efectuados em termos de cirurgia (...) em termos de drenagem (...) tudo tem de estar devidamente registado [e] devidamente preenchido ...E.1, p.4, L.99-102 <p style="text-align: right;">(continua)</p>

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funções do enfermeiro circulante na actividade de vida: manter ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da segurança da transferência do doente 	<p style="text-align: right;">(continuação)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... [na] transferência do doente (...) passá-lo da mesa operatória prá maca em condições de segurança ... E.0, p.3, L.77 e 78 ▪ ... tapá-lo (...) [de modo a] manter a sua temperatura ... E.0, p.3, L.79 ▪ ... [verificar] drenagens que possam durante, a deslocação (...) serem repuxadas ou (...) ficarem penduradas ... ▪ E.0, p.3, L.80-82...temos de ter a plena consciência que aquele doente (...) saiu da sala (...) em plena segurança para ser entregue a outros colegas.E.1, p.5, L.108-110

A segurança é uma necessidade básica da vida, um longo processo desde o nascimento até à morte. A segurança contribui para assegurar a sobrevivência, o desenvolvimento, a saúde e a auto-realização da pessoa.

Segundo Roper et al (1995, pp. 81-120), o Homem mesmo em circunstancias normais, está exposto a uma variedade de riscos ambientais que põem em causa a sua segurança, saúde e sobrevivência. Estes riscos aumentam com o avanço tecnológico e científico.

O termo "actividade de vida" é um conjunto de actividades vitais que contribuem para o processo de vida.

"Manter ambiente seguro", deve neste contexto ser entendido como o adoptar de todas as medidas necessárias à manutenção de um ambiente que permita a vida e o desenvolvimento das actividades de vida em segurança.

Quando o doente é sujeito a uma intervenção cirúrgica, o enfermeiro circulante deve evitar ou atenuar situações que possam pôr em risco a sua segurança.

Deste modo é de extrema importância ter atenção a aspectos referidos pelos enfermeiros, como podemos verificar , nas seguintes subcategorias.

Subcategoria: No âmbito da preparação de material para a intervenção

O enfermeiro circulante organiza a sala de operações e protege a segurança e as necessidades do doente e do equipamento (Brunner, 1987). Para isso, terá que preparar todo o material necessário para a intervenção cirúrgica, conforme refere um dos entrevistados:

... [prepara] (...) [o] material para a cirurgia, ... E.0, p.2, L.35

... ajudar (...) a equipa cirúrgica na preparação para a intervenção ...

E.0, p.2, L.40 e 41

... [certificar-me] se o material estará todo para a cirurgia que irá ocorrer ...

E.2, p.2, L.27 e 28

Os discursos anteriores vão de encontro ao que preconizamos no enquadramento teórico relativamente às acções a desenvolver e que são importantes para iniciar uma intervenção cirúrgica com o máximo de segurança quer para o doente quer para toda a equipa cirúrgica.

Em qualquer, intervenção cirúrgica o enfermeiro circulante deve preparar a sala de operações com todo o material e equipamento necessário,

individualizá-lo em relação ao doente, tipo de cirurgia e cirurgião que o vai utilizar. AESOP,1994.

Subcategoria: No âmbito da verificação de equipamentos da sala cirúrgica

Neste âmbito, o enfermeiro circulante tem como função a verificação de todo o equipamento que faz parte integrante da sala de operações.

A manutenção e o teste de eficiência e segurança do equipamento é da sua inteira responsabilidade, para além de desempenhar as suas funções de cuidados directos e imediatos ao doente cirúrgico.

A percepção e garantia de que todo o equipamento se encontra operacional é fundamental para a prossecução com êxito do acto operatório.

Através do discurso recolhido aos entrevistados, observamos unanimidade na importância dedicada a uma verificação eficaz, o que passamos a assinalar através da transcrição das unidades de registo seleccionadas:

... verificar (...) o bom funcionamento das luzes e dos aparelhos...

E0, p2, L37 e 38

... verificar se os pantofes estão bons (...) [e] a Marquesa...E1, p3, L59 e 60

... o eléctrodo neutro se está a funcionar ... E.1, p.4, L. 79 e 80

... [se as] drenagens activas (...) estão a funcionar... E1, p4, L80 e 81

Entre cada intervenção são realizados procedimentos que incidem sobre os equipamentos da sala de operações, como por exemplo a Marquesa

operatória, as drenagens activas, o electrocautério, a iluminação do campo operatório, o microscópio, a coluna de vídeo, assim como outros equipamentos específicos da intervenção a realizar.

Segundo a UNAIBODE (2001), a sua funcionalidade é assegurada pela verificação da sua integridade e eficiência assim como o seu estado de limpeza, como refere o enquadramento teórico.

Subcategoria: No âmbito da preparação da pessoa para a intervenção cirúrgica

Quando o doente vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, o enfermeiro circulante deve evitar ou atenuar situações que possam colocar em risco a sua segurança. Por este motivo a preparação da pessoa para a intervenção cirúrgica é um momento de fulcral importância devendo ser requisitadas todas as mais valias pessoais assim como conhecimentos ao enfermeiro circulante.

Para que o doente revele os seus medos e receios cirúrgicos, o enfermeiro circulante deve estabelecer uma relação empática e de ajuda. Com base nesta atitude a confiança do doente permitirá a este colocar as suas dúvidas.

É reconhecida a necessidade desta atitude por parte dos entrevistados, tendo sido por eles verbalizada como essencial para que o doente se sinta seguro e confiante no seu futuro próximo.

... identificar-se (...) apresentar-te e dizer-mos quem somos [ao doente] ...

E.1, p.8, L.193 e 194

... o chamar o doente pelo nome (...) o mostrar disponibilidade ...

E.1, p.8, L.193-195

... [criar] com esse doente uma empatia... E.1, p.5, L.123

... [certificar-me se] o doente [conhece o] tipo de cirurgia [que] vai fazer...

E.1, p.5, L.119 e 120

...ele conseguir perceber o que é que vem fazer e está (...) confiante na equipa que o recebe ... E.1, p.5, L.123 e 124

... o doente desabafou (...) connosco (...)está preocupado então diga lá em que o posso ajudar ... E.1, p.9, L.205-207

Como referimos no enquadramento teórico, a comunicação é um acto exigente que implica envolvimento e disponibilidade por parte de quem cuida. A este propósito, Leitão (1992, p. 15) afirma que “o doente deverá sentir da parte do enfermeiro uma disponibilidade que se manifeste por uma postura aberta, fâcies sereno, e mesmo o tom de voz condizente com a ajuda que pretende dar.”

Em bloco operatório , o consentimento escrito possibilita identificar se o doente está esclarecido da sua situação de saúde e ainda se concorda com a intervenção cirúrgica prevista, devendo-se respeitar a decisão do doente em relação aos cuidados que lhe foram propostos. O consentimento escrito é obrigatório em qualquer acto cirúrgico, o que é confirmado pela preocupação do entrevistado em confirmar se este faz parte do processo do doente, aquando a sua preparação para a intervenção cirúrgica.

A entrada de um doente na sala de operações constitui, entre outras situações risco de infecção e comprometimento da integridade da pele, factos

percepcionados pelos entrevistados como se pode verificar através dos seus depoimentos.

... recebo o doente (...) [no] posicionamento do doente (...) colaboro com o médico ou com o colega ... E.2, p.2, L.30 e 34

... [colaboro] (...) com os cirurgiões e com o enfermeiro de anestesia (...) no correcto posicionamento (...) do doente... E.0, p.2, L.42 e 43

... colaborar também [com] a desinfecção do campo operatório ... E.0, p.2, L.47

...[colaboro na]desinfecção do campo operatório [e na] (...) preparação da pele ... E.2, p.2, L.35 e 36

O posicionamento do doente é um procedimento com riscos devendo a actuação do enfermeiro circulante prevenir as complicações de um posicionamento incorrecto.

Como referimos no enquadramento teórico, um bom conhecimento do doente e da técnica cirúrgica-anestésica, permite diminuir os riscos de complicações pela adopção de medidas preventivas rigorosas. (UNAIBODE, 2001)

Refere também Fuller (2000) que o posicionamento do doente no intra-operatório requer do enfermeiro circulante um cuidado meticuloso na protecção de zonas com maior susceptibilidade a lesões neuro-circulatórias e ósseas.

A desinfecção da pele da zona operatória tem como objectivo a prevenção da infecção operatória, a mais frequente infecção do pós-operatório. (UNAIBODE, 2001)

Deste modo o enfermeiro circulante deve efectuar uma primeira desinfecção da área a intervencionar, utilizando luvas e material esterilizado.

Apenas após este procedimento, o cirurgião fará a desinfecção final e anterior à colocação dos campos operatórios.

Deverão ser respeitadas as recomendações, pois apenas deste modo se actua com segurança, limitando-se o risco de infecção a que o doente está susceptível. Esta medida facilita a manutenção da área estéril, o que permitirá o funcionamento de toda a equipa cirúrgica em segurança, evitando o risco de infecção.

O enfermeiro circulante deve estar sempre atento a fim de alertar a equipa caso os campos não se enquadrem dentro da área estéril, de modo a evitar a sua contaminação. (Fuller, 2000)

Comprova-se, deste modo, a preocupação dos entrevistados na adopção destas recomendações, fundamentais à manutenção de ambiente seguro no decorrer do acto operatório.

Citando Brunner e Suddarth (1985), o “cuidado” e a preocupação posta nas acções de enfermagem, quando o doente chega à sala de operações, tem uma prioridade - a manutenção da segurança do doente.

Subcategoria: No âmbito dos ruídos ambientais

Os ruídos existentes dentro de uma sala de operações devem ser minimizados.

Alguns ruídos existem naturalmente dentro de uma sala de operações como é o caso dos que são emitidos pelos monitores, mas estes são essenciais, contrariamente um barulho originado de uma fuga de ar comprimido

ou de rumores de conversas, os quais surgem como perturbadores do ambiente ideal cirúrgico.

Manter o silêncio na sala de operações é por isso uma função importante do enfermeiro circulante, que não deve ser descurada, confirmando-se a existência de percepção, por parte do entrevistado, do quanto é essencial esta função:

... por exemplo ruídos estranhos, ruídos exteriores (...) perturbam o correcto funcionamento da cirurgia (...) é importante também que o enfermeiro tenha em atenção (...) a manutenção do ambiente silencioso ... E.0, p.2, L.50-53

Fuller (2000) refere que é importante que a comunicação verbal seja ouvida da primeira vez que é emitida, não esquecendo no entanto que a comunicação durante a cirurgia deve ser no global não verbal, pois o diálogo excessivo incomoda e distrai a equipa cirúrgica. A comunicação verbal durante a intervenção cirúrgica implica também uma maior probabilidade de infecção da ferida operatória.

Daqui decorre a necessidade de assegurar que existam as condições para que, quando se torna imprescindível, o uso da comunicação verbal seja feito nas melhores condições acústicas.

A inexistência de ruídos estranhos ou desagradáveis dentro de uma sala de operações é sem dúvida uma contribuição muito importante para a manutenção do ambiente seguro no intra-operatório.

Subcategoria: No âmbito da disciplina da equipa de saúde

A disciplina da equipa de saúde, no decorrer do acto operatório, é condição essencial para a manutenção do ambiente asséptico, e deste modo um forte contributo para a segurança do doente no intra-operatório.

A equipa de saúde, ao contactar permanentemente com situações que exigem decisão e actuação rápida, torna-se vulnerável e susceptível a atitudes de conflito inter-equipas levando a momentos de stress. Neste contexto, o enfermeiro circulante deve ter a capacidade de dar resposta aos pedidos da equipa cirúrgica e estar consciente que a segurança do doente é uma prioridade máxima. (Fuller, 2000)

Esta situação foi descrita pelo entrevistado, o que confirma a sua percepção dos momentos de stress a evitar:

... [é] essencial também manter um bom ambiente na sala ... E.2, p.2, L.40

... [o] stress que irá decorrer durante a cirurgia passe sem haver atritos entre o pessoal que está a trabalhar (...) para bem do doente... E.2, p.2, L.42 e 43

Para garantir a segurança nos cuidados prestados ao doente, o “controlo do risco” deve estar presente, pois é de extrema importância no ambiente dos cuidados do Bloco Operatório.

Inúmeros riscos intrínsecos podem ser prevenidos, reduzidos e controlados pela conformidade com os procedimentos regulamentados, controlando deste modo esses riscos.

... alertar (...) [para] a quebra da assepsia (...) durante a cirurgia ...

E.0, p.5, L.144 e 145

... ver também a (...) manutenção da assepsia da equipa cirúrgica ...

E.1, p.6, L.154 e p.7, L.155

... tãr atento ao entrar e sair de (...) elementos nomeadamente (...) técnicos de Raio X, (...) ou a auxiliar ... E.1, p.7, L.156-158

... o enfermeiro circulante funciona (...) [como] direi, o policia da sala (...) para que o ambiente se proporcione em termos de ambiente seguro ...

E.1, p.7, L.158-160

... é ele que faz a articulação entre a equipa cirúrgica, o instrumentista ...

E.1, p.3, L.75 e 76

É na gestão destes riscos que o enfermeiro circulante deve provar a sua capacidade de vigilância e o seu profissionalismo. Só uma formação e prática com actualização lhe permite garantir um nível de segurança óptimo para o doente. (UNAIBODE, 2001)

Os discursos anteriores vão de encontro ao que preconizamos no enquadramento teórico, relativamente às acções a desenvolver, e que são importantes para manter a disciplina na equipa cirúrgica.

Assim, das várias funções referidas nesta subcategoria, a da manutenção da assepsia surge em especial destaque. Esta acção é indispensável, sendo referida por Phipps et al (1990), quando afirma que a manutenção da segurança no intra-operatório e o controlo do enfermeiro, consiste em dar segurança física ao doente e manter ambiente asséptico controlado.

Subcategoria: No âmbito da prevenção de acidentes cirúrgicos

O acto terapêutico cirúrgico é uma ameaça potencial para a integridade física da pessoa, podendo a sua segurança estar em risco em qualquer fase da cirurgia.

No âmbito da prevenção de acidentes cirúrgicos, o enfermeiro circulante tem a responsabilidade de os prever e antecipar-se à sua ocorrência.

Como afirma Fuller (2000), no intra-operatório os doentes podem sofrer lesões de diversas maneiras. É da responsabilidade do enfermeiro circulante protegê-lo contra essas lesões e manter uma vigilância constante em todas as situações.

Os acidentes eléctricos são um dos riscos na sala de operações, pelo que nunca devem ser usados fios descarnados ou tomadas eléctricas que aparentem defeito.

Deste modo, o enfermeiro não deve utilizar material deficiente, pois podem resultar queimaduras, choque eléctrico ou outras lesões, tanto para o doente como para a equipa cirúrgica. (Fuller,2000)

Estas precauções exigem conhecimento específico por parte do enfermeiro circulante:

... saber que uma marquesa não está em condições, (...) que um monitor não tá em condições e (...) fazer uma cirurgia (...) [é] arriscar e tou a pôr em causa (...) a segurança (...) [do] doente ... E.1, p.5, L.125-128

Como podemos visualizar no discurso seguinte do nosso estudo, a colocação do eléctrodo neutro do aparelho de electrocagulação é referido como

... colocar (...) a placa do bisturi eléctrico, é da nossa responsabilidade colocá-lo no sítio correcto de forma adequada para que não haja problemas... E.0, p.2, L.48 e 49

uma precaução de acidente, vindo reforçar aspectos por nós referenciados no enquadramento teórico.

Um outro aspecto de relevante importância no intra-operatório é a manutenção da temperatura e humidade correcta. Como refere Philips et al (1990), o enfermeiro circulante, se detectar alterações relativamente a estes aspectos, deve comunicá-los, para se poder reajustar a temperatura, pois a combinação de maior humidade e menor temperatura é desejável para evitar que o tecido exposto do doente desidrate.

Esta situação é percebida pelo enfermeiro circulante no seu desempenho, como se pode verificar:

... a correcta manutenção da temperatura e húmidades da sala (...) que é de extrema importância, porque em ambientes muito quentes quer o doente, quer o próprio cirurgião se sente incomodado e não está a operar nas melhores condições, (...) se houver demasiado frio (...) o doente

tem um arrefecimento (...) acentuado e isso (...) não é bom... E.0, p.5, L.120-126

Assim, a existência destes cuidados é essencial para a segurança do doente.

Com esta verbalização por parte dos enfermeiros circulantes, podemos concluir que estes apresentam percepção no que diz respeito a aspectos importantes para a prevenção de acidentes, sendo deste modo garantida a manutenção de ambiente seguro no intra-operatório, como fundamentámos anteriormente.

Subcategoria: No âmbito do envio de produtos para análise

Na maioria das intervenções cirúrgicas, existem produtos que são retirados do doente, os quais designamos por peças operatórias. Estas têm que ser acondicionadas e enviadas para o laboratório de bacteriologia ou para o serviço de anatomia patológica.

Essa responsabilidade, como refere um entrevistado, faz parte das suas funções de enfermeiro circulante:

... identificação dos produtos de análise (...) [e] se forem vários produtos ou se for um produto específico acondiciona-los de forma correcta e às vezes até pedir a colaboração do cirurgião ... E.0, p.3, L.71-73

Para Fuller (2000), a preservação e identificação das peças operatórias é crucial. O enfermeiro deve certificar-se da sua identificação e preservação. Refere ainda que qualquer tecido, líquido ou objecto retirado do doente é considerado peça operatória.

Assim, podemos afirmar que os entrevistados e o autor confirmam que fazem parte das funções inerentes à manutenção de ambiente seguro a identificação e o envio de produtos para análise.

Subcategoria: No âmbito dos registos de enfermagem

Os registos de enfermagem são essenciais para que fiquem descritas, de forma correcta e individualizada, informações sobre o doente, as acções de enfermagem desenvolvidas, actos médicos e outras.

Segundo a AESOP (1994), compete ao enfermeiro circulante a realização dos registos de enfermagem.

Num trecho de uma entrevista foi relatado que

... ter (...) muita atenção (...) à correcta elaboração dos registos de forma que o enfermeiro (...) quando o doente chega à UCPA (...) [tenha] toda a informação [de como] decorreu (...) a cirurgia ... E.0, p.3, L.65-67

Os registos na sala de operações são essenciais, garantindo a continuidade dos cuidados, traduzindo a orientação seguida durante a prestação de cuidados. Neste sentido, pode-se afirmar que os registos são de extrema importância como meio de melhorar a comunicação e a continuidade da assistência ao doente. (Pinheiro, 1993)

... o enfermeiro circulante [deve ter] plena consciência que todos os registos foram efectuados em termos de cirurgia (...) em termos de drenagem (...) tudo tem de tá devidamente registado [e] devidamente preenchido ... E.1, p.4, L.99-102

Conforme podemos verificar, numa parte de uma entrevista,

Estes entrevistados evidenciaram a grande importância dos registos e confirmaram que estes fazem parte das suas funções no período intra-operatório.

Subcategoria: No âmbito da segurança da transferência do doente

Quando termina a intervenção cirúrgica, o doente tem que ser transferido da sala de operações. Nesta transferência, terão que ser prevenidos todos os possíveis riscos de acidente.

Na concepção de Phipps et al, (1990), o enfermeiro circulante deve identificar os riscos ambientais potenciais ou possíveis situações traumáticas que envolvem o doente e a equipa, e se necessário proceder à acção apropriada para corrigir o problema.

Como refere um entrevistado,

... temos de ter a plena consciência que aquele doente (...) saiu da sala (...) em plena segurança para ser entregue a outros colegas... E.1, p.5, L.108-110

O que defende a AESOP (1994) é que o enfermeiro circulante deve colaborar e providenciar antecipadamente a saída do doente da sala e colaborar na sua transferência.

Num trecho de uma entrevista também isso é referido:

... [na] transferência do doente (...) passá-lo da mesa operatória prá maca em condições de segurança ... E.0, p.3, L.77 e 78

... tapá-lo (...) [de modo a] manter a sua temperatura ... E.0, p.3, L.79

... [verificar] drenagens que possam durante, a deslocação (...) serem repuxadas ou (...) ficarem penduradas ... E.0, p.3, L.80-82

Para Brunner, (1987) o doente deve ser transferido da mesa operatória para a cama com a menor demora e exposição possível. O enfermeiro circulante deve ter em mente este princípio, e providenciar esta saída da sala de operações. Deve também colaborar na transferência deste, prestando

atenção especial durante o percurso ao conforto, à segurança e à condição geral.

Podemos afirmar que a transferência do doente é da responsabilidade do enfermeiro circulante, conforme o confirmam o nosso entrevistado e o autor supracitado.

O enfermeiro circulante identificou várias funções que desempenha na actividade de vida manter ambiente seguro no intra-operatório, relacionadas com a preparação e verificação do material cirúrgico, do equipamento da sala e da preparação do doente para a intervenção cirúrgica. A prevenção de acidentes é garantida através da disciplina da equipa, do mesmo modo que a transferência do doente em segurança, o envio de produtos para análise e os registos de enfermagem foram descritos como fundamentais para a manutenção de ambiente seguro

4.3 – FACTORES FACILITADORES DA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SEGURO NO INTRA-OPERATÓRIO

Existem factores facilitadores, que influenciam a actuação do enfermeiro circulante na prestação dos cuidados no intra-operatório.

Através das unidades de registo referidas pelos entrevistados, identificámos seis subcategorias, que apresentaremos de seguida.

Quadro n.º 5 – Percepção do enfermeiro circulante acerca dos factores facilitadores da manutenção de ambiente seguro no intra-operatório

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores facilitadores da manutenção do ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizacionais 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... é factor facilitador ter o conhecimento prévio do plano [operatório]... E.0, p.6, L.176 ▪ ... é essencial termos algumas normas e protocolos (...) para (...) quem começa uma cirurgia (...) não (...) [esqueça] de nada ...E.2, p.4, L.95-98
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estruturação e organização do Serviço 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... a sala de Ortopedia (...) funciona com enfermeiro instrumentista (...) as restantes salas (...) funcionam sem enfermeiro instrumentista e (...) [existe] diferença, (...) a presença do enfermeiro instrumentista na sala é um factor facilitador ... E.0, p.8, L.216-220 <p style="text-align: right;">(continua)</p>

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
------------	---------------	---------------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores facilitadores da manutenção do ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normas e protocolos 	<p style="text-align: right;">(continuação)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... a presença de normas e protocolos de serviço (...) têm ajudado muito uma vez que o nosso serviço (...) é multidisciplinar ...E.0, p.8, L.226 e 227 ▪ ... o facto de haver normas e protocolos no serviço (...) é um factor extremamente facilitador da manutenção também desse ambiente [seguro] porque (...) sabemos qual é o material necessário para aquela cirurgia ... E.0, p.8, L.230-233 ▪ ... é essencial termos (...) normas e protocolos (...) para que facilite quem começa uma cirurgia para que não nos esqueçamos de nada ...E.2, p.4, L.95-98
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relacionamento da equipa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... tornar-se-á facilitador se essa relação for favorável, porque tudo se complementa ...E.1, p.9, L.219 e 220
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formação em serviço 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... formação permanente em serviço (...) que habitualmente fazemos e que vai de encontro às nossas necessidades (...) porque responde às nossas questões e às nossas dificuldades ...E.0, p.7, L.185-187
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satisfação profissional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ...[é muita] a satisfação profissional que eu tenho a trabalhar no bloco operatório... E.0, p.7, L.182 e 183 ▪ ... é gratificante trabalhar num serviço destes, porque tamos sempre em contacto com técnicas novas, aparelhos novos, (...) manuais novos, (...) é gratificante.E.2, p.5, L.106-108

Subcategoria: Organizacionais

Entre os factores facilitadores, o de conhecer previamente o plano operatório facilita-nos, de imediato, a verificação da existência de materiais cirúrgicos específicos para a intervenção.

Se houver disponibilidade, após a consulta do plano, proceder-se-á à disposição do material de forma a este estar disponível no local em que vai ser manuseado. Esta atitude influencia na prevenção de falhas e riscos, os quais, desta forma, podem ser grandemente reduzidos.

No discurso do entrevistado, podemos verificar que este sente que

... é factor facilitador ter o conhecimento prévio do plano [operatório]...

E.0, p.6, L.176

Através do plano operatório, na véspera da cirurgia, o enfermeiro consegue conhecer as cirurgias programadas e preparar o material de forma individualizada, em relação ao doente, tipo de cirurgia e cirurgião (AESOP, 1994).

Sendo assim, estas duas abordagens estão de acordo em que a existência do plano operatório é um factor que facilita a actuação do enfermeiro circulante.

Subcategoria: Estrutura e organização do serviço

Na sala de operações, cada enfermeiro de anestesia, circulante ou instrumentista, têm funções específicas para desenvolver. Hoje em dia, existem hospitais em que todas as equipas de enfermagem são também constituídas por um enfermeiro instrumentista.

No nosso bloco operatório, só existe enfermeiro instrumentista na sala de ortopedia. Como é referido num trecho da entrevista

“... a sala de ortopedia (...) funciona com enfermeiro instrumentista (...) as restantes salas (...) funcionam sem enfermeiro instrumentista e (...) [existe] diferença, (...) a presença do enfermeiro instrumentista na sala é um factor facilitador ... E.O, p.8, L.216-220

As associações AORN, ORNAC e EORNA recomendam que o número mínimo de enfermeiros, por sala de operações, seja três.

O enfermeiro instrumentista tem funções essencialmente técnicas, de responsabilidade pela segurança física do doente e de manutenção da técnica asséptica cirúrgica. Deve colaborar com o enfermeiro circulante na selecção de todo o material necessário para a cirurgia. AESOP (1994)

Confrontando o discurso do entrevistado com as referências do quadro teórico, podemos afirmar que a presença do enfermeiro instrumentista facilita a actuação do enfermeiro circulante, para que o seu desempenho seja mais seguro e eficaz no intra-operatório.

Subcategoria: Normas e protocolos

A existência de normas e protocolos de actuação no bloco operatório, é fundamental, já que é um serviço em que são efectuadas intervenções cirúrgicas complexas e com aplicação de técnicas sofisticadas. Há continuamente inovação nos materiais cirúrgicos usados e rotatividade dos enfermeiros pelas salas cirúrgicas, o que justifica a elaboração de normas e protocolos

A sua existência é referenciada por um entrevistado da seguinte forma:

... a presença de normas e protocolos de serviço (...) têm ajudado muito uma vez que o nosso serviço (...) é multidisciplinar ... E.0, p.8, L.226 e 227

Como refere Santos (1999), “um protocolo é um acordo prévio de um grupo de profissionais acerca da conduta a seguir perante uma situação determinada, para realizar a assistência correcta”.

A sua existência faz com se consiga sistematizar e uniformizar os cuidados de enfermagem, como é referido no trecho de uma entrevista:

... o facto de haver normas e protocolos no serviço (...) é um factor extremamente facilitador da manutenção também desse ambiente [seguro] porque (...) sabemos qual é o material necessário para aquela cirurgia ...

E.0, p.8, L.230-233

Continuando a referir Santos (1999), este autor defende que “protocolo é um instrumento básico para abordar o planeamento e a realização de uma tarefa específica, a forma mais adequada, eficiente e exacta para garantir resultados de qualidade”.

A opinião do entrevistado e deste autor estão em consonância, porque as duas defendem que a existência de protocolos interfere positivamente na qualidade dos cuidados.

Citando novamente Santos (1999), este autor refere que um protocolo é “um procedimento normalizado da conduta a seguir perante determinados problemas”.

Confrontando todas estas opiniões, podemos concluir que os protocolos de actuação são um valioso instrumento de trabalho. Interferem de forma eficaz na qualidade do desempenho do enfermeiro circulante, sendo assim considerados factores facilitadores da sua actuação.

Subcategoria: Relacionamento da equipa

No bloco operatório trabalhamos em equipa multidisciplinar. Cada elemento tem que desempenhar as suas funções da forma mais eficaz que lhe for possível.

Para Chiavenato (1987), “motivar consiste em satisfazer as necessidades das pessoas e dos grupos, e em criar vontade de fazer mais e melhor”.

Este sentimento de motivação, que é sujeito a factores externos e internos, interfere no comportamento dos enfermeiros.

Numa passagem numa entrevista, é referido que o relacionamento dentro da equipa:

Podemos afirmar que na nossa prática diária devemos estar motivados para desempenhar as nossas funções, como referem Félix, Teixeira e Pontes (1994, p. 12), “Um motivo é, basicamente, o que leva a pessoa a agir de determinada maneira, ou que dá origem a um comportamento específico”.

Consideramos, portanto, que a motivação é geradora de mudanças de comportamento.

Se a equipa estiver motivada, surge um bom relacionamento entre os seus elementos e é um factor facilitador da actuação do enfermeiro circulante.

Subcategoria: Formação em serviço

As necessidades de formação estão directamente relacionadas com o aumento constante de conhecimentos e habilidades necessárias para a adaptação aos novos requisitos dos conteúdos funcionais das diversas profissões.

A formação em enfermagem teve desde sempre uma ligação ao contexto de trabalho, dado o carácter essencialmente teórico-prático desta profissão. No bloco operatório, surgem rápidas transformações ao nível do saber e da técnica.

Confrontando-se com a necessidade de repensar o seu processo de trabalho bem como as competências essenciais ao desempenho da profissão, num meio em permanente mudança, a formação em enfermagem assume-se como necessidade imperiosa.

Num ponto de uma entrevista, foi referido que:

A formação em enfermagem visa a satisfação das necessidades de formação dos enfermeiros e pretende corresponder às necessidades individuais de cada profissional da equipa.

Frederico e Leitão (1999) partilham a opinião que “a formação em serviço é uma actividade de formação desenvolvida em resposta a situações / problemas identificados no seio de uma profissão, visando a aquisição de conhecimentos teóricos, capacidades práticas e atitudes exigidas para o exercício das mesmas”, o que valida o que foi dito na entrevista.

Subcategoria: Satisfação profissional

A prática dos cuidados de enfermagem no bloco operatório apela a competências variadas e específicas, tendo em conta a variedade do material e a complexidade das acções de enfermagem realizadas.

Estas requerem competência técnica e rigor, sendo influenciadas pela satisfação profissional.

Numa parte da entrevista, foi referida essa diversidade:

... é gratificante trabalhar num serviço destes, porque tamos sempre em contacto com técnicas novas, aparelhos novos, (...) manuais novos, (...) é gratificante... E.2, p.5, L.106-108

Assim, se o grau de satisfação dos enfermeiros do bloco operatório for elevado, será um factor facilitador do seu desempenho.

Segundo Kron (1989), a satisfação no trabalho de uma pessoa pode ser proporcional ao grau com que essa pessoa visualiza a importância das várias necessidades e a forma como estão sendo satisfeitas.

Essa satisfação está patente na seguinte afirmação:

... [é muita] a satisfação profissional que eu tenho a trabalhar no bloco operatório ... E.0, p.7, L.182 e 183

Todas as subcategorias desenvolvidas anteriormente vieram justificar a existência de factores facilitadores na actuação do enfermeiro circulante, que são de ordem organizacional, relacional e profissional.

4.4- FACTORES DIFICULTADORES NA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SEGURO NO INTRA-OPERATÓRIO

Através das unidades de registo referidas pelos entrevistados, identificámos oito subcategorias:

Quadro n.º 6 –Percepção do enfermeiro circulante acerca dos factores dificultadores da manutenção de ambiente seguro no intra-operatório

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores dificultadores na manutenção do ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insuficiência de recursos materiais 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... os factores económicos (...) [e] a grande pressão em termos de (...) fazer as cirurgias sem ter condições [materiais]...E.1, p.7, L.166-168
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insuficiência de recursos humanos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... não (...) [haver] numero de elementos suficientes (...) que permitam ir à enfermaria (...) fazer a visita pré-operatória na véspera ... E.1, p.8, L.184 e 185 ▪ ... o sermos por vezes poucos na sala para nos ajudar-mos e termos de andar a correr ... E.2, p.4, L.81 e 82 <p style="text-align: right;">(continua)</p>

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores dificultadores na manutenção do ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funcionalidade e organização de serviço 	<p style="text-align: right;">(continuação)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ... material que não está na sala (...) [e] que está no stock, o tempo que eu saio da sala e que vou ao stock, eu perco esse tempo de vigilância [ao doente] (...) E.0, p.7, L.204-206 ▪ ...este serviço tá dependente de outros serviços para reparar aparelhos, para por a funcionar determinado tipo de coisas que necessitam da intervenção de outros trabalhadores ...E.1, p.8, L.176-178

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stress dos profissionais 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... outros dos factores dificultadores é (...) o stress dos profissionais (...) [que] está inerente a todas estas funções ...E.0, p.8, L. 234-236 ▪ ...é difícil trabalhar aqui (...) são alturas de muito stress em que a vida de um doente está (...) [em risco] e temos de ser o elemento que consiga apaziguar os ânimos da sala ...E.2, p.4, L. 90-92
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formação em serviço 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... falta tempo para nós prepararmos formação ...E.2, p.5, L.103 e 104 ▪ ... a formação é feita (...) uns aos outros (...) no corredor ...E.2, p.5, L.104 e 105 ▪ ... era essencial haver mais formação no serviço ...E.2, p.5, L.105 e 106
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insuficiente informação acerca da pessoa a intervir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... não há numero de elementos suficientes (...) que permitam ir à enfermaria (...) fazer a visita pré-operatória na véspera ... E.1, p.8, L.184 e 185 <p style="text-align: right;">(continua)</p>

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTO
------------	---------------	---------------------

		(continuação)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores dificultadores na manutenção do ambiente seguro no intra-operatório 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estrutura física 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... é dificultador (...) a própria estrutura arquitetónica do serviço (...) [está] mal estruturado ...E.0, p.7, L.195 e 196 ▪ ... a sala não comporta muito material, as pré-anestésias também não ... E.0, p.7, L.196 e 197 ▪ ... temos um stock longe (...) devia haver um stock central perto (...) [das] salas ...E.0, p.7, L.197 e 198 ▪ ... a estrutura deste Bloco funciona essencialmente para a cirurgia programada e quando a cirurgia de urgência entra (...) [deveria ir para as] salas das respectivas especialidades [e] isso não acontece ...E.1, p.11, L.268-271
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relação interpessoal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ... no (...) serviço às vezes as relações interpessoais não são as melhores ...E.0, p.7, L.178 e 179 ▪ ... [há] algum conflito (...) dentro da própria sala ...E.0, p.7, L.179 e 180 ▪ ...[há] pessoas que não se conseguem articular (...) que não conseguem trabalhar em equipa ...E.0, p.7, L.180 e 181 ▪ ... é um factor que tornar-se-á dificultador se a relação não for a mais favorável ...E.1, p.9, L.218 e 219 ▪ ... o ambiente é tenso, as pessoas não falam e não há (...) interagida ... E.1, p.10, L.231 e 232 ▪ ... é difícil trabalhar (...) aqui, são alturas de muito stress em que a vida de um doente está (...) [em risco] e temos de ser o elemento que consiga apaziguar os ânimos da sala ...E.2, p.4, L.90-92

No desempenho das funções no intra-operatório, o enfermeiro circulante sente que existem factores dificultadores na sua actuação diária. Estes foram manifestados nas entrevistas realizadas, como factores condicionantes para a manutenção de ambiente seguro no intra-operatório.

Subcategoria: Insuficiência de recursos materiais

Na prestação de cuidados, temos que mobilizar os recursos materiais disponíveis, para podermos atingir os objectivos do serviço e concretizar actividades planeadas.

No entanto, não é suficiente só a adequada gestão dos recursos. Tem também que existir material com qualidade no Bloco Operatório, para se garantir a segurança do doente ao ser intervencionado.

O enfermeiro entrevistado percepção os recursos materiais como um factor dificultador, como pode ser constatado :

... os factores económicos (...) [e] a grande pressão em termos de (...) fazer as cirurgias sem ter condições [materiais] ... E.1, p.7, L.166-168

Não podemos deixar de sublinhar a sua importância. Tal como Frederico e Leitão (1999,p. 90), referem, “Os recursos materiais são essenciais para o funcionamento de qualquer tipo de organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, possibilitando alcançar os fins propostos pela organização”.

Pelo que foi referenciado, conclui-se que o enfermeiro considera que os recursos materiais por vezes condicionam a sua actuação no intra-operatório, pelo que se tornam eventualmente factores dificultadores.

Subcategoria: Insuficiência de recursos humanos

Os recursos humanos são tão ou mais importantes que outros recursos, num serviço ou organização, para que esta cumpra os seus desígnios.

Para Frederico e Leitão (1999), recursos humanos são as pessoas que integram, permanecem e participam na vida de uma empresa.

Nas situações de urgência, que por vezes surgem no Bloco Operatório, reflecte-se como um agente dificultador no desempenho das funções de enfermagem o insuficiente número de enfermeiros que é contabilizado. Os enfermeiros demonstram consciência desta realidade no trecho que a seguir é referenciado:

<p>... o sermos por vezes poucos na sala para nos ajudar-mos e termos de andar a correr ... E.2, p.4, L.81 e 82</p>

Outra das funções do enfermeiro circulante é a de conhecer o tipo de cirurgia e as características particulares de cada doente, o que justifica a pertinência da visita pré-operatória.

A não existência de recursos humanos disponíveis para se poder efectuar esta visita é um factor dificultador para os enfermeiros, como se pode constatar no discurso seguinte:

... não (...) [haver] número de elementos suficientes (...) que permitam ir à enfermaria (...) fazer a visita pré-operatória na véspera ... E.1, p.8, L.184 e 185

Em suma, a insuficiência de recursos humanos no Bloco Operatório é classificada pelos entrevistados como uma causa que dificulta a execução de determinadas funções, entre as quais se encontra a visita operatória, a qual permite o conhecimento antecipado das características do doente cirúrgico.

Subcategoria: Funcionalidade e organização de serviço

Os enfermeiros que integram este estudo vêm a organização do serviço como uma prioridade para o bom funcionamento do mesmo.

O facto de existir um “stock” de material cirúrgico longe das salas de operações interfere negativamente na opinião dos entrevistados sobre a forma como é feita a vigilância do doente no intra-operatório, e, conseqüentemente, com a sua segurança.

Deste modo, o enfermeiro circulante pode não vigiar intensivamente e permanentemente o doente, devido às necessárias deslocações ao local onde se armazena o stock do material, como se pode verificar pelo que a seguir se transcreve:

... material que não está na sala (...) [e] que está no stock, o tempo que eu saio da sala e que vou ao stock, eu perco esse tempo de vigilância [ao doente] ... E.0, p.7, L.204-206

Esta observação comprova a consciência que os enfermeiros do bloco operatório possuem da necessidade de uma estrutura física pensada de modo a obviar às necessidades dos cuidados que lá são prestados, fazendo com que a sua disposição colabore do modo mais adequado possível à manutenção da segurança no intra-operatório.

A estrutura física de um bloco varia de instituição para instituição. No entanto, refere Fuller (2000, p. 22) que “... os objectivos de todos os conceitos do projecto são a segurança do paciente e a eficiência operacional”.

Assim, a estrutura física do Bloco Operatório pode ser entendida como um dos eventuais factores dificultadores da manutenção de ambiente seguro.

O facto do Bloco Operatório depender da colaboração de outros serviços, tendo como exemplo a manutenção do material de monitorização, pode tornar-se num factor dificultador da manutenção de ambiente seguro, uma vez que esse material de elevada complexidade mecânica obriga a que técnicos especializados realizem a sua manutenção em tempo adequado:

... este serviço tá dependente de outros serviços para reparar aparelhos, para por a funcionar determinado tipo de coisas que necessitam da intervenção de outros trabalhadores ... E.1, p.8, L.176-178

O enfermeiro deve estar especialmente atento às indicações que este material fornece, uma vez que não está habilitado para a sua reparação imediata em caso de avaria. O facto de estar dependente de outros elementos

externos ao bloco, faz com que a manutenção de ambiente seguro obrigue a que o enfermeiro mantenha uma vigilância permanente no sentido de maximizar a segurança para o doente.

Subcategoria: Stress dos profissionais

A situação de stress pode ser descrita como uma condição em que o organismo fica sob a pressão de variados agentes, sem que esta pressão possa ser devidamente condicionada. Segundo Selye (1965, p. 351) "...stress é a resposta inespecífica do corpo a qualquer exigência que lhe é feita."

As reacções individuais em relação a uma situação desencadeadora de stress variam de acordo com as características de cada pessoa.

No Bloco Operatório, os enfermeiros estão sujeitos a inúmeros factores de stress, como se pode verificar no discurso dos entrevistados, que inclusivamente o classificam como um factor dificultador no seu desempenho diário:

... outro dos factores dificultadores é (...) o stress dos profissionais (...) [que] está inerente a todas estas funções ... E.0, p.8, L.234-236
--

São muitos os agentes causadores de stress para o enfermeiro no intra-operatório, nomeadamente as situações imprevistas de urgência, a pressão do tempo, as trocas de procedimentos cirúrgicos, o equipamento e o seu funcionamento, assim como os conflitos de personalidade:

... é difícil trabalhar aqui (...) são alturas de muito stress em que a vida de um doente está (...) [em risco] e temos de ser o elemento que consiga apaziguar os ânimos da sala ... E.2, p.4, L.90-92

Assim, quando o trabalho não se desenvolve calmamente, podem surgir momentos em que o stress se faz sentir. Os enfermeiros tentam enfrentar os problemas e resolvê-los de forma a que não seja posta em risco a segurança do doente. O stress, sendo um factor presente de forma quase constante na actividade de enfermagem no Bloco Operatório, é um factor que pode condicionar a existência de ambiente seguro.

Subcategoria: Formação em serviço

A formação em serviço encontra-se legislada na Carreira de Enfermagem, devendo esta satisfazer as necessidades de formação dos enfermeiros, conforme os problemas e necessidades de mudança na actuação do desempenho da prática diária.

Num trecho de uma entrevista, foi referido como factor dificultador na manutenção de ambiente seguro a inexistência de uma prática regular de formação em serviço.

... falta tempo para nós prepararmos formação ... E.2, p.5, L.103 e 104

... a formação é feita (...) uns aos outros (...) no corredor... E.2, p.5, L.104 e 105

... era essencial haver mais formação no serviço ... E.2, p.5, L.105 e 106

A inexistência de local próprio para formação em serviço é um factor dificultador, pois o imprevisto não permite, na maioria das vezes, rentabilizar as vantagens e aprendizagens que pudessem dela advir.

Analisar esta subcategoria parece contraditório, uma vez que ela também está presente na categoria dos factores facilitadores.

Se atendermos ao facto de o entrevistado que contribuiu para a entrevista 0 considerar que existe formação em serviço, a qual é um factor positivo para o seu desempenho, enquanto o entrevistado que aqui é referido (entrevista 2) afirmar que é insuficiente, justifica a inclusão da formação nestas duas subcategorias.

Os argumentos apresentados por este entrevistado são apresentados por nós no enquadramento teórico, comprovando-se que a formação em serviço permite a manutenção e aquisição de competências específicas, a fim de garantir a qualidade dos cuidados prestados e a segurança do doente. UNAIBODE (2001)

Subcategoria: Insuficiente informação acerca da pessoa a intervir

Cuidar no contexto de um bloco operatório torna-se difícil, pois o contacto com o doente é limitado a um curto espaço de tempo. Isto exige um melhor planeamento, de modo a estabelecer uma relação empática, para que o doente deixe de encarar o enfermeiro como um “mascarado”, tendo sete uma imagem alternativa de alguém em que pode confiar.

Assim, seria importante que o primeiro contacto com o enfermeiro do bloco operatório não se efectuasse apenas no momento do seu acolhimento nesta unidade.

Por este motivo, é afirmada, pelo entrevistado, como factor dificultador, a insuficiente informação acerca da pessoa a intervencionar.

... não há numero de elementos suficientes (...) que permitam ir à enfermaria (...) fazer a visita pré-operatória na véspera... E.1, p.8, L.184 e 185

Conhecer com antecedência apenas o programa operatório limita e dificulta a manutenção de ambiente seguro. A segurança do doente é uma prioridade e o enfermeiro deve saber como ajudar, pelo que um conhecimento profundo do doente pode revelar-se essencial para o seu bom desempenho.

Subcategoria: Estrutura física

O bloco operatório deve ser construído de modo a limitar ao máximo a biocontaminação no seu interior, para que os prestadores de cuidados possam, com segurança, prestar assistência integral ao doente submetido a intervenção cirúrgica nos períodos pré, intra e pós operatório.

Para Souza et al, citados por Almeida (2001, p. 13), o bloco operatório deve ter uma localização especial no hospital, devendo atender aos seguintes requisitos:

- a) As salas devem ser agrupadas e com boa circulação;

b) Deve ser um local com poucos ruídos, os quais podem interferir na concentração da equipa durante o acto operatório;

c) Deve obrigar à reduzida circulação de pessoal, de modo a que haja preservação do ambiente asséptico e cumprimento das normas e rotinas;

d) A sua localização ideal é a mais próxima possível das unidades de internamento, do serviço de urgência e da unidade de cuidados intensivos, de modo a contribuir para a intervenção imediata e melhor fluxo de doentes.

Foi referenciado como eventual factor dificultador a estrutura física do bloco operatório onde foi efectuado o nosso estudo, como verificamos através desta afirmação por parte de um entrevistado:

... a estrutura deste Bloco funciona essencialmente para a cirurgia programada e quando a cirurgia de urgência entra (...) [deveria ir para as] salas das respectivas especialidades [e] isso não acontece... E.1, p.11, L.268-271

Num bloco operatório existem também áreas específicas, que deverão ser criteriosamente planeadas e implantadas de forma rígida para que se cumpram os normativos estipulados, em todas as situações. As áreas restritas dividem-se: restrita, semi restrita e não restrita.

a) A área restrita tem limites definidos para a circulação de pessoal e equipamentos, com rotinas próprias para o controlo e manutenção de assepsia, esta área engloba a sala de operações e sala de desinfectação;

b) A área semi restrita é uma área intermédia entre a não restrita e a restrita, em que é obrigatório o uso de farda específico do bloco operatório; essas áreas são os corredores internos, a área de recuperação pós-anestésica,

a sala de material cirúrgico, a sala de estar, a sala de equipamentos, a sala de “stoks” e a sala de sujos.

c) A área não restrita é a área próxima à entrada do bloco operatório que abrange os vestiários, a secretária de unidade e o corredor de entrada. Esta área não é acessível a pessoal estranho à unidade.

As deslocações frequentes para o exterior da sala de operações são referidas como dificultadoras na manutenção de ambiente seguro, pois para além do desgaste físico do enfermeiro circulante, surge o risco acrescido de infecção, assim como a inexistência de materiais essenciais para a prossecução sem riscos da intervenção cirúrgica.

No discurso de um entrevistado, podemos verificar que este sente que:

... é dificultador (...) a própria estrutura arquitetónica do serviço (...) [está] mal estruturado ... E.0, p.7, L.195 e 196

... a sala não comporta muito material, as pré-anestésias também não ...
E.0, p.7, L.196 e 197

... temos um stock longe (...) devia haver um stock central perto (...) [das]
salas ... E.0, p.7, L.197 e 198

Sendo assim, estas duas abordagens estão de acordo no facto de que a estrutura física do bloco operatório em estudo pode ser considerada dificultadora da actuação do enfermeiro circulante.

No entanto, devemos sublinhar que ao confrontar os discursos dos entrevistados com as referências do quadro teórico, o desempenho dos enfermeiros pode efectuar-se de forma mais segura e eficaz no intra operatório, se, como refere Almeida (2001, p. 14), “...evitarmos circulações

desnecessárias, isso pode ser atingido através da utilização correcta dos meios de comunicação entre as diversas instalações do bloco operatório”.

Subcategoria: Relação interpessoal

Para obter sucesso nas funções que desempenha, o enfermeiro circulante tem que estar interessado e motivado, pois é responsável pelo doente numa fase de grande dependência, como é o caso do período intra-operatório.

São de extrema importância, no período cirúrgico referido, as relações médico/enfermeiro, enfermeiro/enfermeiro, enfermeiro/pessoal auxiliar e enfermeiro/restantes técnicos, ou seja, o enfermeiro é o elo de ligação que está no centro destas relações, e por vezes é quem sofre as consequências dos conflitos de personalidade dos vários actores institucionais.

Podemos constatar estas ocorrências através do que foi referido pelo entrevistado que a seguir citamos:

... no (...) serviço às vezes as relações interpessoais não são as melhores ...

E.0, p.7, L.178 e 179

... [há] algum conflito (...) dentro da própria sala ...E.0, p.7, L.179 e 180

...[há] pessoas que não se conseguem articular (...) que não conseguem trabalhar em equipa ... E.0, p.7, L.180 e 181

É evidente que, se as relações dos profissionais não forem as melhores dentro da sala de operações, e se estes não comunicarem, tornar-se-á difícil o

trabalho em equipa, como se pode verificar pelo discurso de um dos entrevistados:

... é um factor que tornar-se-á dificultador se a relação não for a mais favorável ... E.1, p.9, L.218 e 219

Exige-se assim muita tolerância e delicadeza por parte do enfermeiro circulante, para atenuar situações de tensão dentro da sala de operações, para se obter um ambiente agradável e para que toda a equipa cirúrgica se sinta motivada.

Chiavenato (1979, p. 153), afirma, "... o indivíduo com elevada motivação de realização, desempenhará melhor as tarefas".

Pode-se afirmar que o isolamento profissional e a respectiva falta de comunicação contribuem para que as relações interpessoais sejam difíceis. Na maior parte das vezes as situações resolvem-se, embora sob uma grande tensão, como se pode depreender do seguinte discurso:

... o ambiente é tenso, as pessoas não falam e não há(...) interajuda ...
E.1, p.10, L.231-233

Após termos analisado estas subcategorias, não podemos deixar de considerar que os enfermeiros entrevistados identificaram os factores dificultadores na manutenção de ambiente seguro de acordo com aqueles que tinham sido considerados na nossa construção teórica.

Podemos desta forma constatar a sua adequação à realidade, o que consideramos como elemento de validação positiva dessa fase de elaboração deste trabalho.

5 - CONCLUSÃO

Foi esta a primeira vez que tivemos oportunidade de experienciar a metodologia de investigação, a qual nos proporcionou o conhecimento sobre a percepção detida pelo enfermeiro circulante na manutenção de ambiente seguro no intra-operatório.

Consideramos que a obtenção destes conhecimentos constitui uma mais valia para a nossa prática diária, visto deste modo ficarmos a conhecer em maior profundidade um conjunto de noções que são necessárias para o nosso adequado desempenho profissional.

Como referido na introdução, para a elaboração deste trabalho, atendemos às fases metodológicas que são preconizadas para a elaboração de um trabalho de investigação, tendo constituído para nós grande suporte teórico as teorias de Fortin et al e Quivy e Campenhoudt.

O primeiro passo foi identificar com clareza o tema do problema de estudo. Este foi definido como “percepção do enfermeiro circulante no bloco operatório”.

Após a pergunta de partida, percepcionámos o problema, que nos levou a reflectir sobre a seguinte questão : qual a percepção do enfermeiro circulante sobre a sua actuação na actividade de vida manter ambiente seguro no intra-operatório?

Para consolidar teoricamente o problema construímos um quadro de referência, o qual integra quatro conceitos base: a percepção, enfermeiro circulante, manutenção de ambiente seguro e intra-operatório.

Iniciámos o desenvolvimento deste quadro definindo o conceito de “o enfermeiro e o cuidar”, onde caracterizámos os cuidados de enfermagem. Desenvolvemos o conceito de cuidar no contexto de bloco operatório, onde descrevemos a intervenção do enfermeiro perioperatório. Neste conceito, ainda abordámos, resumidamente, a pessoa submetida a cirurgia, a intervenção do enfermeiro perioperatório, onde são descritas funções de enfermeiro instrumentista, circulante e de anestesia. A pertinência de abordar a ética no cuidar do enfermeiro perioperatório tornou-se igualmente um conceito essencial para o enriquecimento do nosso trabalho.

Outro conceito que definimos foi o da intervenção do enfermeiro circulante no intra-operatório e, mais especificamente, e a sua intervenção na actividade de vida manter ambiente seguro.

Definido teoricamente o problema, assinalámos os procedimentos metodológicos, onde apresentámos o tipo de estudo, caracterizámos a população-alvo e sujeitos do estudo, referimos os instrumentos e o procedimento de colheita de dados a utilizar, as condições de aplicação e a organização e tratamento dos dados.

As entrevistas, efectuadas de forma semi-directiva, serviram para a obtenção dos dados, os quais, pela técnica da análise de conteúdo, nos permitiram qualificar qual a percepção do grupo de enfermeiros em causa acerca da temática em análise.

Deste modo, as conclusões que retirámos, e que a seguir apresentamos, derivam da análise do corpus das três entrevistas.

1. Em relação às funções do enfermeiro circulante, considerámos que este tem conhecimento das suas funções e responde globalmente às necessidades do doente submetido a intervenção cirúrgica, assegurando a continuidade dos cuidados prestados nos três tempos operatórios.

De facto, os entrevistados referem as suas funções no pré-operatório intra e pós-operatório, as quais são coincidentes com as enunciadas pela AESOP. Deste modo, o conhecimento demonstrado parece indicar que a manutenção de ambiente seguro se encontra acautelada, nesta vertente específica da prestação de cuidados.

2. No que diz respeito às funções do enfermeiro circulante na actividade de vida manter ambiente seguro, este desempenha-as de forma correcta, conseguindo identificar aquelas que dizem directamente respeito a essa actividade de vida.

No âmbito da preparação do material para a intervenção, os entrevistados referiram que efectuavam essa preparação de forma similar à defendida pela AESOP, pelo que consideramos que essa actuação está de acordo com a implementação da actividade de vida manter ambiente seguro.

Quanto à verificação de equipamentos na sala cirúrgica, esta foi descrita de forma coincidente com a preconizada pela UNAIBODE, pelo que também

aqui consideramos que existe a preocupação pela manutenção de ambiente seguro.

A preparação da pessoa para a intervenção cirúrgica é descrita de forma idêntica às posições defendidas por Leitão, Fuller, Brunner e Suddarth e pela UNAIBODE, adequando desta forma esses procedimentos à segurança necessária para o desenvolvimento destas funções.

Os ruídos ambientais e a disciplina da equipa de saúde foram referidos pelos entrevistados de forma idêntica às que Fuller e UNAIBODE aconselham, fazendo com que estas contribuam para a existência de maior segurança no intra-operatório.

No âmbito da prevenção de acidentes cirúrgicos, o que foi enunciado coincide com o que Fuller e Phipps et al defendem, contribuindo para que esta se faça de acordo com o requerido na manutenção de ambiente seguro.

Por último, no que concerne ao envio de produtos para análise, à realização de registos de enfermagem e à segurança da transferência do doente, estes foram referenciados de forma bastante aproximada à que Fuller, Phipps et al, Brunner, Pinheiro e a AESOP consideram como práticas correctas, permitindo, mais uma vez, afirmar que estes desempenhos estão de acordo com a segurança necessária para o desenvolvimento destas acções de enfermagem.

3. Relativamente aos factores que interferem na facilitação da manutenção de ambiente seguro no intra-operatório, estes estão presentes na actuação do enfermeiro circulante sob variadas formas, as quais foram identificadas em elevado grau pelos entrevistados.

No que diz respeito aos factores organizacionais, à estruturação e organização do serviço eficaz e à existência de normas e protocolos, estes foram enunciados como factores facilitadores pelos entrevistados, o que está de acordo com o que a AESOP, a AORN, a ORNAC, a EORNA e Santos defendem.

Quanto ao que diz respeito ao relacionamento favorável da equipa, à existência de formação em serviço e de satisfação profissional, os entrevistados defenderam posições semelhantes às que Chiavenato, Félix, Teixeira e Pontes e Frederico e Leitão enunciam como factores que contribuem para a facilitação dos ambientes de trabalho, e, conseqüentemente, para a existência de ambiente seguro nesses locais.

4. No que respeita aos factores que dificultam a manutenção de ambiente seguro no intra-operatório, podemos concluir que estes são identificados pelos entrevistados, permitindo deste modo que estes os possam minimizar no decurso da sua actuação.

De facto, a insuficiência de recursos materiais e / ou humanos foram referidos como dificultadores na actuação dos enfermeiros pelos entrevistados, o que confirma as teses de Frederico e Leitão.

A funcionalidade e organização limitada pela concepção arquitectónica do serviço foi também descrita como contribuindo para o conjunto dos factores dificultadores, como, aliás, é defendido por Fuller.

O stress dos profissionais e a insuficiente formação em serviço foram referidas como factores que condicionam negativamente na manutenção de

ambiente seguro, de acordo com o que a Advancecare e a UNAIBODE defendem.

A insuficiente informação acerca da pessoa a intervencionar foi referida como um dos factores que podem dificultar a manutenção de ambiente seguro.

De igual modo, a estrutura física é identificada pelos entrevistados como um factor que se pode revelar como dificultador da manutenção da segurança, coincidindo esta visão com a de Almeida.

Já a relação interpessoal, aqui entendida como a que se estabelece entre os elementos da equipa de saúde, pode funcionar como um factor que também pode contribuir para a dificuldade da manutenção da segurança, o que está de acordo com que é defendido por Chiavenato.

Chegados a este ponto, estamos preparados para dar resposta à nossa pergunta inicial: “qual a percepção do enfermeiro circulante sobre a sua intervenção na actividade de vida manter ambiente seguro no intra-operatório?”.

Para tal, há que verificar o cumprimento do objectivo que tínhamos definido.

Teremos conseguido avaliar a percepção do enfermeiro circulante sobre a manutenção do ambiente seguro no intra-operatório? Pensamos que sim. A transcrição das entrevistas, que serviu de base às categorizações que efectuámos, parece confirmar que os pressupostos teóricos que enunciámos são confirmados pelos nossos respondentes.

Na sua globalidade, aquilo que nos foi transmitido confirma que o enfermeiro circulante detém uma percepção bastante clara da sua intervenção na manutenção de ambiente seguro no intra-operatório.

Também nos parece correcto poder afirmar que o enfermeiro circulante consegue identificar, em muito elevado grau, quais os factores que podem influenciar, negativa ou positivamente, a manutenção desse tipo de ambiente.

Sendo assim, a percepção do enfermeiro circulante sobre a sua intervenção na actividade de vida manter ambiente seguro no intra-operatório é a mais ajustada às correctas práticas de enfermagem, uma vez que este consegue identificar e desenvolver as acções de enfermagem mais adequadas para um correcto desempenho profissional.

6 - FACTORES LIMITADORES DO ESTUDO E SUGESTÕES

A análise quantitativa pareceu-nos ser o método mais adequado ao nosso estudo, tendo em conta os nossos objectivos.

No entanto existiram algumas limitações na utilização desta metodologia, que passamos a referenciar.

A primeira teve a ver com a gestão do tempo. Ficámos com a sensação que um estudo deste tipo mereceria que lhe tivéssemos dedicado um período de tempo mais alargado. No entanto, a estrutura curricular do nosso curso, aliada ao facto de não termos deixado de exercer a tempo inteiro a nossa actividade profissional, fez com que não conseguíssemos dedicar mais tempo ao seu desenvolvimento.

A segunda deveu-se à necessidade de desenvolver, em simultâneo, outros estudos e actividades académicas referentes a outras unidades curriculares, obrigando à dispersão da nossa atenção por várias actividades.

A terceira tem a ver com o limitado acervo de obras que contribuíssem para a pesquisa documental sobre este tema, existente em bibliotecas que nos fossem medianamente acessíveis. A deslocação aos grandes centros, onde estas provavelmente existem, estava fortemente condicionado pela nossa actividade profissional, actividade académica e vida familiar.

Por último, a nossa eventual inexperiência na utilização destas metodologias de produção de trabalho científico, poderá ter interferido na maximização dos resultados encontrados.

Ficamos, no entanto, com a certeza que tudo fizemos para o validar e desenvolver de acordo com os preceitos e as orientações que nos iam sendo fornecidas e desejamos que o leitor encontre nele um modesto contributo para a sua valorização profissional.

Tendo em conta as conclusões, deixamos aqui a sugestão de que este trabalho sirva de estímulo à execução de um estudo mais alargado, por virtude da importância que julgamos estar subjacente a este tema e à extensão da sua problemática.

Esperamos, também, que ele seja útil para todos os que com ele tomem contacto, tanto como meio de construção de novas aprendizagens, como factor estimulador de reflexão crítica sobre estas temáticas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Advancecare (2002). O Que é o Stress. Lisboa: Advancecare

AESOP (1994). Enfermagem Perioperatória. in Revista AESOP. S. João da Talha: Sinal Gráfico, Lda, pp. 5-12.

AESOP (1996). Práticas Recomendadas: O Vestuário do Bloco Operatório. in Revista AESOP. S. João da Talha: Sinal Gráfico, Lda, p. 62.

AESOP (1998). Manipulação e armazenamento de material estéril no bloco operatório. in Revista AESOP. S. João da Talha: Sinal Gráfico, Lda, p. 62

AESOP (2000). Utilização de campos cirúrgicos. in Revista AESOP. S. João da Talha: Sinal Gráfico, Lda, p. 10

Ahya, P. (2000) - Desafios de enfermagem em cuidados paliativos: Cuidar - Ética e Práticas. Loures: Lusociência .

Almeida, M. (2001). Unidade de Centro Cirúrgico. Revista AESOP. n.º 4, pp. 13-14

Bardin, L. (1997). Análise de Conteúdo. Lisboa, Edições 70.

Bardin, L. (2000). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70

Bell, J. (1997). Como Realizar um Projecto de Investigação. Lisboa: Gradiva

- Bogdan, R. e Biklen, S. (1994). Investigação Qualitativa em Educação. Porto: Porto Editora
- Brunner, L. e Suddarth, T. (1985). Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara
- Brunner, L. e Suddarth, T. (1987). Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara
- Buhler, C. (1980). A Psicologia na Vida do Nosso Tempo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
- Campos, M. e Pinheiro, M. (1997). Opiniões e Realidades. Segurança dos Trabalhadores. Enfermagem, n.º 8, p. 16
- Chiavenato, I. (1979). Teoria Geral da Administração. S. Paulo: McGraw.Hill
- Chiavenato, I. (1987). Administração de Empresa – Uma Abordagem Contingencial. (2ª ed.) São Paulo: Mcgraw-Hill
- Chiavenato, I. (1994). Administração: teoria, processo e prática. S. Paulo: Makron Books
- Collière, M.-F. (1999). Promover a Vida. Lisboa: Lidel
- Costa, J. e Melo, A. (1982). Dicionário da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora
- Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa. (2001). Porto: Porto Editora
- Félix, M., Teixeira, A. e Pontes, F. (1994). Acolhimento do utente nas unidades de adultos. Nursing. n.º 72, pp. 9-13.
- Ferreira, F. (1998). Ética na Enfermagem. Enfermagem em Foco. Lisboa: SEP. n.º 31, pp. 26-30.

- Ferreira, J. (1996). Psicologia das Organizações. Alfragide: McGraw-Hill
- Ferreira, J., Carvalho, et al (1996). Psicossociologia das Organizações. Lisboa: McGraw-Hill
- Fortin, M. e Coté, J. (1999). O quadro de referência. in Fortin, M. (org). O Processo de Investigação – da concepção à realização. Loures: Lusociência, pp. 89-98
- Fortin, M. et al (1999). Escolher um Problema de Investigação. In: Fortin, M. (org). O Processo de Investigação – da Concepção à Realização. (pp. 47-60). Loures: Lusociência
- Fortin, M., Coté, J., Vissandjee, B. (1999). As etapas do processo de investigação. in Fortin, M. (org). O Processo de O Processo de Investigação – da concepção à realização. Loures: Lusociência, pp. 35-43
- Fortin, M., Grenier, R., Nadeau, M. (1999). Métodos de colheitas de dados. in Fortin, M. (org). O Processo de O Processo de Investigação – da concepção à realização. Loures: Lusociência, pp. 239-265
- Fortin, M., Vissandjee, B., Coté, J. (1999). Escolher um problema de investigação. in Fortin, M. (org). O Processo de O Processo de Investigação – da concepção à realização. Loures: Lusociência, pp. 47-60
- Frederico, M. (2000). Princípios da Economia da Saúde. Coimbra: Formasau
- Fuller, J. (2000). Técnica Cirúrgica. Princípios e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara.
- Ghiglione, R. e Matalon, B. (1993). O Inquérito: Teoria e Prática. Oeiras: Celta Editora.
- Gil, A. (1995). Métodos e Técnicas de Pesquisa Social . São Paulo: Atlas

- Hesbeen, W., (2001). Qualidade em Enfermagem : Pensamento e Acção na Perspectiva do Cuidar. Loures: Lusociência.
- Kendler, H. (1974). Introdução à Psicologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
- Kérovac, S., et al . (1994). La Pensée Infermière : Conceptions et Stratégies. Quebec : Éditions Meloine
- Leitão, J. (1992). Contributo da Relação Enfermeiro / Utente no Comportamento do Doente Cirúrgico. Nursing , n.º 58, p. 15
- Parente, P. et al (1998). Ética nos Cuidados de Saúde. Coimbra: Formasau. p. 6
- Phipps, J., Long, B., Woods, N. (1990). Enfermagem Médico-Cirúrgica. Lisboa : Lusodidacta.
- Pierson, M. (1997). Segurança do Paciente e do Ambiente. In Meeker, M. e Rothrock, J. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. Rio de Janeiro: Guanabara (p. 18).
- Pinheiro, M. (1993). Bloco Cirúrgico: Que Tendências? Nursing. N.º 61, pp. 6-11
- Pinheiro, M. (1993). Modernização dos Blocos Operatórios. Nursing, n.º 63, p. 8
- Pinto, F. (1990). A Problemática do Bloco Operatório. Nursing, n.º 28, p. 45
- Pitrez, F., Pioner, S. (1999). Pré e Pós Operatório em Cirurgia Geral e Especializada. Porto Alegre: Artmed
- Polit, D. e Hungles, B. (1995). Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem. Porto Alegre: Artes Médicas Sul

PORTUGAL. Ministério da Saúde – Decreto-Lei nº 104/98. Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. “Diário da República”, Lisboa, I Série A (93) 21 Abril. 1998, pp. 1739-1757.

PORTUGAL. Ministério da Saúde – Decreto-Lei nº 161/96. Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros. “Diário da República”, Lisboa, I Série A (205) 4 Set. 1996, pp. 2959-2962.

Quivy, R. e Campenhoudt, L. (1992). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva

Ribeiro, L. (1995). Cuidar e tratar: Formação em Enfermagem e Desenvolvimento Sócio-Moral. Lisboa: Educação-Formação

Rodrigues, A . (1996). Cuidar no bloco operatório. Enfermagem em Foco , n.º 24, pp. 36-38.

Roper, N., Logan, W. e Thierney, A. (1995). Modelo de Enfermagem. Lisboa: McGraw-Hill

Santos, C. ; Cambotas, C. (1999). Cuidados Perioperatórios ao Doente Submetido a Amputação do Recto por Via Abdomino-perineal. Enfermagem, n.º14, p. 20

Santos, F. (1999) - Elaboração de Protocolos. Revista da Associação Portuguesa de Enfermeiros. n.º 16 (Out-Dez). pp. 9-12

Selye, H. (1965). Stress – a Tensão da Vida. São Paulo: Edições Ibrasa

Sousa, M. (1999). Garantia de Qualidade em Cuidados de Enfermagem: Construção e Validação de Instrumentos de Medida. Lisboa: Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

UNAIBODE (2001). Práticas e Referências de Enfermagem de Bloco Operatório: Desenvolver uma Cultura da Qualidade. Loures: Lusociência

Vala, J. (1986). A Análise de Conteúdo. In Silva, A. e Pinto, J. Metodologias das Ciências Sociais. Porto: Edições Afrontamento. pp. 101-125

ANEXOS

ANEXO I – Guião das entrevistas

GUIÃO DA ENTREVISTA		
OBJECTIVO	PERGUNTA	INDICADORES
Preparar a entrevista (Informar o entrevistado sobre o assunto em estudo)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ apresentação ➤ assunto ➤ objectivo do trabalho ➤ duração provável da entrevista ➤ solicitação da colaboração do entrevistado 	
Assegurar confidencialidade	<ul style="list-style-type: none"> ➤ respeito pelo anonimato do entrevistado ➤ pedido de autorização para gravar a entrevista 	
Caracterizar o entrevistado	<ul style="list-style-type: none"> ➤ há quantos anos exerce a sua actividade profissional no B.O. ? ➤ qual a função que desempenha ? ➤ qual o horário que pratica? 	<ul style="list-style-type: none"> . chefia . coordenação . responsável sala . prestador de cuidados directos - fixo - rotativo

Desenvolvimento da entrevista		
<p>Identificar o conhecimento que o enfermeiro circulante possui das suas funções</p>	<p>Quais são as funções que desempenha como enfermeiro circulante?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preparar o material necessário para a cirurgia ▪ Verificar luzes e aparelhos ▪ Assistir o enfermeiro instrumentista e equipa cirúrgica ▪ Colaborar no posicionamento do doente ▪ Colaborar na desinfeção do campo operatório ▪ Colocar o eléctrodo neutro ▪ Manter temperatura e humidade correctas na sala ▪ Respeitar o silêncio na sala ▪ Vigiar o comportamento da equipa na manutenção de assepsia ▪ Dar resposta a situações de urgência ▪ Prevenir acidentes ao doente e equipa ▪ Identificar e enviar produtos colhidos para análise ▪ Preparar o material de

		<p>drenagem e penso</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fazer registos ▪ Providenciar a saída do doente da sala
<p>Identificar a percepção do enfermeiro circulante no garante da segurança do doente no intra-operatório</p>	<p>Qual o grau de importância que atribui à manutenção de ambiente seguro ao doente no intra-operatório?</p> <p>Como percepciona o seu desempenho na garantia do ambiente seguro ao doente no intra-operatório?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ muito/pouco/nada importante → porquê? ➤ No âmbito da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Preparação do material necessário para a cirurgia ▪ Verificação de luzes e aparelhos ▪ Assistência ao enfermeiro instrumentista e equipa cirúrgica ▪ Colaboração no posicionamento do doente ▪ Colaboração na desinfeção do campo operatório ▪ Colocação do eléctrodo neutro ▪ Manutenção da temperatura e humidade correctas na sala ▪ Manutenção do silêncio na sala ▪ Vigilância do

	<p>Existem factores dificultadores/facilitadores que influenciam a sua actuação na manutenção de ambiente seguro ao doente no intra-operatório?</p>	<p>comportamento da equipa na manutenção de assepsia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Resposta a situações de urgência ▪ Prevenção de acidentes ao doente e equipa ▪ Identificação e envio produtos colhidos para análise ▪ Preparação do material de drenagem e penso ▪ Elaboração de registos ▪ Segurança da saída do doente da sala <ul style="list-style-type: none"> - Normas e protocolos de serviço - Relacionamento interpessoal - Funcionalidade dos aparelhos - Identificação de material cirúrgico - Experiência profissional no Bloco Operatório - Formação permanente em serviço - Características arquitectónica do serviço - Conhecimento prévio do plano dos tempos
--	---	---

		<p>operatórios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satisfação profissional - Integração no serviço - Recursos materiais - Stress - Existência/inexistência de enfermeiro instrumentista
<p>Dar oportunidade ao entrevistado para referir algum aspecto que considere importante</p>	<p>Referente a este tema, gostaria de indicar mais algum aspecto?</p>	

ANEXO II - Carta de pedido de autorização para a realização do estudo ao
Conselho de Administração do Hospital

Enf^ª Isilda Ferreira
Enf^º José António Piedade
Enf^ª Madalena Cruz
Enf^ª Teresa Periquito

Autonizado
03.11.25
H.D.S.
A-ENFERMEIRA DIRECTORA
Irene Ferreira
IRENE FERREIRA

Ex.ma Sra. Enf^ª
Directora de Enfermagem do Hospital de Santarém

Assunto: **Pedido de autorização para colheita de dados no âmbito do trabalho de investigação.**

Ex.ma Sra. Enf^ª

No âmbito do 4º Curso de Complemento de Formação em Enfermagem e da unidade curricular Seminário de Investigação, pretendemos estudar/investigar a Percepção do Enfermeiro Circulante na Manutenção de Ambiente Seguro ao Doente no Intra-operatório.

Assim, vimos solicitar autorização a V. Ex., para a realização da entrevista nos meses de Novembro e Dezembro de 2002, no Serviço de Bloco Operatório deste Hospital.

Em todo o processo de elaboração do estudo, comprometemo-nos salvaguardar os princípios éticos inerentes a este tipo de estudo e, após a sua conclusão, divulgá-lo, em momento julgado conveniente, como seja do V. interesse.

Para qualquer esclarecimento adicional solicita-se contacto com o Prof. José Lourenço (orientador do trabalho) na Escola Superior de Enfermagem de Santarém, ou para os formandos acima designados.

Antecipadamente gratos pela atenção que não deixaremos de prestar, enviamos cordiais saudações.

José D.O. Pereira
Madalena Maria Alves da Cruz
Teresa Paula Alberta Ferreira Periquito
José de Maria Duarte Ferreira

Santarém, 25 de Novembro de 2002

ENTREVISTA N.º 0

Realizada no dia 3 de Dezembro de 2002, às 16h e 30m

ENTREVISTADOR - (...) Boa tarde,(...) como já é do seu conhecimento por conversa informal que, que tivemos anterior a este momento a colega portanto(...) já conhece o, o grupo que está a elaborar este trabalho, que sou eu Madalena Cruz, (...) a colega Isilda Ferreira, a colega Teresa Periquito e o colega José António Piedade.

(...) Encontramo-nos então como eu já disse a elaborar o trabalho o tema é "A Intervenção do Enfermeiro circulante no âmbito da actividade de vida Manter Ambiente Seguro, no Intra-Operatório" (...) temos alguns objectivos nomeadamente :

- Identificar a percepção do enfermeiro circulante sobre a sua intervenção na manutenção de ambiente seguro no intra-operatório e um outro objectivo nosso é
- Identificar os factores que influenciam a manutenção do ambiente seguro pelo enfermeiro circulante no intra-operatório.

(...) Pensamos que esta entrevista não irá demorar muito tempo, não irá portanto além de quarenta, quarenta e cinco minutos(...) quero apenas antes de começar transmitir à colega que tudo o que for aqui conversado entre nós é confidencial e quero ainda fazer-lhe um pedido.(...) Pedir-lhe nomeadamente, a colaboração e autorização para a gravação desta nossa conversa .

ENTREVISTADO - Sim, sim concerteza.

ENTREVISTADOR - Então podemos começar, não é verdade?

Portanto(...) a primeira pergunta que tenho para fazer(...) é há quantos anos é que exerce a sua actividade profissional no bloco operatório?

ENTREVISTADO - No bloco operatório, tou a trabalhar há oito anos.

ENTREVISTADOR - (...) E relativamente à função que desempenha?

ENTREVISTADO - De momento, e tive sempre, durante ao longo da minha actividade profissional a prestar cuidados aos doentes, portanto cuidados directos.

ENTREVISTADOR - (...) E relativamente ao seu horário, qual é o horário que pratica?

ENTREVISTADO - Neste momento tou a praticar ,praticar, aliás(...) horário rotativo.

ENTREVISTADOR - Quero ainda fazer-lhe outra pergunta, (...) quais são as funções que desempenha como enfermeira circulante?

ENTREVISTADO - É assim, (...)relativamente às funções que desempenho como enfermeira circulante, e que estão de acordo com a associação (...) AESOP, portanto que preconiza para cada um dos enfermeiros funções diferentes. Relativamente às funções de enfermeiro circulante, entre outras será pre(...) preparação do material para a cirurgia, portanto uma vez que o utente é a razão da nossa actividade, ou seja o desempenho das nossas funções. (...) O enfermeiro tem ainda a função, de desem(...) de verificar por exemplo(...) o bom funcionamento das luzes e dos aparelhos, (...) assistir também o enfermeiro instrumentista, e o enfermeiro circu(...), perdão, o enfermeiro instrumentista e o enfermeiro de anestesia. Portanto, ajudar também toda a equipa cirúrgica na preparação para a intervenção, colaborar também com a enfermei com os cirurgiões e com o enfermeiro de anestesia na, no posicionamento, no correcto posicionamento aliás do doente. (...) Há

necessidade por vezes, quando é pa desinfectar o campo operatório de ajudar o, posicionamento por exemplo tou ma lembrar, no caso da, das cirurgias de ortopedia em que é necessário por exemplo levantar um membro, uma perna ou um braço, colaborar também para a desinfeção do campo operatório. Colocar ainda (...) a placa do bisturi eléctrico, é da nossa responsabilidade colocá-lo no sitio correcto de forma adequada para que não haja problemas. Portanto, mantendo a segurança do doente, (...) verificar também estou-me a lembrar por exemplo ruídos estranhos, ruídos exteriores que são, perturbam o correcto funcionamento da, da cirurgia (...) é importante que também que o enfermeiro tenha em atenção (...) a manutenção do ambiente silencioso se for esse o, o desejo (...) do anestesista e do cirurgião. (...) É importante também dar resposta a situações de urgência, nomeadamente se a doente fizer, sei lá uma perda, uma perda grande de, de, de sangue, pronto alertar imediatamente quer o cirurgião, quer o anestesista, portanto toda a nossa função se concentra na, na vigilância constante quer da evolução da cirurgia, quer da actuação da equipa de enfermagem, quer na, na, no comportamento que o doente tá, tá a ter ao longo de toda a cirurgia . Portanto, todas essas funções o enfermeiro de, o enfermeiro circulante deve-se, deve manter para o bom, para a boa evolução do, da cirurgia do doente.

(...) Há! tou, tou ma lembrar também(...) deve colaborar também com a, com o cirurgião para a execução do penso, (...) ter, ter também em relação aos registos ter também atenção muita atenção pronto à correcta elaboração dos registos de forma a que o enfermeiro depois (...) quando o doente chega à UCPA (...) ter toda a informação do que, do que decorreu durante a cirurgia , ter em atenção também e estou ma lembrar doutro aspecto importante da identificação dos produtos colhidos porque infelizmente não é muito comum,

mas infelizmente às vezes (...) tem acontecido (...) uma correcta iden, incorrecta identificação dos, dos produtos de análise e neste caso deve-se se forem vários produtos ou se for um produto específico acondiciona-los de forma correcta e às vezes até pedir a colaboração do, do cirurgião, pronto para não haver discrepâncias nem (...) entre o que se escr, entre o que o enfermeiro escreve e entre o que o cirurgião faz. (...) Finalmente pronto, depois de todos esses cuidados (...) penso que é importante pois também a (...) a a transferência do doente pó bloco operatório, portanto passá-lo da mesa, da mesa operatória prá maca em condições de segurança, acondicioná-lo ou seja pronto tapá-lo (...) manter, manter a sua temperatura (...) verificar se o doente não tem por exemplo um braço de fora ou, ou outras drenagens que possam durante, durante o a deslocação tar, ser, serem, serem repuxadas ou serem, (...) fiquem penduradas e isso de alguma forma magoar o doente, portanto penso que são todas essas, essas, esse, esse, essa atenção que se tem que meter (...) pelo enfermeiro circulante (...).

ENTREVISTADOR - (...) Ainda tenho mais umas perguntas pa lhe fazer (SORRI) uma delas é (...)

Qual portanto o grau de importância que atribui à manutenção do ambiente seguro ao doente no intra-operatório?

ENTREVISTADO - Há! penso que é de extrema importância (...) é.

ENTREVISTADOR - Mas porquê?, porque (...) é que diz (...) que é de extrema importância?

ENTREVISTADO - Há, porque se eu não tiver em atenção todos estes aspectos que eu enumerei, e e as minhas funções, terei a por em risco todo,

tudo, toda a segurança do doente e todo, todo o êxito da cirurgia, como é evidente (...).

ENTREVISTADOR - Uma outra pergunta é, como é que percepciona o seu desempenho na garantia do ambiente seguro ao doente no intra-operatório?

ENTREVISTADO - É assim, o, o que nós fazemos e o que eu nomeadamente faço (...) é assim tenho a preocupação quando o doente (...) entra na, na sala operatória de ter em atenção e, e prever (...) todo o material que vai ser necessário à cirurgia, portanto verificação se há compressas, se o material é adequado por exemplo tou ma lembrar se tivermos nomeadamente, um doente que seja muito obeso e que o cirurgião necessite por exemplo de um gousset, ou de um material específico maior (...) e que eu não o tenha na sala, ou, ou que não tenha perto da sala, pronto, no, onde, onde o material está acondicionado terei que o ter (...) próximo ou saber onde é que o irei buscar. (...) Tou ma lembrar por exemplo se, se for um doente, (...) se forem cirurgias cujo o campo operatório é mais profundo tenho que ter em atenção se as luzes estão(...) estão em condições para o, para o, o, o cirurgião poder (...) poder intervir (...). Ter em atenção por exemplo, o cirurgião pode por exemplo, tou ma lembrar o cirurgião condiciona, condiciona o doente, para ser (...) intervencionado, ou seja põe-no no posicionamento (...) é faz parte das minhas funções, e habitualmente fazemos isso, alertar o cirurgião (...) olhe doutor (...) não, o doente (...) não, esta perna não está bem, aquele, aquela articulação está mal posicionada, (...) para prever (...) eventuais (...) acidentes nomeadamente.(...) Colaboramos também ainda na, na desinfeção do campo operatório como tinha referido já (...) é de extrema importância também para evitar queimaduras (...) a colocação do, da placa para o bisturi eléctrico, não é muito frequente mas já aconteceu alguns doentes, terem queimaduras , outro,

outro aspecto importante e penso que isso se passa no nosso bloco operatório é (...), era ou seria a correcta manutenção da, da temperatura e húmidades da sala que às vezes é difícil de, (...) de manter mas que é de extrema importância, porque em ambientes muito quentes (...) quer (...) quer o doente, quer o próprio cirurgião porque se sente incomodado e não está a operar nas melhores condições, quer que, quer que se por exemplo, se houver demasiado frio e o doente tem um arrefecimento muito mais acentuado e isso também não é bom. (...) Portanto são todos estes aspectos que têm que se ter em consideração, para manter um ambiente seguro em relação ao doente. (...) Tou ma lembrar por exemplo, na prevenção dos acidentes relativamente ao doente e à equipa (...) sei lá, se por exemplo tá uma agulha perdida ó, ó se por exemplo se o cirurgião está a forçar, às vezes os cirurgiões têm muito o hábito, como o doente está adormecido e não se queixa de, de fazerem alguma pressão menos, fazerem pressão sob, sobre o doente, faz parte também da, das nossas funções e, e habitualmente fazemos isso e faço isso, alertar o cirurgião olhe doutor não pode está a fazer pressão, (...) não está no posicionamento correcto ou, ou (...) inadequadamente ou indevidamente o cirurgião por exemplo tou ma lembrar se for uma cirurgia mais, mais alta a nível do estômago (...) ou coisa assim, (...) do doente, do cirurgião por exemplo deslocar (...) fazer uma abdução maior do, do membro superior , portanto é toda (...) são todos esses aspectos e todas essas funções (...) que temos de ter em atenção para manter um ambiente seguro relativamente ao doente. Estou-me a lembrar ainda de outro aspecto (...), por exemplo relativamente (...), à, à função que eu exerço como enfermeiro (...) circulante (...), relativamente ao enfermeiro instrumentista portanto, do assistir, dar o material que ele requisita, de alertar por exemplo caso ele não tenha (...) verificado a quebra da assepsia

na, durante a cirurgia pode o enfermeiro tar ocupado com outro aspecto, e que por exemplo relativamente à mesa que não tenha reparado, devo alertá-lo (...) nomeadamente fazer também, uma, uma coisa que nós fazemos é (...) a identificação correcta dos produtos de análises, que depois vão, vão pá anatomopatologia (...) outros aspectos (...) tou ma (...) já, já tinha referido mas também em relação ao comportamento da, da cirurgia às vezes com a deslocação, às vezes os, os próprios cirurgiões trocam de, de lugar portanto tar atenta a esse aspecto e, é verificamos isso muitas vezes (...) se não há quebras de assepsia se o, a segurança do doente se mantém se é (...) se ainda, (tosse...), perdão, (...) se o doente, se o doente (...) ainda mantém (...) se a cirurgia ainda mantém a sua assepsia, são todos esses aspectos que penso que temos que ter em atenção e que temos durante a cirurgia. E eu enquanto enfermeira circulante, tenho em consideração esses aspectos.

ENTREVISTADOR - (...), portanto (...), Existem factores concerteza, dificultadores e facilitadores que influenciam a sua actuação na manutenção de ambiente seguro ao doente no intra-operatório?

ENTREVISTADO - Há! sim, sim concerteza(...).

ENTREVISTADOR - (...) E quais?

ENTREVISTADO - Quais é que são facilitadores e quais é que são dificultadores?

ENTREVISTADOR - Sim, sim quais considera?

ENTREVISTADO - (...) Eu penso, eu penso que há (...) há duns e há doutros, é assim relativamente ós, ós dificultadores penso que um factor dificultador é não haver neste momento visita pré- operatória no nosso serviço. Pronto! (...) temos os planos de facto na véspera, mas uma coisa é conhecer o plano operatório, outra coisa é conhecer o doente, (...) como eu por exemplo à, à

bocado referi se é um doente obeso (...) uma coisa é eu não (...), eu ter só o plano outra coisa é eu conhecer o doente e todo, todo (...) por exemplo como é com o doente, se o doente tem,(...) se faz outra medicação, se tem outros, outras patologias associadas, se o doente tá tranquilo, se sabe o que é que lhe vai acontecer, se, se sabe, se sabe qual é cirurgia que vai fazer. Penso que isso é um factor dificultador neste momento não haver visita pré-operatória (...), como é factor facilitador ter o conhecimento prévio do plano, pronto (...), neste momento é só o que temos. (...) Relativamente à, à ao próprio serviço, (...) penso (...) que no nosso serviço às vezes as relações interpessoais não são as melhores, penso que isso às vezes (...) gera algum conflito (...) dentro da própria sala, pronto às vezes pessoas que não (...) que não se conseguem articular, que não trabalham, que não conseguem trabalhar em equipa, penso que isso é um factor mais dificultador.(...) Por outro lado, a satisfação profissional que eu tenho a trabalhar no bloco operatório é, é um factor nomeadamente facilitador. (...) a formação (...) tou ma lembrar também a formação permanente em serviço (...) que habitualmente fazemos e que vai de encontro às nossas necessidades, penso que é óptimo porque responde às nossas, às nossas questões e às nossas dificuldades (...). Tou ma lembrar por exemplo como se fazia no, no serviço até há bem pouco tempo e sempre que vinha material novo era apresentado a toda a equipa, como é que funciona, como é que se desmonta, como é que (...) se vai ao cidex, se vai (...) se vai ao autoclave, se vai ao plasma, pronto penso que isso é importante até pra me, pronto(...) são factores que, que me, que são facilitadores pra, pra manter a (...), o ambiente seguro no, no intra-operatório (...).

(...) Outro dos factores que (...) agora, agora tava-me a lembrar que eu acho que é dificultador é a própria estrutura arquitetónica do serviço, ou seja o nosso

serviço tá (...) tá mal estruturado, (...) nós temos (...) às vezes a sala não comporta muito material, as pré-anestesias também não e temos um stock longe de cada sala, devia haver um, um stock central perto as salas para que possa(...), o tempo gasto entre , quando precisamos de material que não está adequadamente (...) posto na sala, o tempo gasto entre, entre cada saída de sala e o stock é importante para manter esse ambiente seguro e eu quando saio da sala não o posso manter, quero dizer (...) às vezes tenho que (...) saio da sala porque alguém me pede alguma coisa (...) pronto (...) o cirurgião pede um material que não está na sala ou que tá fora da sala, ou que está no stock, o tempo que eu saio da sala e que vou ao stock, eu perco esse tempo de vigilância (...) em relação ao ambiente seguro do doente, eu não o posso ter a ver embora seja lá o enfermeiro de anestesia, enfermeiro circulante (...) perdão, enfermeiro instrumentista mas eles têm outras funções definidas, portanto eu penso que isso é um factor dificultador, o facto de não termos um stock centralizado, perto das salas de forma a encurtar esse tempo.

ENTREVISTADOR - Olhe desculpe, só lhe queria fazer mais uma pergunta, (...) falou que,(...) de enfermeiro instrumentista, acha que a existência ou inexistência do enfermeiro também é um factor facilitador ou dificultador?

ENTREVISTADO - É, é engraçado porque nós, sim, sim, é engraçado, porque nós, no, no nosso serviço temos, temos as duas facetas da questão. Temos uma, uma sala, nomeadamente a sala de ortopedia que funciona com enfermeiro instrumentista e nós vemos a diferença e as restantes salas que funcionam sem enfermeiro instrumentista e de facto a diferença, eu penso que a, (...) a presença do enfermeiro instrumentista na sala é um, um factor facilitador da manutenção desse ambiente. E que é de extrema importância porque a quebra desse, desse ambiente seguro para o doente, como eu referi

atrás, pode ser muitas vezes a diferença entre a vida e morte do doente (...). E ainda me estou a lembrar doutro aspecto que é a, a (...) existência de a, a à pouco tinha falado relativamente à formação em serviço e tou ma lembrar doutro aspecto, doutro aspecto, que temos desenvolvido nos últimos tempos que é a (...) a presença de normas e protocolos de serviço que eu penso que têm ajudado muito uma vez que o nosso serviço tem, é (...) é multidisciplinar, ou seja (...) tem várias valências de, de operatórias e há muito, há um manancial enorme de, de material de tipos de cirurgia de (...) cada cirurgião depois também tem uma técnica precisa portanto aí, e o facto de haver normas e protocolos no serviço penso que é um factor, um factor extremamente facilitador da manutenção também desse ambiente porque (...) se sabemos qual é o material necessário para aquela cirurgia (...) tamos também a manter esse ambiente seguro e (...) outro dos factores dificultadores é por exemplo o stress (...) está inerente a todas estas funções, e que está inerente ao bloco operatório, o stress dos profissionais, embora eu ache que cada um de nós depois tenha que (...) pronto, que tentar lidar com esse, com esse factor, mas penso que é um factor dificultador.

ENTREVISTADOR - (...) Referente portanto ao tema do trabalho, (...) gostaria de indicar mais algum aspecto, ou já referenciou tudo?

ENTREVISTADO - Não, penso que de uma forma geral (...) não me estou a lembrar assim de mais nenhum aspecto. Penso que de uma forma geral, abordei, abordei o tema.

ENTREVISTADOR - Pronto, queria-lhe agradecer pela sua disponibilidade, muito obrigada (...)em nome do grupo e, e que continue a exercer as suas funções de circulante, obrigada.

ENTREVISTADO - Bom trabalho.

ENTREVISTADOR - Obrigada.

ENTREVISTA N.º 1

Realizada no dia 12 de Dezembro de 2002, às 14.00 horas

ENTREVISTADOR - Boa tarde como já è do seu conhecimento por conversa informal, ah, anterior a este momento a colega já conhece o grupo que esta a elaborar, portanto o trabalho. Sou eu Madalena Cruz o José António Piedade a Isilda Ferreira e a colega Teresa Piriquito. O tema do trabalho, ah, de investigação, portanto é a intervenção do Enfermeiro circulante no âmbito da actividade de vida manter ambiente seguro no intra-operatório, ah, temos como objectivos identificar a percepção do Enfermeiro circulante sobre a sua intervenção na manutenção do ambiente seguro no intra-operatório e um outro objectivo identificar os factores que influenciam a manutenção de ambiente seguro pelo Enfermeiro circulante no intra-operatório (...) pensamos que a entrevista não lhe irá, ah, roubar muito tempo, não irá portanto além dos 40 minutos quero apenas antes de começar transmitir-lhe que tudo o que for aqui conversado entre nós é confidencial e peço-lhe também a sua colaboração e autorização para a gravação desta entrevista.

ENTREVISTADO - Sim senhor(...)

ENTREVISTADOR - Então, ah, vou-lhe fazer, ahm, a primeira pergunta. (...) há quantos anos exerce a sua actividade profissional no Bloco Operatório?

ENTREVISTADO - Há..., dezasseis (...) anos

ENTREVISTADOR - E qual a função que desempenha?

ENTREVISTADO - Neste momento Enfermeira responsável, coordenadora do bloco, (...), portanto não havendo Enfermeiro chefe, (...), sou eu a Enfermeira responsável pela unidade

ENTREVISTADOR - Ah, qual o horário então que pratica?

ENTREVISTADO - O horário de 2ª a 6ª feira, das 8 às 16 ou 17

ENTREVISTADOR - Portanto...

ENTREVISTADO - ...Horário (...) é horário fixo

ENTREVISTADOR - Horário fixo

ENTREVISTADO - ...Chamado horário fixo (...)

ENTREVISTADOR - Uma outra pergunta, ah, quais são as suas funções, portanto que desempenha como Enfermeira circulante?

Entrevistada - (...) Eventualmente só desempenharei funções como Enfermeira circulante, quando os recursos humanos não são suficientes para assegurar as rotinas, porque falta alguém, porque alguém entrou de baixa, ou porque alguém por um motivo qualquer não pode estar presente ao serviço, que é o caso às vezes das, que tem acontecido ultimamente, licenças de maternidade, atestado médico e dispensa ao abrigo do estatuto de trabalhador estudante. Havendo dificuldade em arranjar pessoas, para..., comutar essas falhas, eventualmente terei que às vezes, vou tapar o chamado buraco, na urgência e desempenho funções de Enfermeiro circulante, ou de Enfermeiro de anestesia, mas de enfermeira circulante

ENTREVISTADOR - Pronto, e relativamente, ah, essas situações, ah, quando está a desempenhar funções de Enfermeira circulante quais são essas funções nomeadamente?

Entrevistada - Nomeadamente o ter cuidado, primeiro em conversar com o doente (...) para que ele se sinta seguro ao vir numa situação de urgência para o Bloco Operatório, estamos a falar da urgência, normalmente as programadas não estou presente, faço mais a gestão do serviço, e ... em termos da urgência, é quando falta alguém como já referi, portanto, em termos de prioridade quando um doente entra, é, em relação a manter-se, o doente sentir-se seguro,

manter ambiente seguro, falar com o doente em termos de tentar um pouco perceber se o doente tem noção da situação que está a vivenciar, não só o doente mas como também a família, como neste caso o doente. Depois em termos também de manter ambiente seguro, colaborar com o médico, com o anestesista e com o colega de anestesia, na monitorização do doente, que tem haver também com a vertente que tá, vai tar relacionada à posteriori com a segurança do doente no intra-operatório, o posicionamento do doente que é fundamental, para além disto enquanto se articulam todos estes pequenos aspectos porque nós temos que ir fazendo, e ir conversando com o doente, vamos estar atentos a problemas que o doente possa ter (...) problemas de actividades de vida, nomeadamente, não só em relação às patologias anteriores mas também para as condições em que oferecemos ao doente (...) nomeadamente, se os aparelhos estão funcionantes, ou não, (...) se, e explicar ao doente porque é que ser... à medida vamos pondo o aparelho ao doente explicar, quando acendemos os pantofes, verificar se os pantofes estão bons e explicar ao doente que aquilo é para, a luz, a marquesa (...) em relação aos carros de ..., depois em relação ao ventilador, dependendo também do tipo de anestesia que esse doente vai fazer, ou não, mas é fundamental que a sala, neste caso a unidade operatória (...) com mais que muitas chamadas, esteja em condições e operacional, para que tudo funcione e nada falhe, ou seja, não basta só o doente estar preparado para a cirurgia, mas é fundamental que nós como profissionais lhe garantemos em termos de (...) aaa, condições, que nada falhe e portanto o que está em causa ali, será a vida do doente, mas tem haver com o recurso que lhe oferecemos.

ENTREVISTADOR - ... aaa, e, portanto, ...

ENTREVISTADO - (tosse)

ENTREVISTADOR - aaa, se, aa, o doente estiver, portanto já anestesiado sobre anestesia geral, aahm, (...), faz portanto tudo o que já, o que já disse, aa, e, ahm, relativamente por exemplo à equipa cirúrgica, mesmo no intra-operatório, é seri...

ENTREVISTADO - o Enfermeiro circulante, é por norma o Enfermeiro responsável por sala (...) e sendo o Enfermeiro responsável por sala é a ele que compete no fundo zelar, entre aspas, pela segurança do doente e é ele que faz a articulação entre a equipa cirúrgica, o instrumentista e o Enfermeiro pela parte de anestesia, tem que verificar (...), e ele no fundo faz a ponte entre, não só oo, a equipa cirúrgica e aí tem que verificar com o instrumentista, e é o elo de ligação com a quebra do campo, em termos de assepsia que é fundamental, ... em termos de ... aparelhos, nomeadamente o eléctrodo neutro se está a funcionar ou não, que é fundamental, em termos de aspiradores os chamadas drenagens activas se estão a funcionar e que quantidades e alertar o Anestesista e o colega, porque é o Enfermeiro circulante, porque a palavra circulante, dizia mesmo o Enfermeiro circula na sala e tem de estar atento e tem de ter aptidões e conhecimentos para supervisionar todos os outros elementos que estão na sala, tem de ter atenção, depois em relação ao registos nomeadamente aspectos de ... que é um exemplo, que saem da da marq... da da mesa operatória, registar, numeralas, o quê, depois tem que registar na folha, tem que alertar por exemplos o colega em relação às ... como já disse, tem que ficar escrito também portanto os registos são fundamentais em relação à cirurgia e em relação à equipa e também em relação à, à, à maneira como as pessoas, ah, articulam-se entre outras, por outro lado é sab..., é sabido que nas cirurgias (...) apesar do doente estar estável existe situações que podem ser mais ou menos emergentes e a pessoa tem que estar

apta e dar resposta a essas situações, às situações da, de urgência. (...) não sei se respondi a tudo?

ENTREVISTADOR - Penso que sim, ahm, portanto e relativamente à saída do doente da sala? ahm...

ENTREVISTADO - Em relação à saída do doente da sala é fundamental que o doente saía em condição..., vai ser passado para o recobro, portanto na unidade de cuidados pós-anestésicos, é fundamental que o doente ao sair da sala (...) o Enfermeiro ou a equipa, neste caso o Enfermeiro circulante tenha plena consciência que todos os registos foram efectuados em termos de cirurgia, em termos de anestesia, em termos de drenagem, em termos de fluidos administrados, antibioticoterapia, tudo tem de ter devidamente registado, devidamente preenchido, porque a seguir esse doente vai ser passado ao colega que vai receber na unidade cuidados pós-anestésicos e temos de ter a consciência de que as vias aéreas por exemplo, em colaboração com o Anestesista e com o Enfermeiro de anestesia, que as drenagens estão bem colocadas para que o penso, tá reforçado, que está limpo tá bem posto, para que antes que o doente a a, venha a sair da sala, algo esteja errado, possa ser imediatamente comatado antes do doente entrar na unidade de cuidados pós-anestésicos, portanto temos de ter a plena consciência que aquele doente que saiu da sala (...) a palavra mesmo é de, em plena segurança para ser entregue a outros colegas.

ENTREVISTADOR - (...) aaa, portanto, perante o que me respondeu dá alguma importância, ahm, ao ambiente seguro...

ENTREVISTADO - Exactamente

ENTREVISTADOR - Não é? Então qual o grau de importância que atribui à manutenção de ambiente seguro ao doente no intra-operatório?

ENTREVISTADO - (...) Grau de importância, temos se é muito importante, pouco...

ENTREVISTADOR - Sim, sim, sim, sim

ENTREVISTADO - É muito importante (...) é das, é das coisas que mais contribui para o sucesso de uma cirurgia (...) porque, tal como eu disse que é importante o doente saber que tipo de cirurgia vai fazer, seja informado, consentimento informado, consentimento escrito, tudo isso é importante (...) mas, ... o homem é uma cadeia ... o consentimento do doente, ... uma cirurgia e ele está ciente do que é que vem fazer, e ele durante 5 minutos ter criado com esse doente uma empatia e ele conseguir perceber o que é que vem fazer e está plenamente confiante na equipa que o recebe, quando a equipa que o recebe, falhou não tendo verificado as condições com que vai receber esse doente, eu saber que uma marquesa não está em condições, eu saber que um monitor não tá em condições e vou fazer uma cirurgia (...) portanto, tou arriscar e tou a pôr em causa (...) ahm a segurança e o o bem que esse doente está a ser tratado, portanto neste caso o manter ambiente seguro.

ENTREVISTADOR - Então como percepciona o seu desempenho, quando, ahm, em situações, ahm,...

ENTREVISTADO - O que é necessário ...

ENTREVISTADOR - Exacto, na garantia do ambiente seguro ao doente no intra-operatório?

ENTREVISTADOR - O que é fundamental (...) que é fundamental porque sem ele, a a a, cai por terra, a a a ..., a justificação da necessidade da existência do Enfermeiro circulante (...)

ENTREVISTADOR - (...) Sim mas ahm relativamente à sua percepção, ahm quando está a circular numa sala, ahm o que é que faz nomeadamente? Portanto, ahm prepara material, verifica ...

ENTREVISTADO - Exacto...

ENTREVISTADOR - Verifica luzes?...

ENTREVISTADO - Preparo o material, verifico as luzes, verifico os monitores, verifico o ventilador, ver..., até inclusivamente é extremamente importante verificar o local do balde que é uma coisa extremamente simples (...) e o local do balde tem de ser verificado porquê? Porque se o sangue e as compressas caírem no chão, vou proporcionar que aja um local que fique infectado nomeadamente mais do que deve ficar que é o chão e portanto vai provocar a necessidade de movimento dentro da sala de outras pessoas, que neste caso é a auxiliar para que seja limpo o intra-operatório e espalhe fluidos que podem tar ou não contaminados e há uma coisa tão simples, portanto desde as mesas operatórias, desde os candeeiros, desde (rir) a temperatura da sala, desde se os solutos estão ou não no sitio certo, se as lâmpadas estão ou não em condições, se o, se o ventilador funciona ou se não funciona, se os alarmes estão ligados ou não estão ligados que é fundamental a necessidade, se a, a, a temperatura eu já disse se estava correcta das salas, penso que já falei disso? não sei!? Depois em relação a isso ver também a manutenção da equipa em termos de manutenção da, da assepsia da equipa cirúrgica. (...) é fundamental que quebra de barreiras, depois é fundamental também para além disso tar atento à à ao entrar e sair de, de, de outros elementos nomeadamente quando às vezes é necessário chamar técnicos de Raio X, durante a cirurgia ou a auxiliar tal como eu já disse, (...) portanto no fundo (...) o Enfermeiro circulante funciona (...) com, com, aquilo a que eu direi, o policia da sala (...) para que o

ambiente se proporcione em termos de ambiente seguro (...) na verdadeira ascensão da palavra para uma cirurgia (...) que tá a decorrer

ENTREVISTADOR - Ahm, existem portanto factores facilitadores e dificultadores que influenciam a sua actuação na manutenção de ambiente seguro...

ENTREVISTADO - Há

ENTREVISTADOR - ... doente no intra-operatório

ENTREVISTADO - ... exactamente, nomeadamente por exemplo os factores económicos eu vou-lhe dar um exemplo, a, a, a, a grande pressão em termos de termos que fazer as cirurgias sem ter condições (...) sabemos hoje em dia que o grande objectivo, é o numero e não a qualidade e muitas das vezes em detrimento do, da qualidade e depois também tem um bocado a haver com o facto de ser urgente (...) temos a plena noção de que às vezes pode haver ou não o, o aparelho que não tá nas melhores condições, que a, um candeeiro que não está nas melhores condições mas..., não está nas melhores condições (...) é uma coisa e não funcionar é outra, agora há coisas que agente não consegue resolver, que ultrapassa-nos porque mexe e envolve equipas externas ao serviço, neste caso é o serviço de instalação e equipamentos

ENTREVISTADOR - Mas por exemplo, ahm, o que é que considera, ahm dificultadores e ahm facilitadores?

ENTREVISTADO - Por exemplo, não tá dependente de mim (...) o funcionário que tem de arranjar um pantof

ENTREVISTADOR - Considera factor difi...

ENTREVISTADO - Factor dificultador o não tár em outros..., ou seja este serviço tá dependente de outros serviços para reparar aparelhos, para por a, a,

a, a funcionar determinado tipo de coisas que necessitam da intervenção de outros trabalhadores mas não tão dependentes de mim, portanto é dificultador

ENTREVISTADOR - É dificultador. Por exemplo a visita pré-operatória ach...

ENTREVISTADO - É um factor facilitador (...) que neste momento a,a, não está a,a ser desenvolvida mais uma vez por um factor dificulta... sendo um factor facilitador (...) do manter ambiente seguro não está a ser realizado por factores dificultadores que são os recursos humanos (...) não há numero de elementos suficientes, pessoas que permitam ir à enfermaria apartir das 2 da tarde fazer a visita pré-operatória na véspera (...) em detrimento da tal a, a, directrizes que nós temos das administrações que é o cumprir a fazer-se os números e portanto deixou de ser feita porque não há elementos suficientes para que se possa fazer a visita pré-operatória

ENTREVISTADOR - E,e como por exemplo os... o relacionamento pessoal também tem...

ENTREVISTADO - É fundamental porque muitas das vezes pela experiência, e quando falo não a... memo a nível pessoal quer com a equipa, há uma coisa que é fundamental basta 5 minutos ou 10 minutos em que se fala com um doente, é a maneira como se recebe um doente no Bloco Operatório, o simples bom dia, o identificar-se, o chamar o doente pelo nome é fundamental e apresentar-te e dizer-mos quem sou-mos, e depois é colocar o doente à vontade se tiver fa... e o mostrar disponibilidade (...) porque o doente se nos vê andar a correr e não paramos 5 minutos ao pé dele ele pode dizer, pode ter algo para dizer, está preocupado com qualquer coisa (...) o simples facto de nos ver andar atarefados ele não, não, não diz nada porque vê que andamos a correr de um lado... estamos stressados, ele não pergunta e quando paramos às vezes 5 ou 10 minutos (...) ao pé do doente e falamos corre... pode tar a

chorar, até pode tar preocupado não com a própria cirurgia mas mais com a família ou com outro problema qualquer que tem e ás vezes basta só 5 minutos a falar com... doente e pô-lo à vontade em releç... e não o conhecemos de lado nenhum, o facto de tar a falar connosco, o facto de sabermos que está preocupado com o que e tentarmos a, a, falar um pouco, não vamos resolver nada naqueles 5 minutos, mas o doente desabafou digamos connosco e outra coisa que ás vezes eu costumo fazer em relação... que é se está preocupado então diga lá em que o posso ajudar, e o doente fala, se eu puder fazer alguma coisa, faço se não puder fazer porque acho que não era... se chorar fica mais aliviado, chore à vontade e há outra coisa que costuma resultar pelo menos porque as pessoas ainda têm um grande caris do ponto de vista católico que é, o senhor é católico, tem religião não tem ou a senhora e os doentes normalmente respondem sim ou não, e quando respondem sim também ó parte digo então se é olhe pode rezar antes de adormecer reze à vontade uhm tem de ter é pensamento positivo, portanto é importante o pouco tempo que nós temos, que seja direccionado pá quele doente que tá ali deitado (...) que tá num ambiente hostil não nos conhecendo nós temos que nos dar a conhecer e pôr o doente à vontade

ENTREVISTADOR - E relativamente ao relacionamento interpessoalll entreee os Enfermeiros e os membros da equipa cirúrgica acha quee é um factor também...

ENTREVISTADO - É ... é um factor que tornar-se-á dificultador se a relação não for a mais favorável mas tornar-se-á facilitador se essa relação for favorável, porque tudo se complementa, por exemplo eu quando tenho que numerar, isto é um exemplo, peças retiradas de uma cirurgia eu sei que tenho que o fazer (...) que é a peça numero 1, numero 2, por ai fora, mas se o

cirurgião também estiver atento, que sabendo que tem que me dar essa peça, tem de me dizer olhe tá aqui a peça numero 1 e diz-me o que é que retirou é muito mais fácil, todo o trabalho é muito mais linear, não há intercorrencias porque eu não sei qual é a peça que ele me deu, porque não tou lá a assistir à cirurgia, mas também é fundamental que aja colaboração entre a equipa cirúrgica neste caso e o Enfermeiro circulante, assim como o Enf... Enfermeiro circulante também colabora neste caso com o Enfermeiro de anestesia e com, e com o Anestesista assim como colabora com o Cirurgião, portanto é fundamental as relações porque se o ambiente, em que há pessoa que não se dão, as relações são, digamos não são as melhores (...) o ambiente é tenso, as pessoas não falam e não há a mane... maneabilidade em termos de funcionamento da interajuda (...) porque a interajuda não é ,não é o fazer aquilo que o outro deveria fazer, mas é o estar atento e reforçar (...) mas reforçar todo o ambiente em termos que aquele doente que está ali, tem que, tal como entrou (...) sair com a mesma pessoa, vai tá na cirurgia, mas essa cirurgia unicamente que foi submetido correu a 100 por cento desde do principio até ao fim e que esse doente tem a garantia de satisfação e de qualidade, quando sair deste hospital no qual foi intervencionado

ENTREVISTADOR - Ahm, relativamente à formação em serviço, portanto pensa quee, influencia?

ENTREVISTADO - Influencia de vez em quando é preciso, aa em termos de formação aa, saber se as pessoas sabem o que têm para fazer mas é preciso fazer o chamado abanões, aa, por as pessoas a pensar qual foram as atitudes que, porque muita vezes pode-se cair nas... visto as pessoas ficarem demasiado rotinizadas (...) sabem o que é que têm de fazer em termos de tarefas, mas depois à que pensar como é que as fazem (...) e em que contexto

é que as fazem (...) eu posso fazer a mesma coisa de duas maneiras diferentes ou três, e à que articular tudo isto com a maneira de estar e a maneira de ser das pessoas, até porque as equipas, aaa, vão rodando pelas funções e de vez em quando é necessário que as pessoas (...) parem para pensar um pouco naquilo que fazem no seu dia a dia e como fazem (...) porque as pessoas muitas das vezes..., agente temos que parar e temos que pensar, fiz bem, fiz mal, áh à uma coisa que é fundamental, as pessoas quando fazem mal isso faz parte do manter ambiente seguro do doente, (...) te... este tipo de funções a pessoa tem de ter a humildade de dizer à equipa, daí o bom relacionamento ser importante (...) eu não fiz bem ou eu não tenho a certeza que estou a fazer, aaa bem ou tou fazer secalhar mal, pedir a ajuda do colega é fundamental que as pessoas tenham sinceridade e humildade ee e às vezes estes dois factores aliados à vontade de fazer bem, faz a diferença e daí o facto das pessoas terem ou não bom relacionamento (...)

ENTREVISTADOR - ee, a, as características arquitectónicas do servi...

ENTREVISTADO - O serviço

ENTREVISTADOR - Enquanto áá, quando desempenha funções de enfermeira circulante?

ENTREVISTADO - aa,

ENTREVISTADOR - Como é que as considera?

ENTREVISTADO - (...) portanto depende das situações (...) depende das situações, há umas que são adequadas e há outras que não são tão adequadas, nomeadamente no caso de uma cesariana que aparece de emergência ter que ficar numa sala de Ortopedia

ENTREVISTADOR - Mas acha que é um factor, portanto facilita...

ENTREVISTADO - É um factor tanto facilitador como dificultador, portanto aaa, a estrutura deste Bloco funciona essencialmente para a cirurgia programada (...) e quando a cirurgia de urgência entra terá que entrar idealmente de acordo com as condições que são dadas nas salas das respectivas especialidades, como isso não acontece, esta estrutura funciona como factor dificultador às vezes, em determinadas situações, no caso da urgência (...)

ENTREVISTADOR - Referindo, portanto...

ENTREVISTADO - Mais importante (...) aa, há bocado em relação ááá, estou-me a lembrar em relação à equipa, é fundamental que as pessoas (...) por mais aaa normas que existam escritas, por mais protocolos que existam, esses protocolos essas normas têm que estar actualizadas (...) prá além de serem cumpridas, elas têm que estar actualizadas e a equipa tem que se sentir que aa, faz parte de um grupo, que eles mais do que ninguém são eles quem criam aquelas normas e quem criam aqueles protocolos, portanto têm que se cumprir, porque se ele não cumprir, algo vai ser quebrado naquela cadeia

ENTREVISTADOR - Acha relativamente ás normas e protocolos, aa, que é um factor...

ENTREVISTADO - aaa, facilitador

ENTREVISTADOR - Sim, sim

ENTREVISTADO - O facto de existir normas e protocolos é um factor facilitador (...) aliás um, um, umm, o desenrolar do complemento de formação, as pessoas têm vindo ao longo do tempo aproveitando para fazer as normas e protocolos, relacionados com problemas que vão sendo levantados a nível do serviço e que se calhar doutra forma não teriam sido feitos e nomeadamente nestes últimos 2 a 3 anos, há coisas que já têm aparecido aa, em termos de normas e protocolos efectuados a esse nível da cirurgia

ENTREVISTADOR - Referente a este tema (...) gostaria de indicar mais algum aspecto? (...) uhm referente ao tema do trabalho, referente... (...)

ENTREVISTADO - Em relação à função do Enfermeiro circulante...

ENTREVISTADOR - Sim, sim, sim

ENTREVISTADO - ...aaa, como é importante a sua actuação (...)

ENTREVISTADOR - Por exemplo

ENTREVISTADO - (...) penso que é, tal como eu já disse abocado, penso que é a peça fundamental da, da, duma, duma cirurgia e é a peça fundamental dum Bloco Operatório é lógico que nós aqui não temos funções estanques, o Enfermeiro é circulante hoje, amanhã pode ser Enfermeiro instrumentista, no outro dia pode estar a colaborar com o Anestésista, agora o Enfermeiro circulante tem que dominar todo o tipo de material, todo o tipo de técnicas cirúrgicas, (...) posicionamentos, tipo de drenagens, tipo de anestésias o Enfermeiro circulante tem que saber de tudo (...) porque no fundo é o Enfermeiro que faz a articulação entre a equipa, ele tem que perceber como é que se põe uma mesa, ele tem que perceber o que é que está errado se, se, aa, se o Cirurgião tiver vestido mal a bata por exemplo, é um, é um, (...) umm, um exemplo, pode parecer um bocado ridículo mas às vezes se o Enfermeiro circulante não estiver atento mais ninguém vê, porque toda agente tá preocupada aa, em fazer a sua função mas cabe ao Enfermeiro circulante ver isso, tem que estar atento ao numero de pessoas que está na sala, tem que estar atento por exemplo se os baldes do lixo estão ou não estão aa, cheios, áá, locomoção mais ou menos eficaz da auxiliar, por exemplo, aa, tem que estar atento ás drenagens, tem que estar atento ao funcionamento de todos os aparelhos que já fazem parte da suite operatória, portanto isso é inerente, portanto compete ao Enfermeiro circulante antes da cirurgia verificar aa a

funcionalidade de todos os instrumentos que estão a dar apoio à cirurgia depois compete ao Enfermeiro circulante verificar as condições de integridade de todos os instrumentos cirúrgicos que vai dar prá aquela mesa depois de serem abertos ele tem que continuar a estar atento a isso tem que tá atento durante toda a cirurgia às necessidades, tem que se antecipar às necessidades da equipa cirúrgica (...) quando está a intervencionar um doente, a repo... , durante, tem que estar atento a todo o decorrer da cirurgia, tem que estar atento aos registos, tem que estar atento a todas as intercorrencias que possam ocorrer após a cirurgia a mesma coisa de modo que aquele doente (...) tenha e continue a ter (...) a segurança durante todo o trajecto do intra-operatório, portanto para mim o Enfermeiro circulante é o Enfermeiro peça chave quando desempenha estas funções, portanto no Bloco Operatório, porque ele tem de ter conhecimento de tudo, desde a Cirurgia, à Urologia, à Obstetrícia, à Ginecologia e este conhecimento passa não só pelos posicionamentos, não só pelos tipos de anestesia, os tipos de instrumentos cirúrgicos, os tipos de fios a dar, todos os tempos têm de tar interrelacionados uns com os outros e a soluções também, neste caso o circulante tem que desempenhar as outras 3 funções (...) inclusivamente se o instrumentista se sentir mal (...) o Enfermeiro circulante tem que ter a capacidade de entrar no lugar do, do Enfermeiro instrumentista, porque ele mais do que ninguém foi quem teve a seguir a cirurgia (...) e não o Enfermeiro, portanto que tá na parte de anestesia, é mais o Enfermeiro circulante (...)

ENTREVISTADOR - Pronto...

ENTREVISTADO - Pra mim é a peça fundamental, o Enfermeiro circulante, e costuma-se dizer que uma sala funciona bem (...) e as cirurgias decorrem bem,

quando temos bons Enfermeiros circulantes, e isso quer dizer alguma coisa, um bom Enfermeiro circulante proporciona um bom ambiente seguro (...)

ENTREVISTADOR - Pronto, ahm muito obrigado pela sua disponibilidade...

ENTREVISTADO - ...eu espero ter respondido ás vossas questões

ENTREVISTADOR - Eu penso que sim...

ENTREVISTADO - ... disser alguma coisa que ficou pra trás, mas pronto, o não ser muito mais alonga (...)

ENTREVISTADOR - Muito obrigada

ENTREVISTADO - Se houver mais alguma coisa é uma questão depois de reformular alguma questão...

ENTREVISTADOR - Obrigada

ENTREVISTA N.º 2

Realizada no dia 15 de Dezembro de 2002, às 17.00 horas

ENTREVISTADOR- Boa tarde, nós somos um grupo de alunos do 4º Curso do Complemento em Enfermagem, sou o José António, temos a Isilda Ferreira, a Madalena Cruz e a Teresa Piriquito e estamos a realizar um trabalho de investigação cujo o tema é a intervenção do Enfermeiro circulante no âmbito da actividade de vida manter ambiente seguro no intra-operatório. (...) Temos alguns objectivos nomeadamente: identificar a percepção do Enfermeiro circulante sobre a sua intervenção na manutenção de ambiente seguro, no intra-operatório e um outro objectivo nosso é identificar os factores que influenciam a manutenção do ambiente seguro, pelo Enfermeiro circulante no intra-operatório. (...) Pensamos que esta entrevista não irá demorar muito tempo, não irá portanto, além de 40 a 45 minutos, quero apenas antes de começar transmitir ao colega que tudo o que aqui for conversado entre nós (...) é confidencial (...) e pedir nomeadamente a colaboração e autorização para a gravação desta nossa conversa.

ENTREVISTADO- Autorizo

ENTREVISTADOR- Sendo assim, começo por lhe perguntar há quantos anos trabalha no Bloco Operatório?

ENTREVISTADO- Trabalho há cerca de 9 anos no Bloco

ENTREVISTADOR- Qual a função que desempenha?

ENTREVISTADO- Neste momento desempenho a função de Enfermeiro Graduado em prestação directa de cuidados, mas (...) à mais ou menos dois anos atrás, ahm desempe..., além destas funções era responsável pela sala 4, ou seja pela Ortopedia.

ENTREVISTADOR- Em relação ao seu horário, que horário pratica?

ENTREVISTADO- Tenho horário fixo

ENTREVISTADOR- Quais são as funções que desempenha como enfermeiro circulante?

ENTREVISTADO- (...) aa, portanto tenho o cuidado de na véspera quando possível ou no próprio dia, aa ver o mapa de cirurgias e perceber-me se o material estará todo para a cirurgia que irá ocorrer no dia seguinte, por vezes o material vem de fora e temos que certificar que ele chega a tempo (...) ahm, isto , isto é o que se faz de véspera, no próprio dia, eu como Enfermeiro circulante (...) vejo..., pronto recebo o doente juntamente com o colega que está a fazer os papeis o Enfermeiro de anestesia (...) verifico as luzes e aparelhos da sala, vou (...) ponho o material que penso que irá ser preciso para a cirurgia (...) aa, conjuntamente com o Enfermeiro instrumentista quando, quando há (...) o posicionamento do doente é já... colaboro com, com, com o médico ou com o colega também (...) a desinfecção do campo operatório também, também fazemos embora se prepare,... faça a preparação da pele no intra-operatório já sou eu que faço como Enfermeiro circulante (...) através de uma técnica asséptica (...) depois mete-se a placa põem-se... orienta-se as luzes (...) se a cirurgia for grande tenta-se manter... pôr o colchão térmico para que o doente não arrefeça (...) e pronto e fundamentalmente é essencial também manter um bom ambiente na sala (...) pode não ser através do silêncio na sala é, é um bom ambiente com a equipa toda (...) para quee aquelas horas dee, de stress que, que irá decorrer durante a cirurgia passe sem, sem haver atritos entre o pessoal que está a trabalhar (...) para bem do doente.

ENTREVISTADOR- Em relação ao grau de importância que atribui à manutenção de ambiente seguro ao doente, aaa, atribui muito, pouco, nada, qual é a sua opinião?

ENTREVISTADO- É essencial manter um... é essencial e penso que todas as nossas (...) toda a nossa, aaa, todo o nosso trabalho terá de ser direccionado para manter um ambiente seguro ao doente, porque ele tá a dormir ou está anestesiado e não consegue proteger-se, nós teremos que o proteger a ele (...) assegurar-nos uma série de factores (...) como... por exemplo se, tam..., se a temperatura do doente, se ele tem dores, se, se for um..., um... uma loco-regional, se tiver a dormir se não há nada que teja a fazer zonas de stress, ahm, e também preveree e veree se alguém conspurca os campos cirúrgicos para..., também é uma forma de manter o, o ambiente seguro do doente (...)

ENTREVISTADOR- Como é que..., como percep... percepção o seu desempenho na garantia do ambiente seguro ao doente no intra-operatório? portanto é o seu desempenho.

ENTREVISTADO- O me..., o meu desempenho é..., tudo começa na véspera quando, quando o trabalho e quando tenho o protocolo da operação, penso que o ambiente seguro começa ... na véspera através da verificação do material para a cirurgia (...) no intra-operatório é receber o doente, falar com ele, acalmá-lo (...) ahm, assistir os, os colegas na sala, posicionar o doente de maneira confortável em que não fique com zonas de stress, para não se aleijar e ahm providenciar soros quentes ou, ou panos quentes para ele não arrefecer (...) e ahm colaborar na, na cirurgia, reverificar como disse já (...) se ahm se a técnica asséptica terá sido, ahm, feita como deve ser ou não para, para chamar atenção (...) ee, e assim, ver as entradas e saídas de soros, etc (...) etc (...)

ENTREVISTADOR- Portanto acabou de me dizer com isto que acha que o papel do Enfermeiro circulante é predominante, aqui dentro de do Bloco Operatório?

ENTREVISTADO- Sim, é predo..., é predominante tanto que (...) existem outras qualidades... em outros hospitais em que o Enfermeiro circulante è sempre presente, o Enfermeiro de anestesia por vezes poderá sair... o papel do Enfermeiro circulante é é essencial tanto para o doente como para os Cirurgiões, como para o colega que está a instrumentar é o Enfermeiro circulante é que tem que (...) fazer aquele elo de ligação entre o exterior e interior naquela área intra-operatória, que irá fazer com que se mantenha a zona limpa, menos limpa da cirurgia, o Enfermeiro circulante tem um papel importantíssimo (...)

ENTREVISTADOR- Acha que existem factores dificultadores ou facilitadores que influenciam a sua actuação na manutenção de ambiente seguro ao doente no intra-operatório?

ENTREVISTADO- See... factores dificultadores que, que influenciam uhm, a actuação (...) na minh... sim existem dificultadores por vezes... nós trabalhamos as, as horas de stress que se passa durante a cirurgia, cirurgias prolongadas, o sermos por vezes poucos na sala para nos ajudar-mos e termos de andar a correr e, e (...) e é preciso termos também nesta (...) nesta tarefa de Enfermeiro circulante temos que sempre ter presente (...) é que quem está... normalmente os Cirurgiões e o Enfermeiro instrumentista que estão ahm, muito perto do doente e a actuar junto do doente, tão com uma carga de stress muito grande (...) e por vezes não reagem bem e que são um bocado (...) intempestivos, intempestivos da maneira como falam com... conosco. Teremos que dar o desconto nessas alturas se calhar ouvir algumas coisas que não, não

queremos ouvir e depois teremos que dizer... dizer alguma coisa dizemos no pós-operatório, chamamos à atenção e falamos (...) porque é, é difícil trabalhar num, num é difícil trabalhar aqui tão... são alturas de muito stress em que a vida de um doente está, em às vezes na corda bamba e, e temos de ser o elemento que consiga apaziguar os ânimos da sala (...)

ENTREVISTADOR- Mas em relação aos facilitadores ahm, quais é que acha que são importantes?

ENTREVISTADO- ... penso que é essencial uhm, termos algumas normas e protocolos elaborados nos últimos anos (...) na, na, no Bloco Operatório e que é essencial para que... facilite quem, quem começa uma cirurgia para que não nos esqueçamos de nada (...) ahm, temos manuais co, com fotografias de material cirúrgico que é essencia... que é importante para, para fazermos, temos formação permanente em serviço se calhar não tanta como seria (...) como nós gostaríamos mas, cada vez mais nesta, nesta, nesta uhm (...) cada vez mais nesta sociedade o que interessa é a produtividade e a ocupação dos tempos operatórios de uma forma abundante e, e, e sempre sistemática... falta tempo para formação (...) e falta tempo para nós prepararmos formação uns para os outros, a formação é feita um bocado em cima do joelho, somos nós no corredor que por vezes que damos formação uns aos outros e é essencial, era essencial haver mais formação no serviço (...) aa de facto ahm, mas é gratificante trabalhar num serviço destes, porque tamos sempre em contacto com técnicas novas ahm, aparelhos novos, aparecem manuais novos, o pessoal preocupa-se em deixar escrito as novas técnicas para que nós possamos ler é, é gratificante.

ENTREVISTADOR- Referente a este tema ahm, gostaria ainda de indicar mais algum aspecto?

ENTREVISTADO- Sim, ahm na... aqui no Bloco Operatório do Hospital ahm é só na sala temos 4 salas que funcionam na manhã só numa das salas é que existe regularmente Enfermeiro instrumentista (...) penso que era essencial para bem do doente (...) para manter um, um ambiente seguro à volta do doente para que ele, para que saib... saibamos que ele está mais bem protegido e a existência do Enfermeiro instrumentista em todas as salas (...) porque por vezes o Enfermeiro circulante está de fora, não consegue com... como anda de um lado para o outro ahm, a providenciar materiais a mandar lavar e buscar... não, não consegue aperceber-se de tudo o que se passa no, no intra-operatório mesmo junto do doente e é o Enfermeiro instrumentista que também tem uma tarefa importante na manutenção do ambiente seguro do doente.

ENTREVISTADOR- Prontos muito obrigado pela sua entrevista e, e em nome de todos os colegas agradeço mais uma vez, obrigado.